

Raport privind stabilirea principiilor, obiectivelor generale și a obiectivelor specifice ale PNAACIP. Probleme specifice generate de speciile alogene invazive. Factori de influență ce pot accentua problemele legate de speciile alogene invazive cu minim două scenarii de evoluție pentru variabilele cheie. Ierarhizarea și prioritizarea problemelor legate de speciile alogene invazive.

Livrabil Obiectivul specific 3 - Realizarea participativă a planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România.

Activitatea 3.2. - Elaborarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare

Sub-activitatea 3.2.2. Elaborarea participativă a Planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România.

Proiect

Managementul adecvat al speciilor invazive din Romania, in conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea si gestionarea introducerii si raspândirii speciilor alogene invazive - Cod SMIS 2014+ 120008

Experți implicați

Bara Liliana – Expert politici europene / Coordonator Obiectiv 3

Ioja Cristian – Expert plan acțiune specii invazive 1 / Coordonator Activitate 3.2

Niță Mihai Răzvan – Expert plan acțiune specii invazive 2

Rozyłowicz Laurențiu – Expert specii invazive 1

Preda Cristina – Expert specii invazive 2

Onose Diana – Expert plan acțiune specii invazive 4

Alexandroaia Aida – Expert plan acțiune specii invazive 6

Niță Andreea – Expert biodiversitate 1

Grădinaru Simona – Expert biodiversitate 3

Manolache Steluta – Expert biodiversitate 7

Cuprins

LISTA FIGURI	6
0. REZUMATUL ACTIVITĂȚII	7
1. INTRODUCERE.....	9
2. PRINCIPIILE PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNE PENTRU ABORDAREA CĂILOR DE INTRODUCERE PRIORITARĂ A SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE.....	10
2.1 PRINCIPII PROMOVATE PRIN CONVENȚII INTERNAȚIONALE RELEVANTE PENTRU MANAGEMENTUL SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE.....	10
2.2. PRINCIPIILE DIN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ COMPATIBILE CU MANAGEMENTUL SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE	12
2.3. PRINCIPIILE DIN LEGISLAȚIA DE MEDIU COMPATIBILE CU MANAGEMENTUL SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE	13
2.4. STABILIREA PRINCIPIILOR PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNE PENTRU ABORDAREA CĂILOR DE INTRODUCERE A SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE	20
3. OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNE PENTRU ABORDAREA CĂILOR DE INTRODUCERE PRIORITARE A SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE	23
3.1. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE STABILITE LA NIVEL INTERNAȚIONAL ÎN LEGĂTURĂ CU SPECIILE ALOGENE INVAZIVE.....	23
3.2. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE STABILITE LA NIVEL EUROPEAN ÎN LEGĂTURĂ CU SPECIILE ALOGENE INVAZIVE	27
3.3. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE STABILITE LA NIVEL NAȚIONAL ÎN LEGĂTURĂ CU SPECIILE ALOGENE INVAZIVE	30
3.4. OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE PNAACIP	32
4. EVALUAREA FACTORILOR CE POT CONTRIBUI LA ACCENTUAREA PROBLEMELOR GENERATE DE SPECIILE ALOGENE INVAZIVE ÎN ROMÂNIA	36
4.1. CĂI DE INTRODUCERE PRIORITARĂ ALE SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE.....	36
4.1.1. Căi de introducere pentru specii alogene de interes pentru Uniunea Europeană.....	39
4.1.2. Căi de introducere pentru specii alogene de interes pentru România	41
4.2. FACTORI NATURALI CARE INFLUENȚEAZĂ EXTINDEREA SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE	41
4.3. DINAMICA MODULUI DE UTILIZARE ȘI ACOPERIRE A TERENURILOR	47
4.3.1. Conversia terenurilor deschise în spații construite și în infrastructuri de transport.....	47
4.3.2. Conversia ecosistemelor naturale	49
4.3.3. Creșterea intensității de utilizare a teritoriului	52
4.3.4. Procesele de renaturare	54
4.4. MANAGEMENTUL AȘEZĂRILOR UMANE	55
4.4.1. Managementul terenurilor virane și infrastructurilor abandonate	55
4.4.2. Managementul spațiilor verzi	56
4.4.3. Managementul infrastructurilor de transport	57
4.4.4. Managementul plantelor decorative și al animalelor de companie	57
4.4.5. Gestionarea deșeurilor.....	58
4.5. ACTIVITĂȚILE ECONOMICE	59
4.5.1. Agricultură	59
4.5.2. Silvicultură.....	60
4.5.3. Piscicultură.....	61
4.5.4. Vânătoare	61
4.5.5. Transporturi	62

4.5.6. Comerț	63
4.5.7. Industrie	64
4.5.8. Turism	64
4.6. SCHIMBĂRILE CLIMATICE LA NIVEL GLOBAL	65
4.6.1. Consecințe directe ale schimbărilor climatice asupra speciilor alohtone invazive	66
4.6.2. Consecințe emergente ale schimbărilor climatice asupra speciilor alohtone invazive și managementul acestora	67
4.7. SCENARIILE DE EVOLUȚIE CLIMATICĂ SI DE UTILIZARE A SPECIILOR INVAZIVE ÎN DIFERITE DOMENII DE ACTIVITATE	67
4.7.1. Descrierea scenariilor de evoluție climatică.....	67
4.7.2 Utilizarea speciilor alogene in diferite domenii de activitate în funcție de scenariu.....	69
6. IDENTIFICAREA EFECTELOR NEGATIVE ASOCIATE SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE ÎN ROMÂNIA	72
6.1. IMPACTUL SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE ASUPRA BIODIVERSITĂȚII DIN ROMÂNIA	72
6.1.1. Modificarea comunităților biologice.....	73
6.1.2. Hibridizarea.....	73
6.1.3. Creșterea prădătorismului și competiției	73
6.1.3. Transmiterea de agenți patogeni și paraziți	74
6.2. IMPACTUL SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE ASUPRA SĂNĂȚĂȚII PUBLICE ÎN ROMÂNIA	74
6.2.1. Impactul speciilor alogene invazive de animale asupra sănătății publice	75
6.2.2. Impactul speciilor alogene invazive de plante asupra sănătății publice	77
6.3. IMPACTUL SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE ASUPRA ECONOMIEI ÎN ROMÂNIA	78
7. IDENTIFICAREA SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE DE ÎNGRIJORARE PENTRU ROMÂNIA	80
7.1. SPECIILE CU INVAZIVITATE RIDICATĂ DIN ROMÂNIA.....	80
7.2. SPECIILE ALOGENE INVAZIVE DE ÎNGRIJORARE PENTRU ROMÂNIA	83
8. IDENTIFICAREA, IERARHIZAREA ȘI PRIORITIZAREA PROBLEMELOR LEGATE DE SPECIILE ALOGENE INVAZIVE ...	86
8.1. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR LEGATE DE SPECIILE ALOGENE INVAZIVE.....	86
8.2. IERARHIZAREA ȘI PRIORITIZAREA PROBLEMELOR ASOCIATE MANAGEMENTULUI SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE	100
8.2.1. Ierarhizarea domeniilor principale de încadrare a problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive.....	101
8.2.2. Ierarhizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive la nivel general	101
8.2.3. Ierarhizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive la nivel instituțional ...	106
8.3. IERARHIZAREA ȘI PRIORITIZAREA PROBLEMELOR ASOCIATE MANAGEMENTULUI SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE	108
8.3.1. Ierarhizarea domeniilor principale de încadrare a problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive.....	110
8.3.2. Ierarhizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive la nivel general	111
8.3.3. Ierarhizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive la nivel instituțional ...	117
CONCLUZII	121
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ.....	124
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ	127

Lista figuri

Fig. 1 – Categoriile de principii relevante pentru managementul speciilor alogene invazive	14
Fig. 2 – Principiile Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritară a speciilor alogene invazive în România	21
Fig. 3 – Obiectivele generale și specifice ale Planului Național pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a speciilor alogene invazive în România	33
Fig. 4 – Gradul de confidență al informațiilor privind căile de introducere, pe grup de specii	38
Fig. 5 – Originea și căile de introducere ale speciilor alogene pe grupe de specii	40
Fig. 6 – Densitatea fragmentării orizontale a reliefului	42
Fig. 7 – Rețeaua hidrografică principală cu importanță pentru extinderea speciilor alogene invazive	44
Fig. 8 – Regiuni biogeografice cu influență în răspândirea speciilor alogene invazive în România	45
Fig. 9 – Clasele de soluri cu influență în extinderea speciilor alogene invazive în România	46
Fig. 10 – Suprafața claselor de sol la nivel național	46
Fig. 11 – Zonele de dinamică a dezvoltării spațiilor construite în perioada 1990-2018 (după Grădinaru et al, 2020)	49
Fig. 12 – Zonele afectate de exploatarea silvică în România între 1990-2020 (după https://www.globalforestwatch.org/)	50
Fig. 13 - Suprafața terenurilor în hectare pe care s-au realizat regenerări artificiale (Sursa: INS, 2020) ...	51
Fig. 14 – Dinamica suprafețelor ocupate de ape și bălți la nivel național între 1990-2014 (Sursa: INS, 2020)	52
Fig. 15 – Dinamica suprafeței terenurilor pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice și naturale în România între 1990-2019 (Sursa: INS, 2020)	53
Fig. 16 – Dinamica suprafeței terenurilor agricole pe care s-au aplicat pesticide în România între 1990-2019 (Sursa: INS, 2020)	53
Fig. 17 – Intensitatea utilizării terenurilor agricole în România (după Dou et al, 2021)	54
Fig. 18 – Relația dintre schimbările climatice și speciile alogene invazive (după Hellmann et al.2008)	66

0. Rezumatul activității

Fundamentarea Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritară a speciilor alogene invazive din România - PNAACIP s-a realizat pe baza rapoartelor și a bazelor de date suport elaborate în cadrul obiectivelor **O1**- *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive*, **O2**- *Identificarea căilor prioritare de introducere și prioritizarea speciilor alogene invazive din România și a acțiunilor pregătitoare din O3 - Realizarea participativă a planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România*. Informațiile experților implicați direct în proiect au fost completate cu punctele de vedere rezultate în urma întâlnirilor Comitetului de Coordonare și ale Grupurilor de Lucru, organizate pentru elaborarea PNAACIP.

În cadrul studiului de fundamentare al PNAACIP, au fost identificate principiile de acțiune, obiectivele generale și specifice, au fost identificați factorii de influență ai răspândirii speciilor alogene invazive și au fost delimitate, ierarhizate și prioritizate problemele care necesită rezolvare urgentă.

Au fost identificate și detaliate următoarele principii care vor sta la baza elaborării și implementării PNAACIP: (1) *principiul precauției în vedere evitării stabilirii de populații de specii alohtone*; (2) *principiul prevenirii introducerii speciilor alogene invazive*; (3) *principiul intervenției prioritare în cazul existenței riscului sau apariției efectelor negative generate de speciile alogene invazive*; (4) *principiul responsabilității în gestionarea speciilor alogene invazive*; (5) *principiul colaborării în domeniul gestionării speciilor alogene invazive*; (6) *principiul informării și participării publicului în managementul speciilor alogene invazive*.

Obiectivele generale identificate ale PNAACIP sunt: **O1**. Prevenirea stabilirii de noi specii invazive în România prin abordarea căilor de introducere prioritară; **O2**. Detectarea timpurie și eradicarea rapidă a speciilor alogene invazive noi; **O3**. Monitorizarea, controlul și/ sau eradicarea speciilor invazive cu populații ridicate în România, cu precădere a celor de îngrijorare pentru Uniunea Europeană și pentru România; **O4**. Conștientizarea publicului, creșterea responsabilității acestuia și creșterea sprijinului acordat de public pentru acțiunile strategice pentru combaterea răspândirii speciilor alogene invazive; **O5**. Întărirea capacității administrative și de management a speciilor alogene invazive; **O6**. Cooperarea națională și internațională pentru îmbunătățirea managementului speciilor alogene invazive. Aceste obiective generale au fost detaliate în cadrul raportului prin obiective specifice.

Factorii care pot contribui la accentuarea problemelor generate de speciile alogene invazive în România au fost grupați în două categorii majore: (a) căi de introducere prioritară și (b) factori care influențează extinderea arealului. În categoria căilor de introducere prioritară au fost considerate eliberarea, evadarea, contaminarea, pătrunderea clandestină, extinderea (inclusiv în lungul unor coridoare antropice). În cazul factorilor care influențează extinderea arealului speciilor alogene invazive au fost considerați factorii naturali (topografie, climă, hidrologie, soluri), dinamica modului de utilizare a terenurilor (conversia terenurilor deschise în spații construite, conversia ecosistemelor naturale, creșterea intensității de utilizare a teritoriului și procesele de renaturare), managementul așezărilor umane (managementul terenurilor virane și al infrastructurilor abandonate, managementul spațiilor verzi, managementul infrastructurilor de transport, managementul mediului interior, gestionarea deșeurilor), activitățile economice (agricultura, silvicultura, piscicultura, vânătoarea, transporturile, comerțul, industria, turismul) și schimbările climatice la nivel global. Pentru schimbările climatice la nivel global și gradul de utilizare directă a speciilor alogene invazive în societate au fost realizate scenarii de evoluție.

Au fost identificate principalele efecte negative asociate speciilor alogene invazive, fiind delimitate efecte asupra biodiversității (modificarea comunităților biologice, hibridizarea, creșterea predatorismului și competiției, transmiterea de agenți patogeni și paraziți), asupra sănătății publice și diferitelor domenii ale economiei. Considerând dimensiunea acestor efecte, au fost delimitate specii cu invazivitate ridicată în România, din care au fost selectate speciile alogene invazive prioritate pentru intervenție.

Ca pas premergător realizării planului de măsuri, au fost identificate problemele legate de speciile alogene invazive în România. Au fost selectate probleme legate de: (a) *legislație* (deficiențe în legislația din domeniul protecției mediului și în cea din alte sectoare), (b) *planificare strategică* (insuficiența considerare a speciilor alogene invazive în politicile publice și în managementul ariilor naturale protejate), (c) *capacitate instituțională* (capacitatea limitată de asigurare a biosecurității), (d) *disponibil de date* (baze de date deficitare și foarte fragmentate), (e) control al impactului generat de speciile alogene invazive (impact necunoscut sau deficitar estimat al speciilor alogene invazive asupra economiei și așezărilor umane), (f) *informare și comunicare* (conștientizarea limitată a amenințărilor legate de speciile alogene invazive, instruirea deficitară a personalului din instituții, implicarea redusă a societății în managementul speciilor alogene invazive) și (g) *colaborare națională și internațională* (colaborarea insuficientă la nivel național și internațional pentru managementul speciilor alogene invazive). Problemele identificate au fost ierarhizate în funcție de importanță și magnitudinea lor în cadrul Comitetului de Coordonare și al Grupurilor de Lucru, rezultând o listă de probleme cu diferite nivele de prioritate în rezolvare.

1. Introducere

Elaborarea participativă a Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritară a Speciilor Alogene Invazive (PNAACIP) presupune integrarea tuturor rezultatelor obținute în cadrul proiectului *Managementul adecvat al speciilor alogene invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014, referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*, inclusiv a opiniei experților implicați în Comitetul de Coordonare și în cele patru grupuri de lucru și a punctelor de vedere ale publicului interesat.

Procesul de elaborare a PNAACIP este unul tipic pentru planificarea mediului, prima fază fiind cea de elaborare a unui raport ce include următoarele secțiuni:

- *identificarea principiilor, obiectivelor generale și obiectivelor specifice ale PNAACIP*, considerând reperatele specifice create de contextul internațional și național, în special de Convenția privind Diversitatea Biologică, Pactul Verde European, Strategia Europeană pentru Conservarea Biodiversității, Regulamentul (UE) nr. 113/2014, Strategia Națională și Planul Național de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității și legislația națională relevantă;
- *evaluarea factorilor ce pot contribui la accentuarea problemelor generate de speciile alogene invazive*, fiind luate în calcul condițiile biofizice și socio-economice actuale și dinamica lor, cu o atenție deosebită asupra schimbărilor climatice, dinamicii modelelor de consum ale populației și activităților economice, schimbărilor în utilizarea și acoperirea terenurilor;
- *identificarea problemelor specifice managementului speciilor alogene invazive*, pornind de la aspectele de ordin legislativ și administrativ, continuând cu impactul teritorial specific speciilor alogene invazive și finalizând cu aspectele legate de informare și conștientizare;
- *ierarhizarea și prioritizarea problemelor legate de speciile alogene invazive* s-a realizat pe baza opiniei experților implicați în realizarea proiectului, acestea fiind validate în cadrul grupurilor de lucru. S-au luat în calcul criteriile, precum: dimensiunea problemelor de mediu, impactul asupra sănătății populației, economiei și biodiversității. Au fost identificate speciile alogene invazive prioritare pentru intervenție, luându-se în calcul rezultatele obținute în rapoartele anterioare, dar și rezultatele unor studii similare realizate la nivelul altor state.

Raportul permite identificarea problemelor existente, a factorilor de influență, dar și a evoluțiilor probabile ale unor factori de influență importanți pentru managementul speciilor alogene invazive, aspecte foarte importante pentru selectarea celor mai adaptate măsuri din PNAACIP.

2. Principiile Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritară a Speciilor Alogene Invazive

Principiile sunt elemente fundamentale utile pentru a evidenția modul în care statele abordează guvernarea și guvernanta anumitor procese.

Există mai multe moduri în care **implementarea unor principii din legislație** ajută la **eficientizarea proceselor decizionale și operaționale**, cele mai multe fiind legate de: (i) definirea modurilor și limitelor de acțiune, (ii) ierarhizarea nivelurilor administrației care formulează politici, legi, reglementări și norme de aplicare, (iii) stabilirea responsabilităților și a priorităților de acțiune, ori (iv) delimitarea posibilităților participative de luare a deciziei.

Orice principiu este rezultatul unor cerințe obiective ale evoluției societății. Importanța principiilor se evidențiază și mai mult în cazul României, unde avem în vedere **numărul mare de acte normative, stadiul dinamic al activităților de reglementare și necesitatea găsirii cu celeritate a unor răspunsuri** la problemele sociale, economice și de mediu.

Principiile reflectă interdependența legislativă și sunt primul element de realizare a unității conținutului legislației naționale. Conform Constituției României, statul român este fondat pe principiile constituționale democratice de separare a puterilor, de echilibru și control al puterilor în stat (legislativă, executivă și judecătorească).

În acest context general, principiile PNAACIP sunt elementele fundamentale care stau la baza realizării documentului, acestea fiind necesar a fi relaționate cu cele promovate prin legislația comunitară și prin cea națională. Ele stabilesc direcțiile fundamentale, care vor fi considerate în managementul speciilor alogene invazive în România.

2.1 Principii promovate prin convenții internaționale relevante pentru managementul speciilor alogene invazive

Recunoscând amenințarea în creștere a speciilor non-native, *Convenția ONU privind Diversitatea Biologică* atrage atenția asupra **necesității colaborării internaționale** pentru prevenirea introducerii de specii

alogene invazive, limitarea extinderii și combaterea efectelor negative generate de acestea. Acest principiu presupune elaborarea de strategii la scară transnațională, națională și locală privind managementul speciilor invazive.

Principiile directoare ale Convenției ONU privind Diversitatea Biologică (CBD) pun un accent puternic pe **precauție și prevenire**, care maximizează reducerea impacturilor negative asupra comunităților umane, economiei și biodiversității asociate speciilor alogene invazive.

Astfel, principiile care stau la baza gestionării speciilor invazive la nivel internațional sunt legate de punerea în aplicare a articolului 8 litera (h) din Convenția privind Diversitatea Biologică, care menționează că: *”În măsura posibilităților și în funcție de necesități, fiecare parte contractantă va preveni introducerea, va controla sau eradica acele specii străine care amenință ecosisteme, habitate sau alte specii”*. Astfel, CBD propune o abordare adaptativă, luând în calcul trei nivele de intervenție:

- 1. Prevenirea introducerii speciilor invazive.* Prevenirea include măsuri de control, facilitatea schimbului de informații și cooperarea transfrontalieră, legislație restrictivă sau identificarea căilor de introducere.
- 2. Eradicarea speciilor invazive.* Eradicarea include măsuri de eliminare a speciilor invazive dintr-un areal geografic strict determinat. Cel mai adecvat moment pentru eradicarea speciilor invazive vizează stadiile incipiente ale invaziei, când populațiile sunt reduse și localizate.
- 3. Controlul speciilor invazive și monitorizarea populațiilor lor.* Dacă eradicarea nu mai este posibilă, ar trebui luate măsuri pentru a controla speciile invazive (a le limita răspândirea) sau a limita daunele pe care le cauzează. Monitorizarea ar trebui utilizată pentru a evalua eficiența măsurilor implementate.

Conform principiilor internaționale, există o serie de responsabilități ale fiecărui stat față de alte țări. Astfel, riscul ca speciile alogene invazive să se răspândească în alte țări trebuie să fie minimizat. Această **responsabilitate** se aplică deopotrivă căilor de introducere intenționată și neintenționată. Astfel, fiecare stat trebuie să prezinte autorităților din alte țări avertizări timpurii asupra evenimentului sau asupra creșterii populațiilor de specii potențial invazive.

Un alt principiu este legat de **fundamentarea științifică a deciziei**. Cercetarea științifică este o bază esențială pentru construirea adecvată de cunoștințe despre distribuția speciilor invazive și a celor native, impactul lor asupra mediului, economiei și bunăstării populației și a metodelor adecvate de prevenire, combatere și control. De asemenea, informarea și sensibilizarea sunt importante pentru furnizarea

informațiilor și sensibilizarea publicului cu privire la riscurile asociate cu speciile invazive, atât ca mijloc de reducere a riscului, cât și pentru a crea înțelegerea și acceptarea măsurilor care trebuie luate pentru a reduce răspândirea speciilor invazive.

La nivelul UE, Regulamentul privind speciile străine invazive (CE 1143/2014) detaliază conținutul Convenției privind Diversitatea Biologică și solicită statelor membre să pună în aplicare o serie de măsuri pentru prevenirea introducerii și combaterea efectelor speciilor invazive.

2.2. Principiile din legislația națională compatibile cu managementul speciilor alogene invazive

Dintre principiile din legislația generală, relevante pentru managementul speciilor alogene invazive sunt:

(i) *Principiul Subsidiarității* reprezintă un principiu fundamental ce reclamă rezolvarea problemelor la nivelul spațial sau de administrare care deține cele mai multe informații și capacități în legătură cu tematica respectivă.

(ii) *Principiul Cooperării* presupune că diferitele niveluri (internațional, național, regional sau local) să coopereze între ele atât în definirea politicilor publice, cât și în monitorizarea impactului acestora pentru a asigura un nivel de eficiență cât mai ridicat.

(iii) *Principiul Solidarității* presupune ca susținerea financiară a unităților administrativ-teritoriale întârziate în dezvoltare, în special prin aplicarea unor mecanisme de repartizare financiară preferențială.

(iv) *Principiul Transparenței* ce implică ca luarea și aplicarea deciziilor să se realizeze într-un mod transparent și accesibil categoriilor de actori interesați.

De asemenea, trebuie avut în vedere că există o serie de principii care pot influența managementul speciilor alogene invazive, dar nivelul de compatibilitate cu acestea este foarte dependent de modul de transpunere a acestora la nivelul legislației sectoriale:

(v) *Principiul respectării proprietății private* pleacă de la o dispoziție cu caracter special, ce afirmă că “*Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice*”. Inviolabilitatea proprietății nu are caracter absolut, statul având dreptul a adopta legile pe care le socotește necesare pentru reglementarea

utilizării bunurilor proprietate privată în conformitate cu interesul general, cu condiția asigurării unui „just echilibru” între exigențele interesului general al comunității și imperativul salvagărdării drepturilor fundamentale.

(vi) *Principiul echității* presupune garantarea unor condiții și oportunități egale tuturor autorităților publice locale pentru a-și atinge obiectivele în realizarea competențelor lor.

(viii) *Principiul răspunderii personale* este unul dintre principiile fundamentale ale dreptului, principiu conform căruia poate fi angajată doar răspunderea celor care au participat la săvârșirea unei infracțiuni în calitate de autor, instigator sau complice.

(ix) *Principiul judecării uniforme*. Prin judecată uniformă se înțelege evaluarea similară a cazurilor asemănătoare. Problemele de importanță similară vor fi întotdeauna evaluate la fel, ceea ce înseamnă că aceste probleme vor fi prezentate într-un mod asemănător.

2.3. Principiile din legislația de mediu compatibile cu managementul speciilor alogene invazive

Principiile din legislația națională de mediu sunt derivate și din principiile de mediu de la nivel comunitar, iar o serie de principii transversale au fost recunoscute la toate nivelurile. Cu toate acestea, clasificarea principiilor existente în legislația de mediu nu este un demers facil, având în vedere numărul mare de acte normative și aplicarea lor la nivelurile sectoriale, dar o primă formă ar diferenția între:

> **Principii pe plan intern**, care pot fi la rândul lor:

- *Principii de bază* (protecția mediului trebuie să reprezinte un element al politicii economice și sociale a României; conservării diversității biologice, prevenirii riscurilor ecologice și a producerii daunelor de mediu; exercitării de către stat a dreptului de exploatare a resurselor naturale fără a produce prejudicii; folosirii raționale a resurselor și asigurarea dezvoltării durabile; asigurarea bunăstării populației în comparație cu alte scopuri de folosire a resurselor).
- *Principii decizionale* (participarea publicului; poluatorul plătește; interzicerea poluării excesive).

> **Principii pe plan extern**, care pot fi la rândul lor:

- *Principii de bază* (obligăția României de a se asigura că activitățile desfășurate nu aduc prejudicii altor state; informarea și cooperarea între state; buna vecinătate; protejarea drepturilor individuale la un mediu sănătos; protejarea patrimoniului comun; prevenirea).
- *Principii cu caracter restrâns* (interzicerea poluării; nediscriminării; poluatorul plătește) (Fig. 1).

Fig. 1 – Categoriile de principii relevante pentru managementul speciilor alogene invazive

Principiile din legislația națională de mediu sunt cel mai bine reprezentate în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește în cadrul Articolului 3 principiile și elementele strategice care stau la baza acestora:

a) *Principiul integrării politicii de mediu în celelalte politici sectoriale.* În baza acestui principiu, strategiile și toate măsurile socio-economice și politice, indiferent de domeniul pe care îl vizează, trebuie să ia în considerare cerințele protecției mediului.

b) *Principiul precauției în luarea deciziei.* Se aplică în cazurile când nu se pot cunoaște total sau parțial consecințele pe care luarea unei decizii sau efectuare unor acțiuni le pot avea. Lipsa certitudinii științifice nu poate constitui un pretext pentru neglijarea luării unor măsuri potrivite în vederea prevenirii afectării grave și inevitabile aduse mediului. Precauția reclamă ca măsurile de protecție a mediului să fie adoptate chiar dacă nu se prefigurează nicio pagubă în orizontul apropiat.

În cazul speciilor alogene invazive principiul precauției trebuie aplicat pentru:

- decizii de introducere intenționată a unor specii și, în mod special, a celor cunoscute ca fiind invazive în alte areale;
- decizii privitoare la măsurile de management pentru combaterea introducerilor accidentale;

c) *Principiul acțiunii preventive* pornește din ideea că activitățile de prevenire a riscurilor ecologice sunt mai puțin costisitoare și mai facile decât activitățile de reparare a daunelor ecologice, care de multe ori sunt ireversibile. Sunt necesare evaluări ale riscurilor pentru a evita pericolele potențiale, dar și acțiuni bazate pe cunoașterea exactă a situației prezente.

d) *Principiul 'poluatorul plătește'* se bazează pe teoria economică ce reclamă luarea sa în calcul de către toți agenții economici în costurile de producție și a costurilor externe reprezentate de impactul lor asupra mediului. Principiul presupune imputarea poluatorului a costului social al poluării pe care o provoacă, dar în sens restrâns poluatorii trebuie să suporte doar costurile măsurilor de remediere sau antipoluante. Aplicarea principiului este dependentă de evaluarea și identificarea prejudiciului material efectiv produs, a cheltuielilor justificate în raport cu prejudiciul, a nerealizării eventualului profit, dar și paguba produsă mediului. Există mai multe instrumente pentru aplicarea efectivă a principiului, precum formele de taxare a poluatorilor; fixarea de norme tehnice, mecanisme de conservare și instituirea unui fond special de mediu.

e) *Principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural* face apel la valoarea intrinsecă a elementelor specifice cadrului biogeografic natural, cu prioritizarea speciilor și habitatelor ce îl caracterizează.

f) *Principiul utilizării durabile a resurselor naturale* necesită menținerea pentru conservare a unor niveluri calitative și cantitative durabile ale resurselor mediului printr-un management adecvat al acestora.

g) *Principiul informării și participării publicului la luarea deciziilor, precum și accesul la justiție în probleme de mediu* include în conținutul său dreptul de informare asupra planurilor sau proiectelor, dreptul de a participa la luarea deciziilor referitoare la mediu și chiar dreptul de a te adresa organelor de justiție pentru recuperarea pagubelor suferite ca urmare a deteriorării mediului. La nivel național, fiecare individ trebuie să aibă acces la informațiile referitoare la mediu existente la autoritățile publice și să poată participa la luarea deciziilor. Pentru ca acest principiu să funcționeze, este necesar ca informația să existe, să fie accesibilă și folosită de cetățeni.

h) *Principiul colaborării internaționale pentru protecția mediului* presupune participarea României la rezolvarea unor probleme globale de mediu, implicit cea legată de speciile alogene invazive.

Articolul 4 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare menționează și modalitățile de implementare a principiilor și a obiectivelor strategice, printre altele acestea incluzând: utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului; adoptarea programelor de dezvoltare socio-economică cu respectarea cerințelor politicii de mediu; corelarea amenajării teritoriului și a urbanismului cu planificarea de mediu; evaluarea de mediu pentru planuri și programe și evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte; promovarea de acte normative armonizate cu reglementările europene și internaționale; promovarea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul protecției mediului; educarea și conștientizarea publicului, precum și participarea acestuia la procesul de luare a deciziei; dezvoltarea rețelei de arii protejate pentru menținerea stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor; aplicarea sistemelor de asigurare a urmării și etichetării organismelor modificate genetic.

O serie de alte principii relevante din domeniul protecției mediului se referă la:

(i) *Principiul abordării ierarhice*. Măsurile de management a speciilor alogene invazive pot fi aplicate în diferite momente în procesul de invazie, începând de la precauție, prevenție, la detectare și răspuns rapid, eradicare, control. Cu cât măsura se aplică mai târziu, cu atât este mai costisitoare și mai puțin eficientă. Măsurile de management aplicabile trebuie să fie sigure pentru oameni, mediu și resursele naturale, dar și etic acceptabile pentru actorii implicați.

(j) *Principiul abordării ecosistemice* se referă la o abordare integrată pentru managementul terenurilor, apelor și elementelor biotice ce promovează conservarea și utilizarea durabilă într-o manieră echilibrată, cu scopul de a proteja structurile, procesele, funcțiile și interacțiunile esențiale.

(k) *Principiul utilizatorul plătește* se aplică îndeosebi în cazul cererilor de introducere a unor noi specii. Partea responsabilă de introducere va suporta și toate costurile prezente și viitoare asociate cu impactul speciei, de asemenea având și responsabilitatea de a demonstra respectarea reglementărilor în vigoare.

(l) *Principiul răspunderii statului și asumării responsabilității lui* înseamnă obligația acestuia de a realiza toate condițiile optime pentru finalizarea intereselor de mediu.

(m) *Principiul cooperării în contextul relațional dintre stat (prin organele sale reprezentative), utilizatorul de mediu și societate*, esența principiului cooperării constând în aceea că deschide cale teoretică pentru realizarea înțelegerii.

În ceea ce privește situația **speciilor alogene invazive**, există și o serie de principii cheie pentru evaluarea impactului SAI și relevanța pentru politicile publice (Tabel 1):

Tabel 1 – Principii cheie pentru evaluarea impactului speciilor alogene invazive

Principiul	Descriere	Relevanță	Recomandări
Reversibilității	Posibilitatea ca impactul să fie unul reversibil.	Potențialul de reversibilitate al impacturilor depinde de dimensiunea invaziei, dar și de instrumentele de management folosite.	Evaluarea reversibilității unor măsuri.
Incertitudinii	Rezultatele unui proces în sisteme complexe poate determina pierderi ale preciziei și incertitudini în rezultate	În multe cazuri tipul și scara impacturilor speciilor alogene invazive sunt nesigure. Incertitudinea crește cu intervalul de timp și scara spațială.	Politicile trebuie să fie explicite privind sensibilitatea dovezilor și să aplice abordări caracterizate prin precauție.
Percepției impacturilor și riscurilor	Relevanța atribuită diferitelor impacturi și riscuri este variabilă.	Diferite valori, interese și percepții pot modifica modul în care sunt recepționate impacturile și riscurile.	Aplicarea unor metode de luare a deciziei ce iau în considerare diferite obiective și valori ale actorilor din diferite contexte sociale și culturale.
Comparabilității	Pentru evaluarea impacturilor trebuie folosite metrici comparabile.	Evaluarea impacturilor este dependentă de metodele folosite pentru agregarea diferitelor metrici.	Integrarea în procesele de monitorizare a metricilor relevante și care permit compararea în diferite contexte.
Scării spațiale și temporale	Impacturile pot fi dependente de scara	Impacturile trebuie analizate la scări spațiale relevante și având în vedere diferențierile	Identificarea scârilor relevante (spațiale și temporale) pentru

Principiul	Descriere	Relevanță	Recomandări
	spațială și temporală la care se raportează.	dintre impacturi pe termen scurt și lung.	implementarea de politici publice și strategii de management.
Impacturilor indirecte	Existența unor impacturi indirecte relevante.	Impacturile se resimt în cascadă la diferite niveluri ale sistemelor ecologice sau socio-economice.	Dezvoltare de criterii pentru identificarea și ierarhizarea impacturilor în funcție de relevanța lor.

În *Ordinul de Ministru privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice pe teritoriul național*, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 500 din 20.VII.2009 se prevăd o serie de principii generale pentru condițiile specifice de utilizare a speciilor alogene invazive.

De asemenea, o serie de alte acte normative, strategii și planuri au în conținutul lor o serie de Principii compatibile sau potențial compatibile cu managementul speciilor alogene invazive (Tabel 2).

Tabel 2 – Compatibilitatea principiilor din legislația relevantă cu managementul speciilor alogene invazive

Titlu act	Principii compatibile cu managementul SAI	Principii potențial compatibile cu managementul SAI	Principii potențial incompatibile cu managementul SAI
Acte normative			
Legea 46 /2008 - Codul silvic cu modificările și completările ulterioare.	<ul style="list-style-type: none"> - promovarea practicilor care asigură gestionarea durabilă a fondului forestier; - primordialitatea obiectivelor ecologice ale silviculturii; - promovarea tipului natural fundamental de pădure și asigurarea diversității biologice; 	<ul style="list-style-type: none"> - asigurarea integrității fondului forestier și a permanenței pădurii; - extinderea suprafeței terenurilor ocupate cu păduri; - armonizarea relațiilor dintre silvicultură și alte domenii de activitate; 	Incompatibilitățile apar în cazul nerespectării acestor principii, în special cel al introducerii de specii alohtone, în special pe terenurile degradate.
Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului	<ul style="list-style-type: none"> - precauției în luarea deciziei prin evaluarea anterioară a efectelor potențial semnificative asociate unui proiect. - prevenirii efectelor negative, prin propunerea de măsuri de remediere anterior declanșării proiectului. 	<ul style="list-style-type: none"> - sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect. 	

Titlu act	Principii compatibile cu managementul SAI	Principii potențial compatibile cu managementul SAI	Principii potențial incompatibile cu managementul SAI
Legea 107 din 1996 - Legea apelor cu modificările și completările ulterioare.	<ul style="list-style-type: none"> - conservarea, protecția și îmbunătățirea mediului acvatic. - precauției în luarea deciziei. - prevenirii. - evitării daunelor la sursă. - poluatorul plătește. - conservarea și protejarea ecosistemelor acvatice. - apărarea împotriva inundațiilor. - conservarea biodiversității. - utilizare durabilă a resurselor naturale. - prevenirea oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversității. 	Principiul solidarității umane și interesului comun, prin colaborare și cooperare strânsă, la toate nivelurile administrației publice, a utilizatorilor de apă, a reprezentanților colectivităților locale și populației.	Valorificarea complexă a apelor ca resursă economică.
OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare.	<ul style="list-style-type: none"> - principiul precauției în luarea deciziei. - principiul prevenirii efectelor negative. 	Resursele minerale și biologice marine și terestre din zona costieră vor fi utilizate durabil și gestionate ținându-se cont de fragilitatea ecosistemelor	Activitățile de piscicultură și de navigație reprezintă principalele căi de introducere a speciilor alogene invazive din acest spațiu.
OUG 202/2002 - Gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările ulterioare.	<ul style="list-style-type: none"> - asigurarea echilibrului ecologic. - ameliorarea calității populațiilor faunei de interes cinegetic. 	Principiului durabilității, pe baza studiilor de evaluare și a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.	- ameliorarea calității populațiilor faunei de interes cinegetic (dacă speciile vizate sunt invazive).
Legea 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic	<ul style="list-style-type: none"> - principiul precauției; - principiul prevenției; - principiul poluatorul plătește. 	<ul style="list-style-type: none"> - principiul participării publicului la luarea deciziilor și accesul la informație și justiție în domeniul mediului; - principiul bunei guvernări; - principiul integrării sectoriale. 	
Strategii și planuri naționale			
Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității	<ul style="list-style-type: none"> - dezvoltarea durabilă a mediului rural; - îmbunătățirea relației dintre agricultură și mediu. 		
Planul Național de Dezvoltare Rurală			

Titlu act	Principii compatibile cu managementul SAI	Principii potențial compatibile cu managementul SAI	Principii potențial incompatibile cu managementul SAI
Planul Strategic Național Multianual pentru Acvacultură	- asigurarea integrității ecosistemelor acvatice.	- stimularea beneficiarilor de resursă de apă în vederea protecției acesteia.	- asigurarea productivității ecosistemelor acvatice.
Strategia națională a României privind schimbările climatice	- decuplarea creșterii economice de impactul negativ asupra mediului.	- prosperitatea economică prin promovarea cunoștințelor, a inovației și competitivității, cu scopul de a asigura standarde de viață înalte și o ocupare a forței de muncă.	
Strategia Națională a domeniului pescăresc	- dezvoltarea sustenabilă – îmbinarea intereselor de dezvoltare economică continuă cu cele privind durabilitatea în raport cu mediul și cele de natură socială.	- complementaritatea politicilor naționale cu politicile UE: formularea și urmărirea îndeplinirii obiectivelor astfel încât să fie implementate în mod eficient atât politicile europene, cât și cele naționale în domeniul pescăresc.	- asigurarea populațiilor optime de pește pentru susținerea activităților piscicole.

2.4. Stabilirea principiilor Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere a Speciilor Alogene Invazive

Planul Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare reprezintă angajamentul autorităților publice locale și al comunității în gestionarea speciilor alogene invazive pentru asigurarea unui mediu adecvat, a unor condiții de viață mai bune și a unei dezvoltări durabile pentru generațiile actuale și viitoare.

Principiile generale ale PNAACIP sunt următoarele (Fig. 2):

- *Principiul precauției în stabilirea de populații alohtone* – susține limitarea introducerii de specii alohtone în ecosisteme naturale și antropice; când acest lucru se impune, este necesară evaluarea detaliată a riscului de invazivitate și a efectelor potențiale asupra mediului, sănătății populației și economiei;
- *Principiul prevenirii introducerii speciilor alogene invazive* presupune considerarea căilor de introducere prioritare a speciilor invazive, în scopul limitării riscului de introducere intenționată și neintenționată a speciilor alogene invazive;

- *Principiul intervenției prioritare în cazul existenței riscului sau apariției efectelor negative generate de speciile alogene invazive* – presupune promovarea de măsuri administrative și operaționale pentru eliminarea urgentă, de preferat în stadii incipiente, a cauzelor și efectelor negative generate de speciile alogene invazive, implicit prin eliminarea directă a acestora;
- *Principiul responsabilității în gestionarea speciilor alogene invazive* – impune asumarea tuturor riscurilor legate de utilizarea de specii alogene invazive de către persoanele fizice și juridice care le dețin, inclusiv prin acoperirea prejudiciilor generate de acestea;

Fig. 2 – Principiile Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritară a speciilor alogene invazive în România

- *Principiul colaborării în domeniul gestionării speciilor alogene invazive* – impune acțiunea integrată a tuturor actorilor interesați de managementul speciilor alogene invazive pentru prevenirea, controlul și eliminarea efectelor negative generate;

- *Principiul informării și participării publicului în managementul speciilor alogene invazive* presupune utilizarea mijloacelor de informare adecvată și implicarea activă a tuturor factorilor interesați de managementul speciilor alogene invazive.

În abordarea speciilor alogene invazive este necesară considerarea principiilor subsidiarității, proporționalității, cooperării, solidarității și transparenței.

Considerarea acestor principii trebuie realizată în toate etapele procesului de management a speciilor alogene invazive:

- *planificarea măsurilor* (problemele generate de speciile alogene invazive trebuie definite înainte de a dezvolta sau implementa planurile și măsurile operaționale; deciziile de management trebuie să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe disponibile, acceptând totodată nevoia de a aborda precauțională; managementul este mai eficient atunci când problemele sunt detectate timpuriu și când răspunsul este implementat rapid; strategiile promovate trebuie să fie pe termen lung și să implice un angajament continuu din partea factorilor responsabili; planurile de acțiune solicită o planificare transversală; acțiunile propuse se bazează pe un cadru politic, administrativ și legislativ solid);
- *managementul efektiv* (proiecte direcționate, coordonate și integrate care le completează pe cele promovate la nivel național, regional și local sunt cele mai eficiente; managementul adaptativ include în mod obligatoriu monitorizarea rezultatelor; prioritizarea măsurilor care aduc cele mai multe beneficii și sunt cele mai eficiente);
- *luarea deciziei legate de speciile alogene invazive* (deciziile de management trebuie întărite prin sisteme de management al riscurilor; este necesară considerarea concomitentă a eficienței cheltuielilor, a impactului social și al specificului speciei invazive; trebuie integrate aspecte legate de înțelegerea valorilor etice și sociale asociate comunităților umane pentru a facilita implicarea comunității; se impune prioritizarea utilizării speciilor native în toate domeniile economiei, inclusiv în cadrul proiectelor de reconstrucție ecologică a ecosistemelor degradate; conștientizarea amenințărilor la adresa biosecurității și a stabilității ecosistemelor datorată speciilor alogene invazive; adoptarea celor mai bune practici, care reduc la minim efectele negative asupra biodiversității, sănătății umane și economiei).

3. Obiectivele generale și specifice ale Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a Speciilor Alogene Invazive

Obiectivele generale și specifice stabilesc macrostructura în care se organizează măsurile operaționale specifice unei politici, indiferent de nivelul la care aceasta se realizează. Acestea stabilesc direcțiile generale care trebuie abordate pentru atingerea Țintelor stabilite la alte nivele decizionale sau în interiorul documentului de planificare.

În cazul Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a Speciilor Alogene Invazive, obiectivele generale și specifice au rolul: (i) de a asigura conexiunea cu documentele strategice relevante, realizate la nivel internațional și naționale, (ii) de a organiza modul de abordare într-o manieră care să asigure creșterea șanselor de implementare eficientă și (iii) de a asigura înțelegerea corectă a conținutului de către toți factorii interesați de implementare.

3.1. Obiective generale și specifice stabilite la nivel internațional în legătură cu speciile alogene invazive

Convenția ONU privind Diversitatea Biologică (CDB) prevede la articolul 8 aliniatul (h) că fiecare parte semnatară *“previne introducerea și asigură controlul sau eradicarea acelor specii străine care amenință ecosisteme, habitate sau specii”*, iar la aliniatul (l) că acolo unde este determinat un efect semnificativ asupra diversității biologice generat de elementele enumerate în articolele precedente, inclusiv (h), statele semnatare trebuie să legifereze și aplice măsuri de management.

Secretariatul CDB a operaționalizat prevederile prin Planul Strategic pentru Biodiversitate (2011-2020), mai precis Țintele Aichi. Speciile invazive sunt acoperite de Scopul strategic B - Reducerea presiunilor directe asupra biodiversității și promovarea utilizării durabile – Ținta 9: Până în 2020, trebuiau identificate și prioritizate speciile invazive și căile de introducere. Pentru speciile prioritare identificate este necesară implementarea de măsuri de control și/ sau eliminare/ eradicare, dar și măsuri de management al căilor de introducere și de prevenire a stabilirii lor.

Pentru managementul speciilor alogene invazive, conform CDB, se propun:

- *Implementarea de măsuri de control la frontieră și carantină* pentru a se asigura că introducerile intenționate sunt autorizate în conformitate cu legislația relevantă și pentru a reduce riscul introducerii neintenționate sau ilegale de specii străine;
- *Promovarea schimbului de informații* între țări, autorități relevante și către publicul interesat cu referire la speciile invazive;
- *Cooperarea națională și internațională* pentru activități de informare, cercetare și consolidare a capacității tehnice și administrative;
- *Dezvoltarea și implementarea unui cadru legislativ adecvat* privind managementul integrat al speciilor alogene invazive;
- *Eradicarea speciilor invazive*, cu prioritate în stadiile incipiente ale invaziei, când populațiile sunt mici și localizate;
- *Controlul și monitorizarea speciilor invazive*, pentru a le limita răspândirea sau efectele negative.

Pentru o analiză comparativă și alinierea obiectivelor generale ale PNAACIP la tendințele în domeniu, au fost consultate **planuri similare din state reprezentative și cu experiență relevantă** în domeniul gestionării speciilor alogene invazive. S-au observat obiectivele generale și specifice ale acestora cu frecvența cea mai ridicată și care pot reprezenta modele de bune practici în dezvoltarea și implementarea Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare din România.

În continuare se prezintă câteva exemple de obiective ale planurilor de acțiune elaborate la nivel internațional.

În *Statele Unite ale Americii*, principalele obiective ale planurilor de acțiune elaborate la nivelul statelor componente vizează:

- susținerea eforturilor de răspuns rapid prin delimitarea rolurilor agențiilor federale și evaluarea fluxurilor de resurse;
- adoptarea unor măsuri coordonate pentru gestionarea speciilor invazive;

- reducerea riscurilor asociate cu introducerea și răspândirea speciilor invazive în corelare cu cele ce vizează dezastrele naturale și evenimentele meteorologice extreme;
- asigurarea managementului instituțional, inclusiv prin delimitarea periodică a priorităților;
- creșterea gradului de conștientizare a publicului și încurajarea implicării acestuia în acțiunile întreprinse;
- eliminarea barierelor instituționale și politice.

În *Canada*, obiectivele principale sunt orientate spre:

- fundamentarea științifică a deciziilor legate de managementul speciilor alogene invazive;
- adoptarea unei abordări de management adaptiv care încorporează și îmbunătățește continuu politicile și practicile, învățând din rezultatele măsurilor implementate;
- colaborarea permanentă cu toate instituțiile statului direct implicate, cu mediul economic, cu ONG-urile și alte părți interesate la nivel național și internațional;
- implicarea și responsabilizarea publicului;
- integrarea surselor tradiționale și a altor surse de cunoaștere în strategiile de gestionare a speciilor străine invazive;
- abordarea/integrarea principiului precauției care presupune că speciile noi prezintă un risc și identifică acțiuni de răspuns rapid pentru a preveni stabilirea/răspândirea speciilor invazive la nivel național și internațional.

În *Australia*, planurile de acțiune elaborate la nivelul statelor componente își propun:

- prevenirea stabilirii de noi specii invazive;
- Eliminarea sau prevenirea răspândirii speciilor invazive noi;
- Reducerea impactului speciilor invazive larg răspândite;
- Întărirea capacității de management a speciilor alogene invazive.

La nivelul *Regatului Unit al Marii Britanii*, obiectivele generale sunt îndreptate spre:

- minimizarea riscului pătrunderii și stabilirii speciilor invazive prin promovarea măsurilor de prevenire;
- dezvoltarea și menținerea unui mecanism de detectare timpurie și monitorizare care să faciliteze gestionarea, inclusiv răspunsul rapid și să îndeplinească cerințele Regulamentului UE;
- creșterea gradului de conștientizare a problemelor specifice speciilor invazive în rândul publicului larg și al publicului țintă;
- menținerea și dezvoltarea în continuare a unui cadru de analiză a riscurilor pentru a sprijini legislația, luarea deciziilor și stabilirea de priorități;
- dezvoltarea unui cadru legislativ pentru abordarea speciilor invazive în mod coerent, cuprinzător și flexibil;
- încurajarea de activități de cercetare solide, strategice și coerente.

În *Danemarca*, Planul de acțiune împotriva speciilor alogene invazive vizează cinci direcții de acțiune, asimilabile cu obiectivele generale:

- prevenirea stabilirii de noi specii invazive prin promovarea unui sistem de interdicții pentru toate speciile aflate pe Lista Uniunii Europene și pentru cele identificate la nivel național, la care se adaugă o îmbunătățire a sistemului de abordare a căilor de introducere prioritare;
- Dezvoltarea și eficientizarea sistemului de detectare și eradicare rapidă a speciilor alogene invazive prin îmbunătățirea monitorizării, inclusiv prin implicarea publicului, a cercetării riscurilor și prin promovarea de măsuri rapide de eradicare;
- Monitorizarea și controlul populațiilor speciilor alogene invazive existente;
- Informarea și conștientizarea publicului despre speciile alogene invazive;
- Cooperarea națională și internațională pentru îmbunătățirea managementului speciilor alogene invazive.

3.2. Obiective generale și specifice stabilite la nivel european în legătură cu speciile alogene invazive

Obiectivele generale și specifice ale Uniunii Europene în domeniul speciilor alogene invazive au ca bază legală primară Convenția ONU privind Diversitatea Biologică (CBD), inclusă în sistemul legal al UE prin Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 octombrie 1993 privind încheierea Convenției privind diversitatea biologică.

Printre activitățile propuse pentru atingerea țintei 9 Aichi menționăm creșterea gradului de conștientizare a publicului și actorilor relevanți (în special instituții publice, importatori), realizarea unei liste publice de specii invazive, creșterea efortului de control al speciilor invazive, realizarea unui sistem de detecție timpurie și răspuns rapid, identificarea speciilor celor mai agresive și eradicarea sau controlul lor.

Pentru implementarea CDB, Uniunea Europeană a adoptat în anul 2011 Strategia pentru Biodiversitate care include Ținta 5 - Combaterea Speciilor Invazive până în 2020 - până în 2020, se vor identifica și prioritiza speciile invazive și căile de introducere, speciile identificate de îngrijorare vor fi controlate sau eradicate și vor fi puse în practică măsuri de management al căilor de introducere și de prevenire a stabilirii de noi specii.

Pentru atingerea țintei 5 din Strategia pentru Biodiversitate s-au luat măsuri precum:

- Acțiunea 15 – Întărirea regimului sanitar și fitosanitar prin integrarea în actele normative din domeniu a pericolelor asupra biodiversității;
- Acțiunea 16 – Stabilirea de instrumente legislative dedicate speciilor invazive.

Instrumentele legislative dedicate speciilor invazive (parte a acțiunii 16 SB) sunt:

- Regulament (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului European din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2016/1141 al Comisiei din 13 iulie 2016 de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (include pe lista 37 specii invazive)

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2017/1263 al Comisiei din 12 iulie 2017 de actualizare a listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (include pe lista 12 specii invazive).
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2019/1262 al Comisiei din 25 iulie 2019 de actualizare a listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (include pe lista 17 specii invazive).

Din aceste norme, rezultă că obiectivele pentru managementul speciilor alogene invazive din Uniunea Europeană sunt:

- prevenirea stabilirii de noi specii alogene invazive,
- identificarea și prioritizarea speciilor alogene invazive și a căilor de introducere prioritare,
- controlul sau eradicarea speciilor alogene invazive de îngrijorare,
- punerea în practică de măsuri de management a căilor de introducere a acestora.

Printre acțiunile posibil a fi promovate pentru materializarea acestor obiective, relevante sunt:

- Prioritizarea intervențiilor asupra speciilor alogene invazive considerate a fi de interes pentru Uniune,
- Acordarea statutului de specii de interes pentru Uniune celor care au efecte dăunătoare majore asupra biodiversității, luând în considerare și costul de punere în aplicare pentru statele membre, costul lipsei de acțiune, eficiența din perspectiva costurilor și aspectele socioeconomice,
- Includerea pe lista Uniunii a speciilor alogene invazive care nu sunt încă prezente pe teritoriul Uniunii sau se află în primele stadia ale procesului de invazie, precum și speciilor alogene invazive care pot avea efecte dăunătoare majore,
- Cooperarea regională între statele membre care se confruntă cu aceleași specii,

- Adaptarea măsurilor preventive stabilite de Uniune la trăsăturile specifice ale regiunilor ultra-periferice, astfel cum sunt definite în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
- Adoptarea de interdicții la nivel de Uniune privind introducerea în mod intenționat sau accidental în Uniune, reproducerea, creșterea, transportul, cumpărarea, vânzarea, utilizarea, schimbul, păstrarea și eliberarea de specii alogene invazive de interes pentru Uniune,
- Stabilirea de norme specifice privind speciile alogene invazive de interes pentru Uniune care fac obiectul activităților de cercetare științifică și de conservare ex-situ,
- Adoptarea de măsuri de urgență pe baza dovezilor științifice disponibile pentru cazuri în care specii alogene nu sunt încă recunoscute ca specii alogene invazive de interes pentru Uniune,
- Gestionarea căilor de introducere neintenționată prin măsuri voluntare (ex. acțiunile recomandate de Organizația Maritimă Internațională privind controlul și gestionarea fulingului de pe nave), precum și prin măsuri obligatorii,
- Derularea la nivelul statelor membre de cercetări și monitorizări ale acestor specii (investigații tematice, implicarea diferitelor sectoare și a părților interesate, monitorizarea continuă utilizând sistemele existente de control, supraveghere și monitorizare vamală),
- Instaurarea de controale oficiale privind animalele și plantele cu scopul de a preveni introducerea intenționată a speciilor alogene invazive (prin entitățile de control la frontieră),
- Luarea unor măsuri de depistare timpurie și de eradicare rapidă pentru a preveni stabilirea și răspândirea speciilor nou detectate,
- Utilizarea în eradicare a celor mai bune practici din domeniu, scutind animalele de durere, stres și suferință,
- Implementarea de măsuri de restaurare proporționale în vederea consolidării rezistenței ecosistemelor la invazii biologice, a remedierii prejudiciului cauzat și a îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și a habitatelor acestora. Costurile acestor măsuri de restaurare ar trebui să fie recuperate în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”,
- Încurajarea cooperării transfrontaliere, în special cu țările învecinate, și coordonarea între statele membre, în special în cadrul aceleiași regiuni biogeografice a Uniunii,

- Realizarea unui sistem centralizat de informare care să reunească și să compare informațiile existente privind speciile alogene din Uniune și care să permită accesul la informațiile privind prezența speciilor, gradul de răspândire, ecologia și istoricul invaziei acestora, la toate celelalte informații necesare pentru sprijinirea deciziilor de politică și de gestionare, precum și să permită schimburi de bune practici,
- Participarea efectivă a publicului la luarea deciziilor și intervenții,
- Instituirea unui forum științific dedicat, pentru a oferi consiliere în toate aspectele științifice legate de aplicarea Regulamentului UE,
- Impunerea de sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare în cazul încălcării legii, ținând cont de natura și gravitatea încălcării, de principiul recuperării costurilor și de principiul „poluatorul plătește”,
- Impunerea de obligații deținătorilor sau utilizatorilor de specii alogene, precum și proprietarilor și utilizatorilor terenurilor afectate,
- Acordarea entităților care au stoc legal de specii alogene invazive de interes pentru Uniune ca urmare a intrării în vigoare a prezentului regulament, a unui termen de doi ani pentru a sacrifica, a eutanasia selectiv, a vinde sau, după caz, a transfera exemplarele unor unități de cercetare sau de conservare ex situ.

3.3. Obiective generale și specifice stabilite la nivel național în legătură cu speciile alogene invazive

Adoptarea de măsuri pentru a limita impactul speciilor străine invazive este o obligativitate asumată de România prin semnarea Convenției privind Diversitatea Biologică (ratificată prin Legea nr. 58 din 13 iulie 1994) și a Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa (Convenția de la Berna), la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993. Ca obiective generale prevăzute de aceste convenții și pe care România trebuie să le aibă în vedere, enumerăm:

Stabilirea priorităților — Se estimează că există peste 12 000 de specii alogene în UE, din care se consideră că 10-15% provoacă daune (ceea ce înseamnă 1 200 – 1 800 de specii alogene invazive), în timp ce specii

alogene noi continuă să fie introduse. Există numeroase posibilități de abordare proporțională organizată pe priorități, pe baza eforturilor existente și a creșterii eficienței și eficacității acțiunilor curente.

Reorientarea spre prevenire — Prevenirea este recomandată pe plan internațional ca fiind cel mai eficient mod de a evita efectele negative cauzate de speciile alogene invazive. Măsurile axate pe prevenire trebuie să fie însoțite de un sistem eficient de avertizare timpurie, pentru a facilita luarea de măsuri prompte în cazul speciilor care nu fac obiectul măsurilor de prevenire.

Valorificarea resurselor existente — Se depune deja o muncă consistentă atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii. Prezenta propunere urmărește să maximizeze și să exploateze la maximum resursele deja existente.

Abordarea progresivă — Statele membre au nevoie de securitate în ceea ce privește amploarea și costurile asociate măsurilor pe care urmează să le adopte. Prin urmare, prezenta propunere presupune stabilirea unor priorități în gestionarea speciilor alogene invazive pe baza unor criterii stricte, precum și o limitare inițială a numărului de specii de îngrijorare la primele 3% din totalul estimat de specii alogene invazive din Europa (circa 1500).

În anul 2009 a fost adoptat Ordinul de Ministru nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

La momentul actual legislația europeană este transpusă parțial în România, astfel că autoritățile de mediu au puține instrumente necesare pentru a asigura managementul eficient al speciilor invazive. Acest lucru este deosebit de important mai ales având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr.1143/2014, Art. 24(1), ca până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre să actualizeze și să transmită Comisiei distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional, prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere.

3.4. Obiectivele generale și specifice ale PNAACIP

Planul Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introdusere Prioritare reprezintă angajamentul autorităților publice locale și al comunității în gestionarea speciilor alogene invazive pentru asigurarea unui mediu adecvat, a unor condiții de viață mai bune și a unei dezvoltări durabile pentru generațiile actuale și viitoare.

Pentru realizarea acestui scop, **Obiectivele generale PNAACIP** (Fig. 3) sunt reprezentate de:

- **O1. Prevenirea** stabilirii de noi specii alogene invazive în România prin abordarea căilor de introducere prioritare;
- **O2. Detectarea timpurie și eradicarea rapidă a speciilor alogene invazive noi;**
- **O3. Monitorizarea, controlul și/ sau eradicarea** speciilor alogene invazive cu efective ridicate în România, cu precădere a acelor de îngrijorare pentru Uniunea Europeană și pentru România;
- **O4. Conștientizarea publicului**, creșterea responsabilității acestuia și creșterea sprijinului acordat de public pentru acțiunile strategice pentru combaterea răspândirii speciilor alogene invazive.
- **O5. Întărirea capacității administrative și de management** al speciilor alogene invazive.
- **O6. Cooperarea națională și internațională** pentru îmbunătățirea managementului speciilor alogene invazive.

Pentru realizarea acestor obiective a fost propusă o serie de obiective specifice, care să asigure suport actorilor naționali, regionali și locali relevanți în implementarea unor acțiuni eficiente și cu rezultate monitorizabile.

Fig. 3 – Obiectivele generale și specifice ale Planului Național pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a speciilor alogene invazive în România

Obiectivele generale și specifice ale PNAACIP sunt descrise în tabelul 3.

Tabel 3 - Obiectivele generale și specifice ale Planului Național pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritară a speciilor alogene invazive în România

Obiectiv general	Obiective specifice
O1. Prevenirea stabilirii de noi specii alogene invazive în România prin abordarea căilor de introducere prioritare	OS1.1. Adoptarea de interdicții la nivel național privind introducerea în mod intenționat sau accidental, reproducerea, creșterea, transportul, cumpărarea, vânzarea, utilizarea, schimbul, păstrarea și eliberarea de specii alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România.
	OS1.2. Implementarea sistemului de autorizații pentru deținerea și/sau utilizarea de specii alogene invazive, în acord cu Regulamentul 1143/2014 și legislația națională.
	OS1.3. Monitorizarea permanentă a căilor de introducere prioritare, inclusiv prin instaurarea de controale oficiale privind animalele și plantele, cu scopul de a preveni introducerea intenționată a speciilor alogene invazive (prin entitățile de control la frontieră).

Obiectiv general

Obiective specifice

	<p>OS1.4. Derularea la nivelul României de cercetări, monitorizări și evaluări a acestor specii.</p> <p>OS1.5. Realizarea unui sistem centralizat de informare care să reunească și să compare informațiile existente privind speciile alogene din Uniune și care să permită accesul la informațiile privind prezența speciilor, gradul de răspândire, ecologia și istoricul invaziei acestora.</p> <p>OS1.6. Dezvoltarea unui set de măsuri de urgență disponibil pentru cazuri în care specii alogene care nu sunt încă recunoscute ca specii alogene invazive de interes pentru România, devin problematice.</p> <p>OS1.7 Impunerea de sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare în cazul încălcării legii, ținând cont de natura și gravitatea încălcării, de principiul recuperării costurilor și de principiul „poluatorul plătește”.</p> <p>OS2.1. Acordarea de prioritate detectării timpurii și aplicării măsurilor de eradicare asupra speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune și care au efecte dăunătoare majore, luând în considerare și costul de punere în aplicare, costul lipsei de acțiune, eficiența din perspectiva costurilor și aspectele socioeconomice.</p> <p>OS2.2. Analiza amenințărilor asociate speciilor alogene invazive detectate în primele stadii ale procesului de invazie.</p> <p>OS2.3. Derularea la nivelul României de cercetări, monitorizări și supravegheri a speciilor alogene invazive noi.</p> <p>OS2.4. Promovarea de măsuri de eradicare rapidă a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune și pentru România.</p> <p>OS3.1. Implementarea de măsuri de restaurare ecologică proporționale în vederea consolidării rezistenței ecosistemelor la invazii, a remedierii prejudiciului cauzat și a îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și a habitatelor acestora.</p> <p>OS3.2. Stabilirea de proceduri privind monitorizarea, controlul și/sau eradicarea speciilor invazive cu populații numeroase în România.</p> <p>OS3.3. Implementarea de măsuri de monitorizare, control și/sau eradicare de specii alogene invazive, mai ales atunci când impactul asupra mediului, societății și economiei devine inacceptabil.</p> <p>OS3.4. Stabilirea de norme specifice privind speciile alogene invazive de interes pentru Uniune care fac obiectul activităților de cercetare științifică și de conservare ex situ.</p>
<p>O2. Detectarea timpurie și eradicarea rapidă a speciilor alogene invazive noi</p>	
<p>O3. Monitorizarea, controlul și/sau eradicarea speciilor invazive cu efectivei ridicate în România, cu precădere a acelor de îngrijorare pentru Uniunea Europeană și pentru România</p>	

Obiectiv general	Obiective specifice
O4. Conștientizarea publicului, creșterea responsabilității acestuia și creșterea sprijinului acordat de public pentru acțiunile strategice de combatere a răspândirii speciilor alogene invazive	<p>OS3.5. Impunerea de obligații deținătorilor sau utilizatorilor de specii alogene, precum și proprietarilor și utilizatorilor terenurilor afectate.</p> <p>OS.4.1. Creșterea responsabilității și a sprijinului acordat de public pentru acțiunile de combatere a răspândirii speciilor alogene invazive.</p> <p>OS.4.2. Creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului în legătură cu problematica speciilor alogene invazive.</p> <p>OS:4.3. Creșterea gradului de informare și conștientizare a problematicii speciilor alogene invazive în rândul reprezentanților instituțiilor publice.</p>
O5. Întărirea capacității administrative și de management al speciilor alogene invazive.	<p>OS.5.1. Adaptarea cadrului legislativ astfel încât să asigure un suport adecvat pentru managementul speciilor alogene invazive.</p> <p>OS.5.2. Implementarea sistemului de monitorizare a speciilor alogene invazive.</p> <p>OS:5.3. Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru managementul speciilor alogene invazive.</p>
O6. Cooperarea națională și internațională pentru îmbunătățirea managementului speciilor alogene invazive.	<p>OS.6.1. Promovarea cooperării între instituțiile publice responsabile de managementul speciilor alogene invazive.</p> <p>OS.6.2. Asigurarea cooperării între instituțiile publice responsabile de managementul speciilor alogene invazive și experți.</p> <p>OS:6.3. Asigurarea cooperării cu celelalte țări ale Uniunii Europene pentru coordonarea eforturilor de reducere a impactului speciilor alogene invazive.</p> <p>OS:6.4. Asigurarea cooperării cu țările vecine, inclusiv cu cele riverane Mării Negre, pentru asigurarea unui management eficient al speciilor alogene invazive.</p>

4. Evaluarea factorilor ce pot contribui la accentuarea problemelor generate de speciile alogene invazive în România

Factorii ce influențează dinamica speciilor alogene invazive se referă la ansamblul de condiții care contribuie la accentuarea sau la scăderea provocărilor generate de speciile alogene invazive. Factorii de influență pot fi priviți pe de-o parte din perspectiva invazivității (căile de introducere), iar pe de altă parte din perspectiva potențialului lor de a accentua sau reduce problemele generate de speciile alogene invazive.

4.1. Căi de introducere prioritare ale speciilor alogene invazive

Căile de introducere descriu procesele care au ca rezultat introducerea speciilor alogene dintr-o locație în alta. Intensificarea ratei de transfer a oamenilor și bunurilor la nivel mondial a determinat o accelerare a ratei invaziilor biologice. De aceea, identificarea căilor prin care speciile străine sunt introduse și se răspândesc în regiuni noi, precum și înțelegerea rolului diverselor căi de introducere sunt esențiale pentru reducerea invaziei speciilor alogene.

Cunoașterea căilor de introducere a speciilor invazive reprezintă condiția esențială pentru elaborarea unui plan național de acțiune eficient care să permită reducerea impactului speciilor alogene invazive asupra biodiversității, sănătății populației și economiei. Pentru speciile invazive stabilite, cu populații viabile, cunoașterea căilor de introducere permite luarea de măsuri pentru a stopa intrarea de noi indivizi. Pentru speciile invazive noi și/ sau care nu au încă populații cu răspândire largă, controlul căilor de introducere poate permite întreruperea fluxurilor de indivizi și a invaziei. Pentru speciile alogene invazive care nu au fost semnalate încă pe teritoriul României, înțelegerea căilor prioritare de introducere poate să reducă riscul de apariție sau detectarea rapidă și intervenția adecvată în scopul limitării riscului de invazie.

Documentarea căilor de introducere s-a făcut cu referire la principalele mecanisme de introducere, respectiv introducere intenționată sau neintenționată, și s-a avut în vedere includerea în următoarele categorii majore cf. Hulme et al (2008):

- **eliberare** – se referă la introducerea intenționată a organismelor străine vii în scopul utilizării umane în mediul natural. Exemplele includ controlul biologic, controlul eroziunii (și stabilizarea dunelor), pentru pescuit sau vânătoare; ameliorarea peisajului și introducerea organismelor amenințate în scopuri de conservare.
- **evadare** – se referă la mișcarea speciilor alogene (potențial) invazive din captivitate (de exemplu: în grădini zoologice, acvarii, grădini botanice; agricultură, horticultură, acvacultură și maricultură; cercetare științifică sau programe de reproducere; sau de la păstrarea ca animale de companie) în mediul natural. Prin această cale, organismele au fost inițial importate în mod intenționat, dar apoi au scăpat în mod neintenționat. Aceasta poate include eliberarea accidentală sau iresponsabilă a organismelor vii.
- **contaminare** – se referă la mișcarea neintenționată a organismelor vii drept contaminanți ai mărfurilor care sunt transferate intenționat prin comerț internațional, asistență pentru dezvoltare, ajutor de urgență. Aceasta include inclusiv dăunători și boli asociate cu alimente, semințe, cherestea și alte produse din agricultură, silvicultură și piscicultură.
- **clandestin** – introducere neintenționată - se referă la mișcarea organismelor vii atașate navelor de transport, echipamentelor și mijloacelor conexe. Mijloacele fizice ale transportului clandestin sunt diverse: apă de balast și sedimente, biofouling, asociate ambarcațiunilor, platformelor de petrol și gaze offshore și a altor nave, echipament de dragare, pescuit, aviație civilă, containere maritime și aeriene. Organismele clandestine pot fi transportate de oricare alt vehicul și echipament pentru activități umane, în activități militare, ajutor de urgență, ajutor și răspuns, asistență internațională pentru dezvoltare, dispersarea deșeurilor, plimbări cu barca de agrement, turism (de exemplu, turiști și bagajele acestora).
- **coridor** – introducere neintenționată – coridorul se referă la deplasarea organismelor alogene într-o nouă regiune după construirea infrastructurilor de transport în a căror absență nu ar fi fost posibilă răspândirea. Astfel de coridoare trans-biogeografice includ canale internaționale (conectarea bazinelor hidrografice și mări) și tuneluri transfrontaliere care leagă văile montane.
- **extindere** – se referă la dispersia naturală secundară a speciilor alogene invazive care au fost introduse prin intermediul oricăreia dintre căile anterioare.

În România a fost documentată prezența a **506 specii alogene**: 244 de specii de nevertebrate terestre, 129 de specii de plante, 57 de specii marine, 48 de specii de vertebrate și 28 de specii de nevertebrate acvatice dulcicole.

Informațiile privind căile de introducere au un grad ridicat de confidență pentru majoritatea speciilor (56%), existând dovezi clare, directe, relevante sau provenind din surse de încredere. Informații cu grad de confidență mediu (dovezi puține, informații indirecte și/ sau contradictorii) sau scăzut (nu sunt disponibile dovezi directe; informații puține, dificil de interpretat; surse nesigure) există pentru 15%, respectiv 20% dintre specii. Dintre cele 506 specii identificate, 9% au calea de pătrundere necunoscută (NA); toate fiind plante (Fig. 4).

Fig. 4 – Gradul de confidență al informațiilor privind căile de introducere, pe grup de specii

Cele mai multe specii alogene invazive identificate pe teritoriul României aparțin claselor Insecta (41,5%) și Magnoliopsida (23,3%). Au fost identificate și specii aparținând altor clase, printre care Hexanauplia (6,5%), Arachnida (4,5%), Actinopterygii (3,4%). Însurat, speciile aparținând acestor cinci clase constituie 80,2% dintre speciile alogene invazive identificate.

Majoritatea invadatorilor provin din America de Nord și Asia în cazul nevertebratelor acvatice dulcicole, a nevertebratelor terestre, plantelor și vertebratelor, și din **Oceanele Atlantic și Pacific** în cazul speciilor marine. Informațiile defalcate privind originea și căile de pătrundere sunt detaliate în Fig. 5.

O serie de specii de nevertebrate terestre și specii marine sunt criptogenice (origine necunoscută). În unele cazuri este destul de dificil de stabilit dacă o specie este nativă sau introdusă. Numărul mare de introduceri repetate de-a lungul timpului vor face istoria invaziei lor complet neclară. Multe dintre schimburile comerciale care au avut loc în decursul timpului au condus la falsa impresie de cosmopolitism natural și foarte multe specii introduse accidental sunt considerate în mod eronat native.

Cele mai comune căi de pătrundere ale speciilor alogene invazive sunt transportul **clandestin** și **contaminarea**, prin cele două căi introducându-se 63% dintre specii. Clandestin, speciile au fost preponderent introduse prin nave balast sau nave fouling, cea mai mare parte fiind specii marine. Introducerea speciilor prin contaminare s-a realizat preponderent prin contaminarea hranei, a plantelor, a semințelor, sub forma paraziților de plante și animale, sau în timpul transportului de materiale.

4.1.1. Căi de introducere pentru specii alogene de interes pentru Uniunea Europeană

Pe baza datelor colectate până acum despre speciile alogene prezente în România a fost alcătuită o listă de 75 de specii alogene de îngrijorare, dintre care 38 de specii sunt de interes pentru Uniunea Europeană și 37 de specii de îngrijorare doar pentru România.

Din cele 38 de *specii alogene de interes pentru Uniunea Europeană*, în România au fost semnalate 19 specii, cele mai multe fiind vertebrate (9 specii), plante (7 specii) și nevertebrate dulcicole (3 specii). Din punct de vedere taxonomic, cele mai multe specii alogene de importanță pentru Uniunea Europeană aparțin cladului *Angiospermae* (11 specii), urmate de mamifere (10 specii), crustacee (6 specii), păsări (4 specii), pești osoși (3 specii) și platelminți, insecte, amfibieni și reptile (cu câte o singură specie).

Fig. 5a Nevertebrate acvatice dulcicole

Fig. 5b Specii marine

Fig. 5c - Nevertebrate terestre

Fig. 5d - Specii de plante

Fig. 5e -Vertebrate

Fig. 5 – Originea și căile de introducere ale speciilor alogene pe grupe de specii

Pe baza literaturii de specialitate și a bazelor de date internaționale au fost identificate căile de introducere ale speciilor alogene de interes pentru Uniunea Europeană relevante pentru România. Cea mai frecventă cale de introducere este prin evadare (13 specii), urmată la mare distanță de eliberare/ evadare (4 specii), evadare/ extindere de areal și contaminare (câte 3 specii). Pentru 4 specii alogene de interes pentru Uniunea Europeană întâlnite în România nu se cunoaște calea de pătrundere. În cazul speciilor care au pătruns prin evadare, originea lor este fie din acvaristică, animale de companie, grădini botanice sau zoologice, ori din specii utilizate în scop ornamental, altul decât pentru horticultură.

4.1.2. Căi de introducere pentru specii alogene de interes pentru România

Din cele 37 de *specii alogene de interes pentru România* (altele decât cele de interes pentru Uniunea Europeană), cele mai multe sunt plante (11 specii), urmate de nevertebrate terestre (10 specii), nevertebrate dulcicole și specii marine (câte 6 specii) și vertebrate (4 specii). Din punct de vedere taxonomic, cele mai multe specii alogene cu impact major pentru România aparțin cladelor *Angiospermae* și *Mollusca* (10 specii), urmate de insecte (5 specii), arahnide și pești osoși (*Actinopterygii*) (câte 4 specii), crustacei (3 specii) și ferigi (1 specie). Majoritatea celor 37 de specii alogene de interes pentru România provin din America de Nord (15 specii), Asia (8 specii) și Europa (5 specii). Cea mai frecventă cale de pătrundere în România pentru aceste specii a fost evadarea (9 specii), urmată de contaminare (8 specii), transportul clandestin (6 specii) și extindere (3 specii).

4.2. Factori naturali care influențează extinderea speciilor alogene invazive

Factorii naturali care influențează extinderea speciilor alogene invazive se referă la topografie, corpurile de apă, tipul de sol, acoperirea și utilizarea terenului, existența resurselor (de exemplu, apă, nutrienți), climat (Ruprecht et al, 2013), soluri și integritatea ecosistemelor (Davis et al, 2000). Parametrii cheie în evaluarea influenței factorilor naturali asupra procesului de extindere a speciilor alogene invazive sunt reprezentați de elemente precum conectivitatea, continuitatea și diversitatea. O conectare și o continuitate ridicată a peisajelor se traduce printr-un risc de invazivitate mai ridicat, pe când o diversitate mai ridicată a peisajelor (implicit printr-o intersectare cu zone cu restrictivități) se traduce într-o scădere a riscului de invazivitate.

Topografia poate influența răspândirea speciilor invazive, în special prin caracteristicile morfologice ale reliefului, ce pot acționa ca un obstacol pentru speciile alogene invazive. Existența unor masive montane, cu altitudini ridicate și eventual și cu pante ridicate, cu grad de fragmentare al masivelor montane prin cursuri de apă redus, restricționează semnificativ extinderea speciilor alogene invazive terestre.

Altitudinile ridicate corelate cu fragmentarea redusă a reliefului solicită speciilor alogene invazive o capacitate de adaptare foarte ridicată la condiții climatice din ce în ce mai restrictive, ce le reduc potențialul invaziv. În schimb, suprafețele plane și cu fragmentare redusă prin corpuri de apă de dimensiuni ridicate se constituie în areale ideale pentru dispersia rapidă a speciilor alogene invazive. În cazul României, zona carpatică este un obstacol important pentru răspândirea majorității speciilor alogene invazive terestre, pe când zonele de câmpie și podiș favorizează extinderea rapidă a arealului (Fig. 6).

Fig. 6 – Densitatea fragmentării orizontale a reliefului

Corpurile de apă se constituie într-un vector important în răspândirea speciilor alogene invazive, în special a acelor cu diseminare hidrocoră și a speciilor acvatice. Caracteristicile principale ale corpurilor de apă ce influențează potențialul acestora de a favoriza speciile invazive sunt: dimensiunea, continuitatea și omogenitatea caracteristicilor ecologice. În special râurile cu lungime ridicată și/ sau cu bazin hidrografic extins pot asigura conectarea directă a unor regiuni geografice distincte și pot oferi condiții propice pentru extinderea rapidă a speciilor alogene invazive.

Fluviul Dunărea este un exemplu de coridor ce favorizează răspândirea speciilor alogene invazive în Europa, asigurând conectarea dintre vestul și estul Europei, dar și o cale de introducere practic imposibilă de controlat pentru specii alogene invazive. Un exemplu de specie răspândită natural în întreg bazinul hidrografic al Dunării este racul dungat (*Faxonius limosus*), care a fost semnalat inițial în bazinul inferior al Dunării. Colonizarea s-a produs cu o viteză aproximativă medie de 16 km pe an (Pacioglu et al, 2020).

În afara fluviului Dunărea, prin potențialul de favorizare a răspândirii unor specii alogene invazive pe teritoriul României se remarcă râurile Siret, Prut și Tisa, în cazul cărora bazinul hidrografic superior se suprapune pe teritoriul unor state din afara UE (Ucraina și Republica Moldova). De interes regional, mai ales prin transferul de specii alogene invazive către statele vecine se pot menționa râurile Mureș, Someș, Crișul Repede, Crișul Alb, Crișul Negru, Barcău și Timiș. Dintre râurile interne, cu potențial ridicat de asigurare a răspândirii speciilor alogene invazive se remarcă râul Olt (Fig. 7).

În cazul râurilor, un factor important care influențează răspândirea speciilor alogene invazive este conectivitatea lor longitudinală. Astfel, barajele, pragurile și alte intervenții antropice în albie pot crea discontinuități ce să limiteze specificul extinderii speciilor alogene invazive. De exemplu, un baraj fără ecluze blochează cel puțin migrația speciilor spre amonte, afectând deopotrivă speciile native și cele invazive. De asemenea, fenomenele hidrologice extreme, în special inundațiile, contribuie la creșterea vitezei de propagare a speciilor invazive din zonele din amonte spre aval.

Marea Neagră, prin legăturile *directe* (corpurile de apă) și *indirecte* (activitățile antropice de navigație), se constituie într-un spațiu cu vulnerabilitate ridicată la specii alogene invazive acvatice, dar în același printr-un potențial redus de a asigura extinderea lor spre mediul terestru (și din cauza barierelor impuse de diferențele de salinitate). Expunerea ridicată la speciile alogene invazive din Marea Neagră au corpurile acvatice cu apă salină și salmastră din lungul litoralului. În cazul speciilor marine, curenții sunt un factor de dispersie naturală. De exemplu, *Planiliza haematocheila* (chefal cu ochii roșii) este o specie ce a fost introdusă pentru acvacultură în fosta URSS, iar odată scăpată din captivitate a ajuns în

România prin apele marine. Un alt exemplu este *Callinectes sapidus* Rathbun (crabul albastru american) ce a pătruns din Bulgaria prin extinderea spre nord a nucleului populațional de pe litoralul bulgăresc, unde a fost semnalată în 1964 și 1984, ajungând în apele teritoriale românești mult mai târziu (1998).

Fig. 7 – Rețeaua hidrografică principală cu importanță pentru extinderea speciilor alogene invazive

În schimb, la nivelul lacurilor naturale și antropice, riscul de răspândire a speciilor alogene invazive este destul de ridicat, mai ales în perioadele cu ape mari, când apare o comunicare directă cu râurile. Importante sunt riscurile de evadare ale organismelor acvatice de la nivelul fermelor de acvacultură, în special la inundații și la primenirea apei.

Climatul reprezintă un factor important în răspândirea speciilor alogene invazive (Fig. 8). Condițiile climatice deosebite, în special legate de extremele termice, perioadele cu deficit semnificativ de apă și frecvența mai ridicată a unor fenomene climatice extreme se constituie în limitări semnificative pentru speciile alogene invazive care nu prezintă adaptări la acest condiții. Existența de adaptări la astfel de condiții restrictive transformă speciile alogene invazive în competitori foarte importanți pentru speciile native. Direcția și viteza vântului se constituie într-un alt factor cu influență în dispersia speciilor anemocore, inclusiv a acelor invazive.

Tipul de sol influențează potențialul de răspândire al speciilor alogene invazive în special prin capacitatea de a asigura disponibilul de macro și micro nutrienți ce asigură condiții optime pentru invazie, la fel cum poate susține rezistența ecosistemului. Existența unor condiții pedologice speciale, impusă de stadiul inițial în procesul de pedogeneză ori de prezența în exces a unor elemente chimice ce restricționează dezvoltarea comunităților biologice (de exemplu salinitatea ridicată) pot favoriza răspândirea speciilor alogene invazive.

Fig. 8 – Regiuni biogeografice cu influență în răspândirea speciilor alogene invazive în România

La nivel național predomină cernisolurile (25,56%), cambisolurile (23,3%) și luvisolurile (22,74%) care împreună însumează 71,59% din teritoriul României (Fig. 9, Fig. 10). Solurile neevoluante reprezintă 15,26% din suprafața teritoriului național. Cele mai bune condiții pentru răspândirea speciilor alogene invazive sunt legate de solurile mai bogate în nutrienți, cu capacitate bună de reținere a apei și cu o aerare optimă. În același timp, solurile care au extindere spațială ridicată, eventual cele care asigură coridoare continue în lungul cursurilor de apă favorizează procesul de răspândire a speciilor alogene invazive. Trebuie reținut faptul că multe specii alogene invazive se adaptează destul de bine și pe soluri neevoluante sau sărace în nutrienți.

Fig. 9 – Clasele de soluri cu influență în extinderea speciilor alogene invazive în România

Fig. 10 – Suprafața claselor de sol la nivel național

Importantă în reziliența la invazivitate este și *integritatea ecosistemelor*. Astfel, ecosistemele naturale destabilizate de hazarduri naturale sau de intervenții antropice prezintă o vulnerabilitate mult mai ridicată la specii alogene invazive. Cercetările științifice promovează două ipoteze în ceea ce privește relația dintre biodiversitate și numărul de specii invazive. Pe de o parte, unele studii afirmă că

ecosistemele cu diversitate ridicată sunt mai reziliente la răspândirea speciilor invazive, în timp ce altele susțin, mai ales în cazul speciilor de plante, ipoteza conform căreia zonele cu biodiversitate mai ridicată sunt mai susceptibile la apariția de specii invazive (Stohlgren et al, 2003). Trebuie reținut că există și schimbări ale arealului speciilor determinate de schimbările climatice, modificarea antropică a ecosistemelor sau adaptarea speciilor la diverse condiționări de mediu.

4.3. Dinamica modului de utilizare și acoperire a terenurilor

Dinamica modului de utilizare și acoperire a terenurilor este susținută de un ansamblu de procese ce au influență în răspândirea speciilor alogene invazive. O dinamică ridicată a modului de utilizare și acoperire a terenurilor, precum și un grad ridicat de utilizare și acoperire antropică a teritoriului vulnerabilizează ecosistemele naturale, scăzând capacitatea acestora de a rezista la speciile alogene invazive. Pentru înțelegerea factorilor care influențează potențialul de răspândire al speciilor alogene invazive au fost luate în considerare următoarele procese: conversia terenurilor deschise în spații construite și infrastructuri de transport, conversia ecosistemelor naturale și semi-naturale în ecosisteme agricole (în special prin defrișare și desecare), creșterea intensității de utilizare a teritoriului și procesele de renaturare.

4.3.1. Conversia terenurilor deschise în spații construite și în infrastructuri de transport

În România, procesul de extindere a suprafețelor construite și a celor destinate infrastructurilor de transport se manifestă cu dinamică mai accentuată la periferia orașelor, în zonele peri-urbane și în diferite zone naturale cu accesibilitate ridicată (păduri, maluri de lac, areale naturale cu calitate ridicată a factorilor de mediu). Conversia terenurilor deschise în spații construite aduce după sine o creștere a vulnerabilității pentru răspândirea speciilor alogene invazive, prin:

- fragilitatea mecanismelor de autoapărare a ecosistemelor împotriva speciilor alogene invazive prin simplificarea sau chiar eliminarea unor procese naturale;
- creșterea gradului de artificializare al teritoriului, care poate însemna și utilizare intenționată sau neintenționată de specii alogene invazive îndeosebi în cazul spațiilor verzi, în interiorul sau asociat construcțiilor (de exemplu, pereți verzi, acoperișuri verzi și alte tipuri de inovații verzi);

- creșterea riscului de pătrundere a speciilor alogene invazive în urma activităților care se desfășoară în noile spații construite;
- creșterea riscului de abandon a terenurilor neconstruite, ce au funcții urbane care nu mai sunt atractive în așezările umane (de exemplu, terenuri agricole fragmentate de spații construite) și care sunt spații ideale pentru pătrunderea și mai ales pentru răspândirea speciilor alogene invazive;
- creșterea riscului de dezvoltare a unor coridoare de răspândire a speciilor alogene invazive (în special prin construcția de tuneluri și viaducte).

Suprafața spațiilor construite din România a crescut constant după 1990, în ciuda dinamicii negative a populației. Dacă în perioada 1990-2000 suprafața spațiilor nou construite la nivel național a fost de 5630 hectare, în perioada de după criza economică (2013-2018), suprafața acestor spații a crescut cu 11880 hectare. Extinderea lor a avut loc dominant în detrimentul terenurilor arabile, a pășunilor și pajiștilor. Dezvoltarea spațiilor rezidențiale și mixte a fost dominantă în perioadele 1990-2000 și 2001-2006, pentru ca în perioada 2007-2013 spațiile construite să fie dominant destinate industriei și serviciilor. Multe dintre zonele rezidențiale dezvoltate în perioada post-decembristă s-au dezvoltat având un tipar dispersat (*urban sprawl*), ele fiind zone extrem de favorabile pentru răspândirea speciilor alogene invazive. După aderarea la Uniunea Europeană, suprafața alocată dezvoltării rețelelor majore de transport a cunoscut o creștere constantă, relevante fiind în speciale lucrările de realizare a rețelei de autostrăzi și a șoselelor de centură. Dezvoltarea acestor suprafețe a însemnat creșterea șanselor de dispersie a speciilor invazive prin transportul pe vehicule, dar și prin răspândirea în lungul rețelelor de infrastructură.

În ceea ce privește tiparele spațiale ale dezvoltării, se conturează diferențe semnificative: a) între regiunile istorice ale țării și b) între orașele mari și cele mici și mijlocii (Fig. 11). Astfel, în Moldova, Dobrogea și Muntenia, dezvoltarea spațiilor construite a avut loc în principal în perioada de dinainte de aderarea la UE (1990-2006). În celelalte regiuni istorice, dezvoltarea are loc intermitent în toate cele trei decenii de după 1990. Marile orașe (București, Constanța, Craiova, Timișoara, Oradea, Brașov, Cluj Napoca, Ploiești) au cunoscut o creștere constantă după 1990, în comparație cu orașele mici și mijlocii care au avut o dinamică oscilantă. Aceste tipare trebuie luate în considerare în procesul de management al speciilor alogene invazive.

Fig. 11 – Zonele de dinamică a dezvoltării spațiilor construite în perioada 1990-2018 (după Grădinaru et al, 2020)

4.3.2. Conversia ecosistemelor naturale

Schimbările produse în structura și funcționalitatea ecosistemelor naturale reprezintă un proces cu manifestare semnificativă în România în ultimele două secole. Formele de manifestare ale acestui proces în România au fost dintre cele mai diverse, precum: (i) *defrișarea și exploatarea pădurilor și înlocuirea lor cu plantații forestiere, terenuri agricole sau terenuri degradate*, (ii) *deștelenirea pajiștilor de stepă și înlocuirea lor preponderentă cu terenuri agricole*; (iii) *transformarea zonelor umede prin reducerea suprafeței (ex. prin desecare) și transformarea lor dominant în terenuri agricole*; (iv) *transformarea zonelor umede prin extinderea arealului (ex. înființarea de iazuri piscicole, lacuri de acumulare, etc.)*.

Defrișarea și exploatarea pădurilor sunt procese care au avut variații importante de intensitate și magnitudine, fiind înregistrate vârfuri în secolele al XIX-lea (în special după Tratatul de la Adrianopole) și la începutul secolului al XX-lea. Defrișarea pădurilor și conversia lor în terenuri agricole ori uneori în terenuri degradate, precum și înlocuirea pădurilor naturale cu plantații forestiere (în special cu plantații de molid și salcâm) reprezintă conversii ale utilizării și acoperirii terenurilor care au afectat semnificativ integritatea ecosistemelor și capacitatea lor de a rezista la invazii.

După 1990, suprafața forestieră a scăzut cu circa 1%, remarcându-se o intensificare semnificativă a exploatării forestiere. Regiunile cele mai afectate au fost Carpații Orientali și Munții Apuseni (Fig. 12). Conform datelor Inventarului Forestier Național (IFN), România are o suprafață totală de 7046056 hectare de pădure, cea mai mare parte regăsindu-se în zona montană carpatică și de deal (89%). Circa 53% din suprafața pădurilor îndeplinește funcție de protecție, cea mai mare parte fiind destinate protecției solurilor și a apelor de suprafață. Specia dominantă este fagul (31%), urmată de rășinoase (26%), foioase tari (altele decât fagul și stejarul) (20%) și cvercinee (16%).

Fig. 12 – Zonele afectate de exploatare silvica în România între 1990-2020 (după <https://www.globalforestwatch.org/>)

În pofida exploatărilor, menținerea unei suprafețe relativ constante a pădurilor a fost posibilă atât prin regenerări naturale, cât și prin regenerări artificiale. Suprafața cu regenerări artificiale s-a menținut în ultimii ani în jurul valorii de 10000 ha, îngrijorătoare din perspectiva managementului speciilor alogene invazive fiind preferința pentru rășinoase în afara habitatelor acestora și mai ales pentru salcâm (Fig. 13).

Fig. 13 - Suprafața terenurilor în hectare pe care s-au realizat regenerări artificiale (Sursa: INS, 2020)

Desțelenirea pajiștilor de stepă și transformarea lor în terenuri agricole este un proces care a caracterizat secolul al XX-lea, dar care are efecte vizibile și în prezent. Actualmente, în zona de câmpie se regăsesc 26% din ecosistemele de pajiște din România (1,1 milioane ha), în mare parte afectate de activitatea antropică. Simplificarea structurii ecosistemelor naturale, precum și morfologia deschisă a reliefului care susține aceste formațiuni biologice, determină o vulnerabilitate ridicată la răspândirea speciilor alogene invazive.

Transformarea zonelor umede prin reducerea arealului (în special prin desecare) și transformarea lor preponderent în terenuri agricole a fost un proces foarte activ în special la începutul secolului al XX-lea și în perioada socialistă. Zonele cele mai afectate au fost cele de câmpie și depresionare, acolo unde drenarea mlaștinilor și reducerea suprafeței unor lacuri naturale a fost extrem de activă. Aceste modificări au contribuit la omogenizarea structurii peisajelor, vulnerabilizându-le la pătrunderea speciilor alogene invazive. Este îngrijorătoare tendința actuală de reducere a suprafețelor zonelor umede pentru a fi transformate în terenuri agricole, în contextul în care tendința globală este inversă. Acest lucru este vizibil și din datele statistice, conform cărora scăderea este de circa 60000 ha (Fig. 14), cele mai mari scăderi fiind legate de foste exploatări piscicole, care au fost abandonate din cauza problemelor de natură funciară, ori a scăderii rentabilității.

Fig. 14 – Dinamica suprafețelor ocupate de ape și bălți la nivel național între 1990-2014 (Sursa: INS, 2020)

Transformarea zonelor umede prin extinderea arealului (de exemplu, înființarea de iazuri piscicole, lacuri de acumulare, etc.) a caracterizat în special perioada socialistă, când suprafețe cu ecosisteme terestre au fost transformate în ecosisteme acvatice pentru a acoperi cerințele în creștere de apă, energie electrică și hrană, dar și pentru a reduce impactul asupra așezărilor umane din cauza inundațiilor. Aceste modificări au creat ecosisteme noi, ce au permis instalarea relativ facilă a speciilor alogene invazive, unele dintre acestea fiind introduse intenționat (în special acelea de interes piscicol).

4.3.3. Creșterea intensității de utilizare a teritoriului

Creșterea intensității de utilizare a teritoriului se referă la schimbarea practicilor de valorificare a resurselor naturale, îndreptate preponderent spre creșterea productivității. Acestea presupun creșterea nivelului de utilizare al tehnologiilor moderne (chimizare, mecanizare, sisteme de irigații, organisme modificate genetic, biotehnologii), care favorizează o îmbunătățire semnificativă a productivității. Creșterea productivității se exprimă prin introducerea în mediu a unor substanțe noi în scopul stimulării creșterii speciilor țintă și a îndepărtării concurenților identificați și potențiali. Nivelul de simplificare a ecosistemelor și de epuizare a resurselor cheie este foarte ridicat, fapt ce permite instalarea relativ facilă a unor specii alogene, unele dintre acestea având un potențial de invazivitate semnificativ.

În România, după perioada socialistă caracterizată printr-o preocupare de utilizare intensivă a teritoriului, în special a terenurilor agricole, a urmat o perioadă de reducere a utilizării terenurilor, determinată în special de schimbarea modului de proprietate al terenurilor. Implementarea Politicilor Agricole Comunitare, a Planului Național de Dezvoltare Rurală și a Strategiei Naționale de Reabilitare și Extindere a Infrastructurii de Irigații a determinat o reactivare a interesului pentru anumite activități

economice și implicit o creștere a intensității utilizării teritoriului. Creșterea intensității utilizării terenurilor agricole se observă și din dinamica suprafețelor agricole pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice și pesticide (Fig.15 și 16), acesta fiind doar unul dintre indicatorii ce evidențiază intensificarea utilizării terenurilor agricole.

Fig. 15 – Dinamica suprafeței terenurilor pe care s-au aplicat îngrășăminte chimice și naturale în România între 1990-2019 (Sursa: INS, 2020)

Fig. 16 – Dinamica suprafeței terenurilor agricole pe care s-au aplicat pesticide în România între 1990-2019 (Sursa: INS, 2020)

Intensificarea utilizării terenurilor agricole (Fig. 17) are o relevanță ridicată pentru managementul speciilor alogene invazive, întrucât adaugă noi căi de introducere pentru speciile alogene invazive,

asociate cu activitățile desfășurate. Relevantă este utilizarea de specii ori soiuri provenite din alte regiuni geografice, care pot reprezenta ele însele sau organismele transportate neintenționat, specii alogene invazive.

Fig. 17 – Intensitatea utilizării terenurilor agricole în România (după Dou et al, 2021)

4.3.4. Procesele de renaturare

Procesele de renaturare au loc fie prin activități de refacere a ecosistemelor degradate, fie prin abandon sau reducerea intensității activităților de exploatare a terenurilor (de obicei terenuri arabile sau pajiști). Procesele de reconstrucție ecologică planificată a ecosistemelor degradate pot fi perturbate semnificativ de apariția speciilor alogene invazive, mai ales atunci când nivelul de degradare a terenurilor este ridicat, iar intervenția antropică incorectă. Măsurile de renaturare aplicate greșit, pot favoriza răspândirea speciilor alogene invazive. Un exemplu frecvent întâlnit în România este cel al folosirii salcâmului pe terenurile degradate. Împădurirea pajiștilor cu productivitate scăzută

și a habitatelor de stepă, considerate uneori în mod exagerat de către autorități ca fiind terenuri „degradate”, este semnalată ca fiind una dintre cauzele pierderii biodiversității.

Procesul de abandon al terenurilor este unul din factorii care accentuează problemele generate de speciile alogene invazive. Speciile alogene invazive pot apărea accidental pe terenurile abandonate, iar lipsa oricărui tip de management poate favoriza răspândirea rapidă a acestora. Invazia poate fi favorizată de lipsa competiției cu speciile native, capacitatea ridicată de răspândire a speciilor invazive și/sau de existența unor condiții optime doar pentru speciile invazive (concentrații foarte ridicate sau foarte scăzute ale nutrienților, apei sau a altor substanțe esențiale). De exemplu, în cazul terenurilor agricole, speciile cele mai problematice care se dezvoltă după procesul de abandon sunt *Ambrosia artemisiifolia* (cunoscută și sub numele de iarba pârlăgelor) și *Ailanthus altissima*. Sub-pășunatul poate favoriza dezvoltarea speciilor ruderales competitive și a celor invazive, determinând o schimbare lentă, dar semnificativă a habitatelor.

4.4. Managementul așezărilor umane

Managementul așezărilor umane are o influență importantă asupra dinamicii populațiilor speciilor alogene invazive. Este evident că integrarea aspectelor ce țin de speciile alogene invazive în managementul așezărilor umane este un element esențial în limitarea răspândirii acestora.

4.4.1. Managementul terenurilor virane și infrastructurilor abandonate

Managementul terenurilor virane și al infrastructurilor abandonate din cadrul localităților are o influență semnificativă în dinamica populațiilor speciilor invazive alogene. Aceste spații pot include spații industriale dezafectate, situri contaminate, parcele cu sau fără construcții abandonate sau infrastructuri supraterane abandonate. Fertilitatea redusă a solului, prezența deșeurilor ori a diferiților contaminanți, microclimatul mai restrictiv decât în zonele din jur, bilanțul hidric nefavorabil fac ca speciile native de plante să se adapteze și să evolueze foarte greu pe aceste terenuri. Astfel, specii de plante invazive, cum sunt *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa* și *Ambrosia artemisiifolia* pot prolifera în lipsa managementului acestor terenuri (Gavriliadis et al. , 2020). Totodată, terenurile virane și infrastructurile abandonate sunt habitate propice pentru specii de vertebrate ușor adaptabile la o gamă largă de habitate terestre naturale și seminaturale, inclusiv habitate antropice. Speciile

Mediodactylus kotschy (gecko) și *Podarcis siculus* (șopârla italiană de ziduri) folosesc elemente de infrastructură și zidărie abandonate ca habitat.

În zonele construite abandonate (inclusiv zone industriale, investiții de infrastructură abandonate), speciile invazive își pot găsi un spațiu de răspândire rapidă, unde lipsa managementului permite constituirea unor populații suficient de ridicate care să permită propagarea lor în regiunile învecinate. Promovarea unor măsuri de management coordonate poate să reducă riscul de invazie al unor specii alogene invazive și să permită dezvoltarea unor ecosisteme cu reziliență ridicată la acestea.

4.4.2. Managementul spațiilor verzi

Plantele alogene invazive din zonele urbane pot avea efecte asupra sănătății umane, biodiversității autohtone și calității generale a factorilor de mediu. Perturbările antropice pot favoriza creșterea numărului de indivizi din speciile alogene invazive prin distrugerea speciilor native, astfel că speciile invazive sunt mult mai întâlnite în habitatele modificate antropic decât în cele naturale. Aceste zone modificate antropic, din care fac parte și spațiile verzi urbane, pot reprezenta coridoare de dispersie pentru plantele invazive (de ex. aliniamentele stradale).

Principalii factori care contribuie la accentuarea problemelor generate de speciile invazive sunt:

- plantarea intenționată a unor specii alogene cu rol estetic, cum sunt *Fraxinus pennsylvanica*, *Acer negundo*, *Prunus serotina*, *Reynoutria japonica*;
- activitățile de întreținere, care pot permite dezvoltarea și diseminarea semințelor (de exemplu prin dezvoltarea coronamentului și implicit creșterea cantității de semințe asociate, sau prin aruncarea pe sol a crengilor cu semințe tăiate);
- activitățile nedocumentate de eliminare a speciilor identificate invazive, cum ar fi smulgerea sau tăierea *Ailanthus altissima* și *Fraxinus pennsylvanica* ce determină dezvoltarea unui număr mai mare de indivizi.
- depozitarea necontrolată de deșeuri de pe spațiile verzi, mai ales a părților vegetative cu rol important în diseminare.

Managementul spațiilor verzi poate contribui și la limitarea răspândirii speciilor alogene invazive, în special prin interdicția de introducere a speciilor cu risc de invazivitate, îndepărtarea periodică sau intervenția adecvată la nivelul exemplarelor speciilor identificate ca fiind invazive, managementul

corect al deșeurilor de grădină. O atenție specială trebuie acordată grădinilor botanice, parcurilor dendrologice și grădinilor zoologice, care dețin specii alogene invazive.

4.4.3. Managementul infrastructurilor de transport

Infrastructurile de transport sunt pentru multe dintre speciile alogene invazive atât o cale de introducere, cât și un mediu de dispersie. Accentuarea problemelor generate de speciile alogene invazive ca urmare a diverselor abordări în managementul acestor infrastructuri se poate face atât în perioada de construire/ modernizare, cât și în cea de operare. Construcția și operarea rețelelor de infrastructură modifică caracteristicile ecologice ale habitatelor adiacente, inducând schimbări în modul în care acestea sunt folosite de către speciile de floră și faună.

În perioada de construire a unor infrastructuri sau a intervențiilor de reabilitare/ modernizare a celor existente, există un risc crescut de pătrundere a speciilor alogene invazive. Suprafețele de teren de pe care a fost îndepărtată vegetația naturală (sau suprafețele pe care se depozitează materialul de lucru) sunt expuse colonizării, iar unele specii vegetale invazive, precum *Amorpha fruticosa*, pot găsi aici teritoriul optim pentru o dezvoltare rapidă. Totodată, materialul utilizat ca substrat în terasamente și consolidări poate fi o sursă de introducere a unor specii noi în zona în care au loc lucrările. În perioada de operare a infrastructurii, lipsa managementului vegetației (de exemplu, din zona de protecție) poate duce la dispersia speciilor alogene invazive. Exemple de specii care se găsesc sunt: *Xanthium orientale* (apare mai ales în rigolele colmatate din lungul drumurilor), *Sorghum halepense* (în zonele de protecție ale drumurilor). *Ambrosia artemisiifolia* este frecvent pe terasamente de cale ferată și pe marginea drumurilor.

4.4.4. Managementul plantelor decorative și al animalelor de companie

Plantele decorative și animalele de companie reprezintă expresia unui model de consum din ce în ce mai prezent în așezările umane din România. În așezările urbane, ponderea gospodăriilor care dețin un animal de companie depășește 50%, iar cea a gospodăriilor care dețin plante decorative depășește 80%. În aceste condiții, managementul acestor specii devine foarte important pentru a evita apariția de efecte negative asupra așezării umane, biodiversității, sănătății populației și economiei.

Atât în cazul speciilor de plante, cât și în cazul acelor de animale, riscul de propagare în exterior este foarte ridicat, în condițiile în care majoritatea gospodăriilor nu au suficiente dotări pentru limitarea

acestui. Prin eliberare intenționată, evadare, aruncarea de părți din organisme cu potențial de a da naștere unor noi indivizi, spațiile rezidențiale se constituie în factori de influență foarte importanți la nivelul așezărilor umane. Riscurile prezentate cresc atunci când speciile sunt ținute în mediul exterior. Managementul plantelor decorative și al animalelor de companie trebuie să ia în considerare eliminarea speciilor alogene invazive, pentru care nu există posibilitate de asigurare a condițiilor de izolare, precum și interzicerea comercializării și introducerii unor exemplare noi.

4.4.5. Gestionarea deșeurilor

Managementul deșeurilor poate favoriza procesul de răspândire a speciilor alogene invazive. O analiză a studiilor în domeniu a identificat în depozitele de deșuri 215 specii de plante din 57 de familii, peste 95% dintre acestea fiind specii alogene invazive (Plaza et al, 2018) incluse în Global Invasive Species Database sau în lista DAISIE. Dintre speciile de plante invazive identificate, una este listată în top 100 cele mai invazive specii (*Arundo donax*) și 8 se regăsesc între cele mai invazive 100 specii din Europa. Depozitele de deșuri conțin și specii de vertebrate care le folosesc ca și sursă de hrană, printre ele numărându-se 4 dintre cele mai problematice 100 de specii invazive din lume: șobolanul maro (*Rattus norvegicus*), șoarecele de casă (*Mus musculus*), pisica domestică și porcul mistreț (*Sus scrofa*) (Plaza & Lambertucci, 2017).

Concentrația ridicată de materie organică, cantitățile importante de CO₂ și compuși ai azotului emise și temperatura ridicată din cadrul depozitelor de deșuri favorizează anumite specii invazive (în special familiile Asteraceae și Poaceae) (Ciesielczuk et al, 2015), inclusiv unele cu impact negativ asupra ecosistemelor și societății (alergenice sau toxice), cum ar fi *Bromus tectorum*, *Arundo donax*, *Robinia pseudocacia* sau *Heracleum mantegazzianum*. Modificările mediului generate de amestecul de deșuri din aceste spații (organice, anorganice, metale, cenușă, cărbune și deșuri biologice) favorizează dezvoltarea în special a plantelor.

În depozitele de deșuri se regăsesc multe specii ale căror semințe sunt adaptate dispersiei realizate cu ajutorul vântului (anemochorie). De asemenea, utilizarea deșeurilor pentru a produce compost utilizat apoi în agricultură sau grădinărit, poate reprezenta o modalitate de a introduce specii alogene invazive în ecosisteme noi deoarece, în funcție de procesul de producere a compostului, anumite semințe pot rămâne viabile. Depozitele de deșuri reprezintă un habitat propice pentru specii de vertebrate, precum șobolani, pisici sau câini care pot funcționa și ca vectori de diseminare pentru

anumite specii. În plus, anumite *specii non-invazive care exploatează aceste situri pot favoriza dezvoltarea și diseminarea speciilor invazive* (ex. pescărușii care scormonesc solul).

Un management necorespunzător al deșeurilor, în special prin crearea de depozite neorganizate, localizate în lungul cursurilor de apă, liziera pădurilor sau în alte zone, poate contribui la răspândirea rapidă a unor specii invazive. Pe de altă parte, incinerarea deșeurilor vegetale scade semnificativ riscul de păstrare al unor părți din plante care pot contribui la răspândirea speciilor alogene invazive.

4.5. Activitățile economice

Prin modul lor de desfășurare, activitățile economice pot fi atât căi de introducere, cât și factori care favorizează răspândirea speciilor alogene invazive. Implicarea directă sau indirectă a speciilor alogene invazive, utilizarea unor materii prime aduse din alte regiuni geografice, conectarea ridicată la fluxuri de transport rutier, feroviar și naval, intensitatea lor și responsabilitățile pe care și le asumă diferiți actori în raport cu legislația de mediu diferențiază semnificativ activitățile economice funcție de importanța lor pentru răspândirea speciilor alogene invazive. Conform raportului realizat în cadrul activității 3.1.1, Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Comerțul prezintă cea mai mare relevanță pentru managementul speciilor alogene invazive.

4.5.1. Agricultură

Agricultura este un domeniu cu valențe multiple, care poate contribui atât la răspândirea speciilor alogene invazive, cât și la eliminarea lor prin activitățile relaționate cu creșterea animalelor, dar și prin cultura plantelor. Cultura plantelor poate favoriza apariția și răspândirea speciilor alogene invazive prin promovarea unor specii invazive ca urmare a valorii agricole ridicate sau prin introducerea lor pentru combaterea unor dăunători. Creșterea animalelor poate contribui prin introducerea unor specii cu valoare zootehnică mare sau prin utilizarea unor furaje care includ componente ale unor specii cu potențial invaziv. Speciile alogene invazive de plante pot fi importate, cultivate și comercializate mai apoi sub formă de semințe, puiți sau plante tinere.

Managementul suprafețelor agricole și tehnicile utilizate reprezintă factori foarte importanți în ceea ce privește favorizarea sau restricționarea apariției și răspândirii speciilor invazive. Cantitatea și tipul de pesticide aplicate pot duce la diminuarea sau dispariția unor specii invazive, atât de plante cât și de

insecte, iar fermierii fac presiuni pentru permiterea utilizării unor substanțe chimice din ce în ce mai puternice. În contrast, agricultura organică nu permite utilizarea pesticidelor, iar fermierii sunt nevoiți să folosească tehnici inovative de control al speciilor invazive cum ar fi rotația culturilor, managementul integrat al dăunătorilor, plante însoțitoare sau capcane. Utilizarea tehnicii de biocontrol (introducerea prădătorului/ consumatorului natural al unei specii invazive) poate acționa atât ca factor restrictiv pentru dezvoltarea speciilor invazive (prin eliminarea sau diminuarea populației speciei țintă), cât și ca factor favorabil (introducerea unei specii invazive ce poate fi mai periculoasă decât cea originală).

În România au fost identificate 37 de specii alogene invazive relevante și/ sau cu impact (potențial) major asupra sectorului agricol (inclusiv zootehnia) pentru care au fost aplicate măsuri de management la nivel național sau internațional. Cele mai multe specii fac parte din clasele Magnoliopsida (16 specii printre care *Ambrosia artemisiifolia*, *Solidago gigantea*, *Amaranthus albus*), și Insecta (7 specii printre care *Leptinotarsa decemlineata* – gândacul de Colorado, *Tuta absoluta*, *Drosophila suzukii*).

4.5.2. Silvicultură

Silvicultura este un domeniu care poate prezenta complementarități și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui atât la introducere și propagare, cât și la prevenire sau eliminare. În România au fost introduse specii de plante alogene invazive pentru a fi utilizate în silvicultură. Speciile invazive de arbori au fost utilizate în plantații pentru producția de lemn de foc sau ca specie meliferă (*Robinia pseudoacacia* – salcâm), producția de lemn (*Fraxinus pennsylvanica* – frasin de Pennsylvania), în vederea fabricării bărcilor, a mobilierului și panourilor (*Prunus serotina* – mălin american), în dezvoltarea de perdele forestiere (*Acer negundo* – arțar american, *Morus alba* – dud alb). Unele specii manifestă o abilitate ridicată de dispersie în România, un exemplu în acest sens fiind *Robinia pseudoacacia* care este foarte mult folosit în managementul terenurilor degradate ca urmare a capacității sale mari de regenerare. Pe termen lung, aceste specii pot avea impact semnificativ din punct de vedere ecologic, ducând la perturbarea ciclului nutrienților din sol.

Alt factor ține de modul de gestionare al lemnului importat. Unele state au implementat normative legate de importul de lemn utilizat în industria forestieră, de exemplu legate de umiditatea lemnului, pentru a preveni introducerea speciilor alogene invazive de nevertebrate.

4.5.3. Piscicultură

Introducerea în procesul de producție al fermelor piscicole al speciilor alogene invazive atunci când sunt considerate mai profitabile din punct de vedere economic, poate crește riscul de eliberare neintenționată. Pe lângă speciile de pești, se pot introduce și paraziți. De exemplu, parazitul *Schyzocotyle acheilognathi* (Yamaguti, 1934) a fost introdus odată cu importul de ciprinide asiatice infestate, ce au fost introduse în România pentru piscicultură.

Supraexploatarea resurselor piscicole este considerată a fi la originea schimbărilor ecologice majore din Marea Neagră. Efectul direct este modificarea profundă a ecosistemelor, favorizând înmulțirea speciilor alogene invazive. În unele cazuri, modificările produse s-au reflectat în domeniul economic – diminuarea accentuată a stocurilor de pește exploatabil, reducând practic la zero industria piscicolă din unele sectoare ale Mării Negre. Cele două valuri de schimbări majore din Marea Neagră din anii 1970 și 1990 au fost asociate cu perturbări importante ale nivelurilor superioare ale rețelei trofice pelagice. Primul eveniment a fost legat de epuizarea principalilor prădători, în timp ce al doilea a fost asociat cu scăderea populațiilor peștilor consumatori de plancton și cu invazia speciei *Mnemiopsis leidyi*. Se crede că în ambele cazuri factorul declanșator a fost pescuitul excesiv, care a provocat colapsul stocului de prădători pelagici înainte de 1970 și de pește planctonofag în 1990.

Pentru a evita consecințele negative ale introducerii de specii alogene invazive în piscicultură, este necesară: monitorizarea strictă a speciilor alohtone introduse pentru acvacultura și care se pot răspândi în ecosistemele acvatice și monitorizarea obligatorie a apelor de balast și a foulingului pentru navele care debalastează sau care efectuează operațiuni de carenare în porturi, ca și a sedimentelor de pe fundul tancurilor de balast unde se pot afla forme de rezistență.

4.5.4. Vânătoare

Modul în care fondul cinegetic este gestionat poate duce la accentuarea problemelor generate de speciile alogene invazive. Eliminarea indivizilor unor specii prin vânătoare poate crea condițiile pentru proliferarea speciilor alogene invazive. Totodată, pot fi eliminate specii native pentru a face loc speciilor cu valoare cinegetică. Un exemplu în aceste sens sunt populațiile de cerb lopătar (*Dama dama*) care au fost aduși din Ungaria și Austria, pentru uz cinegetic, iar pentru introducerea acestei specii în fondurile cinegetice din România, s-au amenajat țarcuri speciale pentru aclimatizare și

reproducere și au fost reduse populațiile de prădători (în special lup). Scăpate de sub control sau negestionate, speciile cu valoare cinegetică pot duce la degradarea ecosistemelor naturale. De exemplu, iepurele de vizuină (*Oryctolagus cuniculus*) a fost introdus pentru îmbunătățirea fondului cinegetic, dar provoacă eroziunea solurilor prin supra-pășunare și săparea de vizuini, având un impact asupra speciilor native care depind de ecosistemele nedeteriorate.

4.5.5. Transporturi

Lipsa unor reglementări unitare în ceea ce privește prevenirea transportului accidental al speciilor alogene invazive terestre reprezintă unul dintre factorii care contribuie la accentuarea fenomenului (transportul sporilor pe cauciucuri sau alte părți ale vehiculelor sau pe carenele vaselor marine). Odată cu intensificarea transporturilor navale și dezvoltarea la nivel global a transporturilor cu nave metalice a crescut și numărul speciilor invazive asociate cu un mijloc/ vector de transport. Principala sursă de specii invazive este apa de balast provenită din ultimul port, apă ce este deversată apoi în primul port unde se încarcă marfă sau unde se efectuează o escală mai lungă. În modul acesta, o gamă extrem de largă de organisme marine, ce au fost capabile să suporte condițiile și perioada de deplasare mai lungă sau mai scurtă au reușit să atingă zone în care pe cale naturală nu ar fi avut nici o șansă să ajungă. Modul în care este gestionată apa de balast poate amplifica sau diminua problemele induse de speciile alogene invazive. *Rapana venosa* (rapana) se presupune că a ajuns în Marea Neagră în apele de balast din Oceanul Pacific. Introducerea acestei moluște prădătoare în ecosistemul Mării Negre s-a dovedit a fi o catastrofă pentru biocenozele de stridii.

O categorie specială de transporturi sunt cele care au ca și cauză conflictele și mișcările civile. Ele pot contribui la introducerea sau răspândirea speciilor invazive în mai multe moduri:

- prin întreruperi ale sistemelor de management și control fitosanitare și legate de sănătatea animalelor;
- lipsa inspecțiilor și controalelor vamale favorizează transportul intenționat sau nu al diferitelor specii invazive;
- deplasările masive și neregulate ale personalului militar și refugiaților favorizează transportul de specii invazive;
- ajutoarele umanitare, în special cele alimentare, pot include germeni sau semințe ale unor specii invazive sau exemplare din diferite specii de animale;

- zonele în care există muniție neexplodată sunt greu de gestionat și în consecință un mediu propice pentru dezvoltarea speciilor invazive, putând funcționa similar terenurilor abandonate.

Eforturile de reconstrucție și ajutoarele umanitare ce urmează după războaie sau dezastre pot contribui și ele la introducerea și răspândirea speciilor invazive.

4.5.6. Comerț

Comerțul reprezintă o cale importantă de introducere a speciilor alogene invazive prin metode cum ar fi:

- comerțul cu animale exotice (animale de companie, specii pentru acvariu) și momelă vie (pentru pescuit sportiv și recreațional);
- comerț cu animale vii;
- comerț cu plante (material săditor, plante ornamentale);
- comerț cu alimente de larg consum (cereale, făinoase);

Comerțul facilitează transportul semințelor, patogenilor, artropodelor adulte sau în stare de larvă și a altor nevertebrate și chiar a unor specii de vertebrate. Transporturile de nisip, pietriș, cărbune sau minereuri pot fi și ele contaminate cu semințe, artropode sau patogeni. Unul dintre factorii care favorizează potențialul de invazivitate al speciilor alogene este legat de capacitatea de control a containerelor care transportă mărfuri (pot conține de la microorganisme la reptile și mamifere), această activitate fiind anevoioasă și scumpă și în consecință insuficient realizată.

Un alt factor care crește potențialul de apariție și răspândire a speciilor alogene invazive este dezvoltarea foarte dinamică a comerțului on-line în special pentru organisme vii. Ricciardi et al (2007) consideră comerțul on-line ca factor declanșator principal pentru introducerea speciilor alogene invazive și un risc major pentru biosecuritate. Cauzele creșterii importanței sale ca factor ce favorizează invazivitate sunt legate de cadrul legislativ slab dezvoltat referitor la comercializarea on-line (există inclusiv riscul de a nu supune coletele controalelor vamale și de biosecuritate deoarece nu prezintă semne distinctive de recunoaștere), larga accesibilitate a produselor, costurile scăzute. Identificarea greșită a speciilor (ca urmare a apariției de vânzători ce nu sunt profesioniști în domeniu) este caracteristică atât comerțului on-line cât și celui tradițional și poate reprezenta un factor ce favorizează introducerea unor specii invazive (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 2019).

4.5.7. Industrie

Industria contribuie la apariția și dezvoltarea speciilor alogene invazive prin modificările pe care le imprimă mediului natural sau prin gestionarea neconformă a speciilor implicate în diferite procese industriale. Utilizarea speciilor de mamifere alogene invazive în fermele de blănuri poate crește riscul de eliberare accidentală. Speciile crescute în ferme pentru blănuri din România de unde unele exemplare au scăpat și au format populații în libertate sunt *Myocastor coypus* (nutria), *Neovison vison* (nurca americană), *Nyctereutes procyonoides* (enot), *Ondatra zibethicus* (bizam).

Activitățile de industrie alimentară și textilă, care utilizează materii prime de origine vegetală și animală pot fi vectori de răspândire ai speciilor alogene invazive, în special în cazul în care dețin depozite care pot favoriza instalarea și dezvoltarea unor populații alohtone. Un efect indirect al activităților industriale, care poate contribui la creșterea riscului de invazie, este eutrofizarea. De exemplu, pentru regiunile de coastă ale Mării Negre aceasta a devenit o problemă majoră ducând la scăderea nivelului de oxigen în habitatele de mică adâncime în mod normal oxigenate, precum și reducerea penetrării luminii în zonele mai puțin adânci. În consecință, a avut loc o pierdere masivă a florei și faunei de pe fundul mării.

4.5.8. Turism

La nivel global, turismul este considerat unul din cei mai importați factori ai răspândirii speciilor alogene invazive datorită numărului mare de persoane implicate în călătoriile internaționale. Activitățile turistice cu cel mai mare impact asupra răspândirii speciilor invazive sunt vizitarea ariilor protejate, drumețiile, călăritul, plimbări cu barca, recoltarea recreativă a crustaceelor.

Factorii care contribuie la accentuarea problemelor generate de speciile alogene invazive sunt creșterea fluxurilor de turiști, în special în zone și state considerate până de curând exotice, diversificarea activităților turistice în cadrul zonelor protejate, nivelul de educație deficitar al turiștilor în ceea ce privește biosecuritatea (manifestat de exemplu prin culegerea unor plante exotice și transportarea lor în țara de origine), lipsa unor reguli clare referitoare la transportul inconștient al speciilor invazive, de exemplu prin spori sau insecte ce se atașează pe haine, încălțăminte sau echipamente cum ar fi cel de pescuit.

4.6. Schimbările climatice la nivel global

Din datele Organizației Mondiale de Meteorologie (OMM), temperatura medie a Globului a crescut în perioada 1901 – 2000 cu 0,6°C. Pentru România, conform Administrației Naționale de Meteorologie, această creștere este de 0,3°C, mai mare în regiunile de sud și est (0,8°C) și mai mică în regiunile intracarpătice (0,1°C). Încălzirea climei a fost mai pronunțată după anii 1961 și cu deosebire după anul 2000, când frecvența zilelor tropicale (maxima zilnică > 30°C) a crescut îngrijorător de mult și zilele de iarnă (maxima zilnică < 0°C) au scăzut substanțial. Drept urmare mai multe zone din țara noastră prezintă un risc ridicat la apariția secetei în special cele unde temperatura medie anuală este mai mare de 10°C, iar suma precipitațiilor atmosferice anuale este sub 350 mm.

Efectele schimbărilor climatice asupra ecosistemelor sunt dificil de anticipat, din cauza incertitudinii scenariilor schimbărilor climatice, cât și efectelor modificărilor regimului pluviotermic asupra speciilor și ecosistemelor. Majoritatea scenariilor climatice arată că schimbările climatice va modifica distribuția speciilor (Fig. 18). Pe termen lung, se așteaptă ca schimbările climatice și invaziile biologice să aibă efecte inter-relaționate. Hellmann et al. (2008) menționează că speciile invazive sunt susceptibile de a răspunde în moduri care ar trebui să fie predictibile calitativ, iar unele dintre aceste răspunsuri vor fi distincte de cele ale speciilor native. S-au identificat cinci consecințe neexclusive ale schimbărilor climatice pentru speciile invazive:

- (1) căi de introducere și mecanisme de transport modificate,
- (2) stabilirea de noi specii invazive ca urmare a modificării condițiilor de mediu,
- (3) modificări ale impactului speciilor invazive existente,
- (4) schimbări în distribuția speciilor invazive și
- (5) modificări ale eficienței strategiilor de control.

Fig. 18 – Relația dintre schimbările climatice și speciile alogene invazive (după Hellmann et al.2008)

4.6.1. Consecințe directe ale schimbărilor climatice asupra speciilor alohtone invazive

Schimbările climatice au consecințe directe asupra speciilor alogene invazive, deschizând noi căi de introducere și producând modificări ale condițiilor de mediu, care în trecut împiedicau extinderea acestor specii. Din punct de vedere al căilor de introducere, se pot produce o serie de modificări. Schimbările climatice ar putea modifica modelele de transport uman, crescând potențialul unor specii de a deveni invazive. De exemplu, pasajele de transport maritim arctice emergente, din cauza topirii calotelor de gheață, vor reduce considerabil timpul necesar navelor pentru a călători din Asia în Europa. Acest lucru va crește riscul ca speciile străine să supraviețuiască călătoriei. Evenimentele climatice extreme, cum sunt viiturile și inundațiile, pot transporta speciile alogene invazive în zone noi și pot reduce rezistența habitatelor la invazii. Vor exista introduceri intenționate în scopuri de recreere sau conservare.

Din punct de vedere al modificărilor aduse condițiilor de mediu, unele specii vor putea coloniza zone noi, dacă condițiile devin asemănătoare cu aria nativă, sau vor putea depăși constrângerile istorice biotice și vor stabili populații stabile. Unele relații mutualiste între speciile native vor fi slăbite, reducându-le capacitatea fizică și competitivitatea; deoarece mai puține specii invazive depind de relații mutualiste, ele vor fi mai puțin afectate de acest mecanism. Totodată, schimbările în compoziția atmosferică ar putea scădea viteza cu care plantele transpiră și ar duce la o disponibilitate mai redusă

de umiditate în sol. În acest scenariu, este de așteptat ca în ecosistemele în care creșterea este limitată de disponibilitatea apei, speciile care ar putea profita de noile condiții ar putea deveni mai abundente.

Creșterea temperaturilor ar permite răspândirea spre nord sau la altitudini mai ridicate a unor specii restricționate în prezent, de exemplu, de probabilitatea unei înghețuri timpurii. Creșterea temperaturilor poate spori supraviețuirea în timpul iernii a unor organisme invazive care nu ar supraviețui altfel.

4.6.2. Consecințe emergente ale schimbărilor climatice asupra speciilor alohtone invazive și managementul acestora

Consecințele emergente ale schimbărilor climatice asupra speciilor alogene invazive vor fi vizibile din prisma schimbărilor în distribuția acestor specii, modificărilor impactului pe care îl vor avea asupra mediului și societății umane și eficienței măsurilor de management.

În primul rând, schimbările climatice vor duce cu siguranță la modificări în distribuția speciilor. Îndepărtarea constrângerilor de temperatură sau umiditate va permite speciilor să se mute și să invadeze cu succes noi zone. În al doilea rând, speciile invazive sunt în mod inerent adecvate pentru a reuși în medii cu disponibilitate redusă a resurselor, prevăzute în scenariile de schimbări climatice. Schimbările climatice vor duce, în multe cazuri, la temperaturi mai ridicate, la disponibilitatea crescută a CO₂ și la creșterea disponibilului de azot. În al treilea rând, o creștere a numărului de furtuni (un rezultat probabil al schimbării climatului), are potențialul de a dispersa plantele și insectele invazive prin aer sau apă mai departe. Evenimentele meteorologice extreme vor duce la perturbări ale ecosistemelor naturale, oferind speciilor invazive spațiu adecvat pentru a se dezvolta.

4.7. Scenarii de evoluție climatică și de utilizare a speciilor invazive în diferite domenii de activitate

4.7.1. Descrierea scenariilor de evoluție climatică

Scenariile au fost dezvoltate de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 2001-2030. Proiecțiile schimbărilor în regimul climatic din România (temperatura aerului și precipitații atmosferice) pentru perioada 2001-2030 față de perioada 1961-1990 au fost realizate prin cele două metode de downscaling aplicate unor modele climatice globale (AOGCM) sau regionale (RegCM), în

condițiile scenariului IPCC de emisie A1B, care presupune o rată ponderată de creștere a concentrației gazelor cu efect de seră pentru secolul 21. Detalii despre acest scenariu se găsesc în Raportul 4 de Evaluare al IPCC (IPCC, 2007). Conform acestui raport, diferențele între scenariile climatice pentru începutul secolului 21, bazate pe diferite scenarii de emisie a gazelor cu efect de seră sunt neesențiale. Aceste diferențe cresc pe măsură ce ne apropiem de anul 2100.

Scenariul 1 – Creșterea semnificativă a temperaturilor medii anuale, scăderea cantității de precipitații și accentuarea fenomenelor extreme

Pentru perioada 2001-2030, față de 1961-1990, se prognozează o creștere a temperaturii medii lunare a aerului de circa 1°C în lunile noiembrie-decembrie și mai- septembrie, valori mai ridicate (până la 1.4°C -1.5°C) fiind prognozate în zonele montane, în sudul și vestul țării. În perioada rece a anului încălzirea nu va depăși 1°C. Încălzirea medie anuală, la nivelul întregii țări, este cuprinsă între 0,7°C și 1,1°C, cele mai mari valori fiind în zona montană. În condițiile scenariului de emisie A1B, se așteaptă o scădere a cantităților lunare de precipitații în deosebi în lunile de iarnă (decembrie, februarie) și o creștere în luna octombrie. Se estimează creșteri ușoare în luna iunie în zonele montane și scăderi în zonele de deal și câmpie. Pentru celelalte luni există o incertitudine mai mare, iar schimbările nu sunt semnificative.

Scenariul 2 – Creșterea ușoară a temperaturilor medii anuale, excedent de precipitații, accentuarea fenomenelor extreme

Temperatura medie anuală crește cu un gradient orientat spre sud-estul țării, unde încălzirea maximă medie anuală atinge 0,8°C. Vestul țării are o încălzire medie neesențială între 0 și 0,2°C. În cazul mediilor anuale a cantităților de precipitații cumulate în 24 ore, calculate ca diferențe normate, se remarcă pentru 2020-2030 valori apropiate de normal cu un ușor excedent în nord-estul extrem și deficit în sud-est și sud-vest. Pentru temperatura aerului, se prognozează o răcire în timpul iernii și verii aproape în toată țara, mai pronunțată iarna în regiunile extracarpatică (până la 1.5° C) și mai scăzută în regiunile montane; vara, în sudul extrem, se așteaptă o ușoară încălzire (până la 0.2°C). În timpul primăverii este prognozată o încălzire semnificativă în toată țara, mai pronunțată în est (până la 1.8°C). Toamna se remarcă în aproape toată țara o ușoară încălzire, aceasta fiind mai semnificativă (~0.5° C) în Subcarpații Meridionali și sud-estul țării.

În cazul precipitațiilor, se prognozează un ușor excedent vara în aproape toată țara, ce poate atinge 40% în nord-estul și vestul extreme. În sudul țării se așteaptă un deficit, ce poate ajunge la 40% pe arii restrânse din sud-est. Toamna apare un excedent în est, sud și centru (pe arii restrânse în sud-est

atingându-se un procent de până la 60%) și un deficit de până la 30% în vest. Variabilitatea maximă față de climatologia de "control:(1965-1975)" la nivelul țării este prognozată pentru sezonul de primăvară, cu tendințe de: deficit de precipitații pe arii extinse extra-carpatică și de excedent în centrul țării. Iarna se semnalează, în general, deficit (îndeosebi în est și jumătatea sudică (cu până la 40% în est și nord-est), excepție făcând vestul, nord-vestul și sud-estul care indică un ușor deficit (cu până la 20%, pe arii restrânse cu până la 40%).

4.7.2 Utilizarea speciilor alogene în diferite domenii de activitate în funcție de scenariu

Principalele domenii în care speciile alogene pot fi utilizate sunt agricultura, piscicultura, silvicultura și industria. Cele patru domenii beneficiază deja de utilizarea speciilor alogene în diverse scopuri, iar schimbările climatice previzionate în cadrul celor două scenarii pot aduce modificări asupra numărului de specii utilizate (Tabel 4).

Agricultura

Schimbările climatice reprezintă o provocare majoră pentru sectorul agricol, asigurarea resurselor de apă și stabilitatea recoltelor fiind priorități majore în elaborarea politicilor de prevenire și diminuare a impactului fenomenelor extreme. Creșterea evapotranspirației va putea conduce la sezoane de creștere mai scurte și la un risc mai mare de lipsă a apei în momente importante din ciclul de dezvoltare al recoltelor, cum ar fi creșterea inițială și germinarea și creșterea și formarea elementelor de rod. În condițiile scenariilor climatice viitoare se vor putea extinde suprafețele afectate de seceta pedologică puternică și extremă în lunile cu cerințe maxime față de apă ale plantelor (iulie-august). Dat fiind riscul ridicat de secetă, există probabilitatea unei aridități tot mai mari a solului, care, combinată cu vânturi calde, va accentua riscul de eroziune eoliană și degradare a solului.

Variabilitatea climatică influențează toate sectoarele economiei, agricultura fiind însă sectorul cel mai vulnerabil având în vedere dependența de evoluția vremii pe parcursul perioadei de vegetație a culturilor, precum și creșterea duratei și intensității fenomenelor meteorologice periculoase în contextul încălzirii globale. România dispune de resurse agricole importante având o suprafață agricolă utilizată de 13,3 milioane ha (reprezentând 55,8 % din teritoriul României).

Probabilitatea introducerii de specii alogene invazive pentru a fi utilizate în agricultură în România este redusă. Deși schimbările climatice vor afecta, în cazul ambelor scenarii, producțiile agricole de grâu și porumb, probabilitatea ca cele două culturi să fie înlocuite de specii alogene este foarte scăzută în

contrast, este de așteptat să aibă loc o modificare a practicilor agricole și a soiurilor utilizate în agricultură. Mai exact, este de așteptat să aibă loc modificarea datei de semănat și optimizarea duratei perioadei de vegetație, alegerea varietăților cultivate ce sunt adaptate la condițiile diferite de vegetație (cum ar fi toleranța la secetă), implementarea unor măsuri de conservare și îmbunătățire a calității solurilor, optimizarea eficienței utilizării resurselor de apă. Însă, este de așteptat ca activitățile de aclimatizare a speciilor legumicole să se intensifice, mai ales în cazul Scenariului 2.

Silvicultură

Există risc de utilizare și introducere de specii alogene de arbori în scopul utilizării lor în silvicultură. În condițiile schimbărilor climatice, există posibilitatea introducerii unor specii care rezistă la stresul exercitat de temperaturile ridicate. Speciile alogene de arbori sunt adesea preferate, deoarece cresc mult mai repede decât speciile native și sunt mai potrivite pentru plantarea în pajiști sau tufărișuri (terenuri marginale de pădure) unde este necesară împădurirea. De asemenea, aceste specii adesea un succes deosebit în terenurile forestiere degradate. Speciile alogene pot fi folosite pentru a înlocui speciile native care sunt susceptibile la boli sau insecte și nu pot fi cultivate profitabil.

Piscicultură

Încălzirea observată ca urmare a schimbărilor climatice a mutat arealul speciilor de pești marini la latitudini mai mari și a redus dimensiunea corpului la specii. Există dovezi limitate și divergente cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra cifrei de afaceri economice nete a pescuitului. Local, impactul economic atribuit schimbărilor climatice va depinde de valoarea de piață a speciilor invazive. Ca urmare a modificărilor temperaturii apei Mării Negre, specii noi vor putea fi aclimatizate. Până în prezent, specia *Crassostrea gigas* (Thunberg, 1793) a fost subiectul unui program intensiv de aclimatizare (perioada 2001-2003) în vederea cultivării în condițiile ecologice ale Mării Negre românești. Originea coloniei de la litoralul românesc este cel mai probabil ferma de scoici din apropiere (Krapal et al., 2019).

Industrie

Eforturile de reducere a dependenței de combustibili fosili, de creștere a securității energetice naționale și de a diminua riscurile asociate schimbărilor climatice, multe guverne analizează potențialul de producere a bioenergiei. Cu toate acestea, multe dintre speciile de plante luate în considerare pentru producerea de bioenergie sunt plante alogene. Există specii de plante perene ce au o eficiență foarte mare a utilizării apei și a nutrienților, producând cantități mari de biomasă anual. Ierburile perene sunt una dintre sursele mai viabile de bioenergie datorită creșterii continue, a

statutului de cultură fără scop alimentar și a multiplelor utilizări. Ca urmare a schimbărilor climatice preconizate în România, mai ales a tendințelor de aridizare identificate în Scenariul 1, există posibilitatea introducerii unor specii perene pentru a fi utilizate în producerea de bioenergie.

Tabel 4 - Scenarii legate de riscul considerării unor specii alogene în diferite sectoare economice

Activitate	Activități	Probabilitate	
		Scenariul 1	Scenariul 2
Agricultură	-Introducerea de specii alogene de interes agricol; -Apariția accidentală a unor specii alogene invazive, uneori ca buruieni/paraziți/consumatori ai plantelor de cultură.	medie	scăzută
Silvicultură	-Introducerea de specii alogene de interes silvic; -Încurajarea plantațiilor de specii alogene, considerate mai profitabile din punct de vedere economic sau mult mai adaptate la condițiile de mediu (mai ales pe terenurile degradate)	ridicată	scăzută
Piscicultură	Aclimatizarea unor specii marine -Introducerea de specii alogene de interes piscicol; -Concentrarea producției în fermele piscicole pe speciile alogene, considerate mai profitabile din punct de vedere economic;	medie	medie
Industrie	Utilizarea speciilor în producerea de biomasă	scăzută	scăzută

6. Identificarea efectelor negative asociate speciilor alogene invazive în România

Speciile alogene invazive au devenit o prioritate de intervenție la scară globală ca urmare a efectelor negative generate la nivelul economiei, sănătății populației și biodiversității. Aceste specii alogene invazive duc la degradarea habitatelor naturale (de exemplu, prin simplificarea comunităților biologice, scăderea diversității biologice, perturbarea lanțurilor trofice, creșterea competiției pentru resurse), afectarea populațiilor speciilor de plante și animale native (prin scăderea viabilității populațiilor, modificarea comportamentului indivizilor, scăderea diversității genetice, etc), pierderea unor servicii ecosistemice (în special de aprovizionare și de reglare), amplificarea unor riscuri naturale (de exemplu, incendii de vegetație, deshidratarea solurilor, eroziunea solurilor, etc) și implicit afectarea comunităților umane (afectarea balanței de hrană, influențarea economiei locale și regionale, creșterea vulnerabilității la boli, etc).

6.1. Impactul speciilor alogene invazive asupra biodiversității din România

De-a lungul istoriei, oamenii au mutat specii de plante și animale în noi zone, în majoritatea cazurilor, consecințele acestor introduceri fiind pozitive sau neutre. Recent, însă, s-a înregistrat o creștere considerabilă a numărului de introduceri de specii alogene invazive ce au impact negativ din ce în ce mai ridicat asupra biodiversității. Astfel, speciile alogene invazive au devenit una dintre cele mai mari amenințări la adresa biodiversității globale (Reid et al. 2005, Brunel et al. 2013). Situația este îngrijorătoare și pentru că impactul negativ al acestora asupra biodiversității tinde să se amplifice pe termen lung (Butchart et al. 2010), în special prin asocierea magnitudinii invaziilor cu alți factori de schimbare, cum ar fi încălzirea globală, extinderea suprafețelor gestionate antropic și distrugerea ecosistemelor naturale (Simberloff 2013, Spear et al. 2013).

Speciile invazive alogene amenință biodiversitatea în multe moduri, cel mai adesea, efectele acestora observându-se la nivel genetic, la nivelul speciilor, al ecosistemelor și la nivelul comunităților (Randall et al. 2009). Principalele impacturi negative asupra biodiversității se manifestă prin modificarea comunităților biologice, hibridizare, prădătorism și competiție excesivă, transmitere de boli și paraziți. În paragrafele ce urmează, aceste impacturi vor fi tratate în detaliu.

6.1.1. Modificarea comunităților biologice

Speciile alogene invazive contribuie la alterarea ciclurilor naturale ale nutrienților și apei, alterări ce mai departe determină scăderea diversității biologice, perturbarea lanțurilor trofice, creșterea competiției pentru resurse, ori afectarea populațiilor speciilor de plante și animale native (de exemplu, scăderea viabilității populațiilor, modificarea comportamentului indivizilor). Gravitatea efectelor negative depinde de magnitudinea invaziei și de capacitatea comunităților biologice native de a rezista la presiunile generate de speciile alogene invazive.

6.1.2. Hibridizarea

Hibridizarea se manifestă prin transferul de gene de la speciile alogene invazive la speciile native, fenomen cu consecințe grave mai ales dacă specia nativă este rară sau amenințată. Apariția de hibridi sterili poate conduce la declinul populației speciei native, dacă numărul lor este foarte ridicat. Dacă hibridii sunt fertili, aceștia se pot împerechea între ei sau cu speciile native, aceste tulburări genetice amenințând integritatea speciilor native și conducând la propagarea genelor care sunt inadecvate condițiilor ecologice locale. Astfel, treptat se poate ajunge la declinul și chiar extincția speciei native. Un alt posibil impact genetic are loc atunci când hibridii prezintă caracteristici noi care le permit ocuparea unor ecosistemelor noi, în care se pot dezvolta fără să fie perturbați. Hibridizarea indivizilor din aceeași specie, dar din locuri diferite poate explica nivelul ridicat al diversității genetice regăsit în populațiile invazive și succesul acestora în invadarea unei zone.

6.1.3. Creșterea prădătorismului și competiției

Modificările aduse diversității speciilor pot fi calitative (prin înlocuirea sau eliminarea speciilor native) și/sau cantitative (prin reducerea numărului populațiilor) (Hulme et al. 2008). Cel mai adesea, cauzele modificării bogăției speciilor sunt competiția interspecifică pentru hrană și habitate sau prădarea directă. Competiția are avea efecte ambivalente, fie prin reducerea sau eliminarea speciei native dintr-un areal, fie stimularea diversității și încurajarea speciilor native. De aceea, analiza evoluției unui ecosistem trebuie să vizeze aspectele temporale și organizaționale. Prădătorii invazivi cu obiceiuri de hrănire oportuniste pot avea un impact semnificativ asupra populațiilor native. De exemplu, în România, specia invazivă de nură americană (*Neovison vison*) este un competitor al nurei europene

(*Mustela lutreola*), cea din urmă fiind încadrată în Lista Roșie IUCN în categoria speciilor critic periclitare.

Competiția pentru resurse este dificil de documentat sau cuantificat, în special pentru speciile de animale, deoarece datele obținute sunt bazate pe observații distincte, în timp ce pentru plante, aceasta este mai ușor observabilă (de exemplu, competiția pentru lumină sau nutrienți).

6.1.3. Transmiterea de agenți patogeni și paraziți

Invaziile biologice pot avea efecte negative asupra sănătății speciilor native din cauza potențialului de introducere directă a agenților patogeni, a purtătorilor contaminați sau din cauza apariției unor noi patologii. Atunci când aceste specii sunt dominante, impactul lor general poate duce la răirea comunităților biologice indigene și la o transformare mai mult sau mai puțin semnificativă a ecosistemelor.

Speciile alogene invazive reprezintă o amenințare la adresa biodiversității, care trebuie atent monitorizată, mai ales la nivelul ariilor naturale protejate, care concentrează elemente valoroase din punct de vedere natural. În România aceste detalii necesită o cunoaștere mai aprofundată.

6.2. Impactul speciilor alogene invazive asupra sănătății publice în România

Schindler et al. (2015) subliniază faptul că studiile referitoare la impactul speciilor alogene invazive asupra sănătății publice la nivel european sunt a) relativ recente (majoritatea publicate după anul 2002), b) orientate către puține specii (preponderent plante și insecte diptere, cel mai frecvent studiate fiind *Ambrosia artemisiifolia* și *Aedes albopictus*) și că c) există un grad scăzut de înțelegere a unor aspecte importante, cum ar fi etapele inițiale ale procesului invaziei, severitatea impactului și dinamica temporală, sau scara costurilor socio-economice. În România, apreciem că tendințele sunt similare celor identificate la nivel european, existând puține studii care au drept obiectiv investigarea impactului speciilor străine asupra sănătății umane (câteva excepții fiind studiile realizate de către Fălcuță et al. 2020, Ianovici & Sîrbu 2007).

Grupele taxonomice care pot cauza un impact ridicat sănătății umane sunt extrem de variate (animale și plante, terestre și acvatice), iar severitatea efectelor negative determinate de speciile străine

invazive variază de la stări ușoare de disconfort, fobii, manifestări fizice de tipul iritațiilor pielii și alergiilor, până la intoxicații sau chiar deces (Mazza et al. 2014).

6.2.1. Impactul speciilor alogene invazive de animale asupra sănătății publice

Dintre nevertebrate, 43 de specii alogene de insecte sunt considerate a avea un potențial impact negativ asupra sănătății umane la nivel european. Acestea sunt cuprinse în mai multe ordine, respectiv Hymenoptera (viespi și furnici), Diptera (țânțari), Lepidoptera (fluturi), Coleoptera (gândaci), Hemiptera (ploșnițe), Blattodea (carcalaci), Siphonaptera (purici) și Phthiraptera (păduchi).

Efectele pot fi directe, ca urmare a înțepăturilor/mușcăturilor care cauzează dermatite și reacții alergice, sau indirecte, prin transmiterea unor agenți patogeni sau contaminarea hranei și/sau a locuințelor (Roques et al. 2018).

Efectele cel mai frecvent întâlnite sunt cele cauzate de alergenii prezenți în veninul viespilor și furnicilor (Insecta: Hymenoptera). Conform unui studiu recent realizat pe 1091 de cazuri din China, cea mai evidentă manifestare clinică a înțepăturilor de viespi este insuficiența renală acută urmată de reacții toxice. Insuficiența renală acută a fost observată la 21% dintre pacienți, iar circa 80% dintre cei diagnosticați cu rabdomioliză au dezvoltat ulterior insuficiența renală acută (Xie et al. 2013). De asemenea, au fost raportate în literatura de specialitate cazuri de insuficiența renală acută dezvoltată ca urmare a înțepăturilor furnicilor de foc din genul *Solenopsis* (Koya et al. 2007, Lee et al. 2014) și a mușcăturilor unor păianjeni din genul *Laxosceles* (Hubbard & James 2011), artropode cu potențial invaziv originare din America. În România, există puține studii efectuate în acest sens, în special referitor la artropodele alogene invazive (Preda et al. 2016).

Țânțarii (Diptera: Culicidae) sunt considerați insectele hematofage cu cea mai mare importanță medicală, din cauza conexiunii strânse cu activitățile umane (de exemplu, comerț internațional cu anvelope uzate), a gradului de ocupare a habitatelor antropizate și a capacității de a transmite boli precum malaria, febra galbenă sau dengue (Romi et al. 2018). De exemplu, *Aedes albopictus*, o specie de origine asiatică prezentă și în România, este responsabil pentru primul focar de febră Chikungunya din Europa (Rezza et al. 2007).

Anumite specii de fluturi (de exemplu, *Hyphantria cunea*, Insecta: Lepidoptera) prezintă în stadiul larvar numeroși peri urticanți (milioane/individ) utilizați pentru protecție. Expunerea la perii respectivi, fie prin contact direct cu omizile sau cuiburile acestora, fie indirect prin transferul perilor

de către curenții de aer, poate duce la reacții alergice la nivelul pielii sau al ochilor (Burns 2010). Dintre coleoptere, menționăm gândacii din familia Dermestidae (de exemplu, *Attagenus unicolor*), specii sinantropice care pot declanșa reacții alergice. Și buburuza asiatică, *Harmonia axyridis*, o specie invazivă larg răspândită la nivel global, formează uneori aglomerări de indivizi în clădiri, putând cauza rinoconjunctivită, astm sau urticarie ocupanților (Roy et al. 2016). Tot dintre speciile alogene de origine asiatică amintim și coleopterul *Agrilus planipennis*, a cărui prezență a fost semnalată momentan în Rusia (Valenta et al. 2017). Introducerea acestei specii trebuie prevenită din cauza impactului ecologic, economic și social masiv de care specia a dat dovadă în regiunile invadate din America de Nord. Prin distrugerea a milioane de arbori din genul *Fraxinus*, coleopterul a contribuit la creșterea mortalității cauzate de afecțiuni cardio-vasculare și ale căilor respiratorii inferioare (Donovan et al. 2013).

Ploșnițele (Insecta: Hemiptera), cum ar fi *Corythucha ciliata*, pot cauza iritații ale pielii. *Corythucha ciliata* este o specie de origine nord americană prezentă și în România. Deși în mod normal este fitofagă, în literatura de specialitate au fost semnalate mai multe cazuri în care insecta înțeapă oamenii cu care ajunge în contact (Duto & Bertero 2013, Izri et al. 2015). Un alt exemplu este *Cimex lectularius*, cunoscută sub denumirea populară de ploșniță de pat, o specie cosmopolită hematofagă a cărei prezență a redevenit comună în ultimele decenii. Explicații posibile sunt creșterea rezistenței la insecticid și/ sau intensificarea transportului internațional (Akhoundi et al. 2020). Importanța medicală a blatidelor (de exemplu, *Periplaneta americana*) este strâns legată de potențialul alergen, prezența lor influențând calitatea aerului din locuințe (Franchi et al. 2006). Alergenii persistă perioade lungi de timp în spațiile locuite, ceea ce facilitează expunerea și duce la creșterea ratei morbidității asociate cu astmul (Chapman & Pomes 2009).

Insectele cuprinse în ordinele Siphonaptera (purici) și Phthiraptera (păduchi) sunt specii ectoparazite, larg răspândite, ce pot afecta sănătatea umană. În Europa au fost semnalate 7 specii străine de purici (de exemplu, *Nosopsyllus fasciatus*), dintre care 4 au drept gazdă șobolani și șoareci, și 31 specii de păduchi dintre care doar câteva afectează direct omul. Atât puricii cât și păduchii pot fi vectori pentru diverse bacterii (de exemplu, *Yersinia pestis*) pe care le pot transmite oamenilor în timpul hrănirii, cauzând boli precum ciuma bubonică sau tifosul murin (Kenis & Roques 2010, Sekeyová et al. 2013).

Alte artropode ce pot avea impact asupra sănătății umane sunt păianjenii și acarienii (Arthropoda: Arachnida). Puține specii străine de păianjeni sunt suficient de mari și agresive încât să cauzeze efecte negative, însă păianjenii pot fi relativ ușor transferați între diverse regiuni, iar specii aparținând genurilor *Latrodectus* și *Loxosceles* provoacă reacții severe prin injectarea veninului (Nentwig 2015).

Dintre acarieni, de interes pentru sănătatea umană sunt căpușele, acarienii paraziți, hematofagi, vectori pentru diverși agenți patogeni, și acarienii „domestici”, respectiv forme criptogenice de dimensiuni extrem de mici (sub 0.5 mm) întâlnite în locuințe, care pot cauza alergii (Simoni & Grandi 2018, Uspensky 2014).

În ce privește speciile alogene de nevertebrate dulcicole, impactul acestora asupra sănătății umane a fost mai puțin documentat comparativ cu impactul ecologic sau economic. Este recunoscut însă faptul că specii de moluște sau crustacee care servesc drept resursă trofică omului fie direct, fie indirect prin consumul de pește, pot cauza intoxicații alimentare sau pot acumula diverse toxine care sunt transferate de-a lungul lanțului trofic. În plus, unele specii pot constitui gazde intermediare pentru agenți patogeni ce pot produce îmbolnăviri (Souty-Grosset et al. 2018).

Impactul vertebratelor alogene asupra sănătății umane necesită, de asemenea, studii suplimentare. Efectele negative ale vertebratelor străine asupra sănătății umane pot fi resimțite în mod direct, de exemplu prin consumul unor pești dulcicoli sau marini. Există însă date în literatură referitoare la potențialul unor specii terestre de a transmite zoonoze, de exemplu, specia *Trachemys scripta*, originară din America de Nord și foarte populară ca animal de companie, poate transmite *Salmonella* (Back et al. 2016). Multe mamifere străine (de exemplu, *Rattus rattus*, *Procyon lotor*, *Ondatra zibethicus*) acționează ca vectori pentru diverși agenți patogeni și contribuie în acest fel la creșterea riscului de îmbolnăvire în regiunea invadată (Al-Sabi et al. 2015, Borgsteede et al. 2003, Hulme 2014, Meerburg et al. 2009).

6.2.2. Impactul speciilor alogene invazive de plante asupra sănătății publice

Sănătatea umană poate fi afectată în mod direct de către plante în situația în care acestea sunt toxice iar părți ale plantelor (sau produse derivate) intră în contact cu pielea sau sunt ingerate (de exemplu, *Senecio inaequidens*, *Datura stramonium*, *Heracleum sosnowskyi*). De asemenea, plantele pot exercita potențial alergen asupra omului, ceea ce generează o serie de efecte cel puțin neplăcute, chiar la scări spațiale extinse (Lazzaro et al. 2018).

Ambrosia artemisiifolia, o plantă de origine nord americană răspândită și în România, este una dintre puținele specii invazive al cărui impact direct asupra sănătății umane a fost intens cercetat. În Europa, *A. artemisiifolia* este considerată una dintre principalele cauze ale rinitei alergice, aproximativ 13.5 milioane de persoane fiind afectate anual. Costurile economice asociate acestei specii sunt estimate

la circa 7,4 miliarde euro/an. O singură plantă produce miliarde de grăuncioare de polen care pot fi transportate pe distanțe foarte mari. Polenul ei este puternic alergen, cauzând afecțiuni ale căilor respiratorii superioare în perioada august-septembrie. În plus, *A. artemisiifolia* poate fi favorizată de schimbările climatice, perioada de înflorire devenind mai lungă și implicit producția de polen mai mare (Schaffner et al. 2020).

În cazul plantelor, efectele speciilor alogene terestre sunt mai bine documentate decât cele cauzate de speciile dulcicole. În plus, deși anumite alge și cianobacterii pot produce înfloriri care duc la contaminarea surselor de apă cu toxine, cu efecte negative cronice și acute asupra omului, impactul acestora (și al microorganismelor invazive în general) asupra sănătății umane a fost puțin studiat (Lazzaro et al. 2018).

6.3. Impactul speciilor alogene invazive asupra economiei în România

Pierderile generate de speciile invazive în Europa sunt estimate la 12 miliarde de euro anual (Kettunen et al., 2009), însă sunt considerate semnificativ subestimate din cauza faptului că nu sunt cunoscute toate speciile invazive și nici toate efectele generate (Vilà et al., 2011). În plus, din cele 395 specii native listate ca fiind în pericol critic de către IUCN (Red List), 110 aveau menționată drept cauză principală speciile invazive.

Domeniile prioritare care receptează cele mai puternice impacturi asociate speciilor alogene invazive sunt în ordinea ponderii alocate: agricultura (21%), silvicultura (20%), piscicultura (19%), comerțul (12%), managementul locuirii (8%), transporturile (4%) și managementul spațiilor verzi (4%).

În agricultură, cel mai semnificative buruieni din culturile agricole sunt plante adventive ce produc pierderi însemnate producției agricole, atât direct (concurând plantele de cultură și producând pierderi de recoltă de 10-70% la grâu, 30-95% la porumb, 40-95% la sfecla de zahăr, uneori compromițând întreaga cultură), cât și indirect (prin deprecierea fertilității solului, îngreunarea executării lucrărilor agricole, reducerea eficienței economice a investițiilor realizate pentru irigare, fertilizare, chimizare, etc.). Lucrările executate pentru distrugerea buruienilor sunt estimate la 15-20% din costurile de producție. Dintre speciile alogene invazive frecvente în culturile agricole din România se remarcă *Amaranthus powellii*, *Amaranthus retroflexus*, *Conyza canadensis*, *Cuscuta campestris*, *Datura stramonium*, *Echinochloa oryzicola*, *Erigeron annuus*, *Galinsoga parviflora*, *Galinsoga*

quadriradiata, *Lycium barbarum*, *Sorghum halepense*, *Veronica persica*, *Xanthium orientale* și *Ambrosia artemisifolia*.

În silvicultură, se remarcă în special suprafețele ocupate de salcâm, care reprezintă 255 485 ha (3,8% din suprafața cu păduri la nivel național), dar care este considerat deja parte din fondul forestier național. Impacturi negative în domeniul silvic sunt asociate speciei *Amorpha fruticosa*, introdusă în Lunca Dunării în asociații de *Salix* spp., în vederea protecției malurilor, aceasta ajungând să fie foarte larg răspândită și să afecteze habitatele naturale din lungul fluviului și afluenților lui, inclusiv în Delta Dunării.

În cazul României, este mai bine documentat impactul unor speciile alogene invazive în Marea Neagră, cum ar fi *Rapana thomasi*, *Mnemiopsis leidy*, *Mya arenaria*, care au determinat afectarea semnificativă a activităților de pescuit. Ctenoforul *Mnemiopsis leidy* a produs perturbări serioase și directe atât în ecosistemul pelagial, cât și în cel bental. Populațiile de pești (mai ales cele de hamsie) suferă un adevărat colaps în perioadele de dezvoltare explozivă a ctenoforului datorită faptului că acesta se hrănește cu larvele și juvenilii lor și că este un puternic competitor la hrana peștilor planctonofagi. Melcul *Rapana venosa* a determinat colapsul populațiilor de stridii autohtone, iar scoica *Mya arenaria* a avut impact asupra biotei de pe fundurile nisipoase din nord-vestul Mării Negre. În domeniul terestru, crapul chinezesc, carasul, murgoiul bălțat și somnul pitic se remarcă prin impactul negativ care a condus la eliminarea populațiilor native.

Dincolo de efectele negative asupra economiei, valoarea reală a pagubelor generate de speciile alogene invazive rămâne încă un subiect ce necesită o abordare extinsă. În domeniul comerțului, transporturilor, turismului și managementului așezărilor umane, impactul speciilor alogene invazive este puțin documentat.

7. Identificarea speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru România

7.1. Speciile cu invazivitate ridicată din România

În urma estimării magnitudinii impactului asupra mediului și a gradului de invazivitate, au fost identificate și clasificate speciile cu invazivitate ridicată, astfel:

- C3 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile
- D1 - Populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care noi indivizi se răspândesc și supraviețuiesc la distanță semnificativă față de locul inițial de introducere
- D2 - Populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care noii indivizi se răspândesc, supraviețuiesc și se reproduc la distanță semnificativă față de locul inițial
- E - Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.

Speciile cu invazivitate ridicată în România sunt prezentate în tabelul 5, împreună cu căile de introducere comunitară, extinderea în România și magnitudinea impactului.

Tabel 5 - Speciile cu invazivitate ridicată în România

Denumire științifică	Căi de introducere identificate de experți	Aprecierea extinderii în România
<i>Callinectes sapidus</i>	Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Crassostrea virginica</i>	Transportarea speciei ca bun de consum-contaminare	Limitată
<i>Eurypanopeus depressus</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Limitată
<i>Magallana gigas</i>	Transportarea speciei ca bun de consum-contaminare	Limitată
<i>Mya arenaria</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Larg răspândită
<i>Palaemon macrodactylus</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Abundent
<i>Aedes albopictus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Larg răspândită

Denumire științifică	Căi de introducere identificate de experți	Aprecierea extinderii în România
<i>Corbicula fluminalis</i>	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Limitată
<i>Corbicula fluminea</i>	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Limitată
<i>Dreissena polymorpha</i>	Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Dreissena rostriformis bugensis</i>	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Limitată
<i>Orconectes limosus</i>	Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Physella acuta</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport, Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Limitată
<i>Pseudosuccinea columella</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Limitată
<i>Argas (Argas) reflexus</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Distribuție: județ Vaslui, județ Galați, județ Botoșani, județ Iași, județ Bacău, Municipiul București
<i>Arion vulgaris</i>	Transportarea speciei ca bun de consum-eliberare intenționată	Limitată
<i>Corythucha arcuata</i>	Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Hyalomma aegyptium</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Dobrogea
<i>Monomorium pharaonis</i>	NA	Larg răspândită
<i>Phyllonorycter issikii</i>	Dispersie naturală secundară	Local abundent
<i>Riphicephalus rossicus</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Dobrogea
<i>Varroa destructor</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Larg răspândită
<i>Xylosandrus germanus</i>	NA	Semnalata din Rezervațiile Voievodeasa (în jur de 170 indivizi colectați) și Runcu-Groși; Cacica și Munții Leaota

Denumire științifică	Căi de introducere identificate de experți	Aprecierea extinderii în România
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Abundență scăzută
<i>Ameiurus melas</i>	Dispersie naturală secundară	Local abundent
<i>Ameiurus nebulosus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	Local abundent
<i>Dama dama</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Lepomis gibbosus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Dispersie naturală secundară	Local abundent
<i>Myocastor coypus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Neovison vison</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Dispersie naturală secundară	Limitată
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Limitată
<i>Ondatra zibethicus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Dispersie naturală secundară	Limitată

Denumire științifică	Căi de introducere identificate de experți	Aprecierea extinderii în România
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată	Limitată/absent în ultimii ani
<i>Percottus glenii</i>	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Phasianus colchicus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Pseudorasbora parva</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Dispersie naturală secundară	Abundență moderată, ocazional numeroasă
<i>Rattus norvegicus</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Rattus rattus</i>	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	Larg răspândită
<i>Salvelinus fontinalis</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Larg răspândită
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Cazuri rare, localizate
<i>Procyon lotor</i>	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	Cazuri rare, localizate

7.2. Speciile alogene invazive de îngrijorare pentru România

Speciile alogene invazive de îngrijorare pentru România sunt cele menționate în Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, ele fiind prezentate în tabel 6.

Tabel 6 - Speciile alogene invazive de îngrijorare pentru România

Denumire științifică	Nume vernacular	Căi de introducere identificate de experți
<i>Eriocheir sinensis</i>	Crabul chinezesc	Asociere cu un mijloc/ vector de transport
<i>Orconectes limosus</i>	Racul dungat	Dispersie naturală secundară
<i>Procambarus fallax f. virginialis</i>	Racul marmorat	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată
<i>Ailanthus altissima</i>	Cenușerul	Silvicultură, horticultură
<i>Asclepias syriaca</i>	Ceara albinei	Horticultură, scăpat din cultură (utilizare apicolă)
<i>Cabomba caroliniana</i>	Cabomba	Amenajare peisagistică, Eliberare intenționată, acvaristică
<i>Elodea nuttallii</i>	Ciuma apelor	Dispersie naturală secundară, acvaristică
<i>Heracleum sosnowskyi</i>	Brânca ursului	Dispersie naturală secundară, scăpat din cultură (experimente pentru utilizare ca nutreț)
<i>Humulus japonicus</i>	Hamei japonez	Dispersie naturală secundară, scăpat din cultură (specie ornamentală)
<i>Impatiens glandulifera</i>	Slăbănog Himalayan	Dispersie naturală secundară, scăpat din cultură (specie ornamentală)
<i>Ludwigia peploides</i>	-	Dispersie naturală secundară, scăpat din cultură (specie ornamentală)
<i>Myriophyllum aquaticum</i>	Penița apei	Dispersie naturală secundară, acvaristică
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	Gâsca egipteană	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare
<i>Lepomis gibbosus</i>	Biban soare	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Dispersie naturală secundară
<i>Myocastor coypus</i>	Nutrie	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Dispersie naturală secundară

Denumire științifică	Nume vernacular	Căi de introducere identificate de experți
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	Câine enot	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Dispersie naturală secundară
<i>Ondatra zibethicus</i>	Bizam	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Dispersie naturală secundară
<i>Perccottus glenii</i>	Guvid de Amur	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară
<i>Pseudorasbora parva</i>	Murgoiul bălțat	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Dispersie naturală secundară
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibisul sacru	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare
<i>Trachemys scripta</i>	Țestoasa de Florida	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare
<i>Phytolacca americana</i>	Cârmâz	Dispersie naturală secundară, scăpat din cultură (specie ornamentală, utilizare homeopată)
<i>Ameiurus melas</i>	Somnul pitic negru	Dispersie naturală secundară
<i>Ameiurus nebulosus</i>	Somnul pitic american	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară
<i>Procyon lotor</i>	Raton	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Asociere cu un mijloc/vector de transport

8. Identificarea, ierarhizarea și prioritizarea problemelor legate de speciile alogene invazive

8.1. Identificarea problemelor legate de speciile alogene invazive

Speciile alogene invazive reprezintă una dintre amenințările majore pentru biodiversitate și implicit pentru serviciile ecosistemice asociate. Efectele negative ale acestora s-au extins gradual asupra sistemelor socio-economice, influențând productivitatea unor activități economice (în special în agricultură, piscicultură și silvicultură), costurile de întreținere ale așezărilor umane (în special ale orașelor mijlocii și mari), sănătatea și bunăstarea populației, precum și funcționarea instituțiilor.

Din acest motiv, identificarea problemelor specifice managementului speciilor alogene invazive este esențială pentru o abordare cât mai eficientă a măsurilor de intervenție. În urma analizei rapoartelor elaborate în cadrul proiectului *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, al unui proces de tip expert-opinion cu implicarea experților din cadrul proiectului POIM (atât specialiști în diferite categorii de specii alogene invazive cât și experții implicați în realizarea PNAACIP), dar și prin integrarea comentariilor pertinente exprimate de către reprezentanții actorilor implicați în grupurile de lucru, au fost identificate problemele principale legate de managementul speciilor alogene invazive în România, care au fost grupate în șase domenii majore de intervenție:

- D1. Armonizarea legislației naționale cu prevederile acquis-ului UE.
- D2. Întărirea capacității instituționale.
- D3. Creșterea nivelului de cunoștințe și a disponibilului de date.
- D4. Gestionarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive și a zonelor de intervenție prioritare.
- D5. Informarea publicului și comunicarea informațiilor referitoare la speciile alogene invazive.
- D6. Promovarea colaborării naționale și internaționale.

Asigurarea implementării la nivel național a prevederilor *Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive* devine o urgență, în contextul în care, în data de 9

iunie 2021, Comisia Europeană a declanșat împotriva României o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor instituite de acest Regulament, respectiv:

- (i) nu a fost instituit (sau nu s-a inclus în sistemul său existent), astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (1) din regulament, niciun sistem de supraveghere a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune, sistem care urma să includă și toate informațiile enumerate la articolul 14 alineatul (2) din regulament, încălcându-se așadar articolul 14 alineatele (1)-(2) din regulament;
- (ii) nu s-a stabilit și nu s-a pus în aplicare un plan unic de acțiune sau un set de planuri de acțiune și nu s-a (s-au) transmis fără întârziere Comisiei, încălcându-și astfel obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatele (2) și (5) din regulament;
- (iii) nu au fost îndeplinite obligațiile care îi revin României în temeiul articolului 15 alineatul (1), întrucât nu a instituit încă structuri pe deplin funcționale pentru efectuarea controalelor oficiale necesare pentru a preveni introducerea intenționată în Uniune a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune.

D1. Armonizarea legislației naționale referitoare la speciile alogene invazive cu prevederile acquis-ului UE

Situația actuală: Legislația națională referitoare în mod direct la speciile alogene invazive este reprezentată de *Ordinul de Ministru nr. 979 din 10 iulie 2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național*. Cu excepția acestui ordin de ministru, celelalte acte legislative sectoriale includ doar aspecte generale sau indirecte, care nu pot fi utilizate într-o manieră sistematică pentru managementul speciilor alogene invazive. Astfel, se impune asigurarea implementării la nivel național a prevederilor *Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*, respectiv: (i) elaborarea listei de specii alogene invazive de interes național, care pot completa lista speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană (art.4); (ii) realizarea procedurii de autorizare a deținerii, utilizării și introducerii speciilor alogene invazive, inclusiv de monitorizare a respectării acestora (art.8 și 9). (iii) elaborarea planului național de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România (art.13(2)); (iv) organizarea unui sistem

de supraveghere (art.14) și a unui sistem de control oficial al speciilor/bunurilor introduse în UE (art.15).

Lista problemelor identificate:

1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului.

1.2. Nivel redus de considerare a aspectelor legate de managementul speciilor alogene invazive în legislația din alte sectoare de activitate relevante.

1.3. Deficiențe în planificarea strategică și în procedurile administrative relevante pentru managementul speciilor alogene invazive.

Definirea problemelor:

1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului. România înregistrează un deficit semnificativ de legislație în domeniul managementului speciilor alogene invazive, atât în legislația generală, cât și în cea specifică. Aceste deficiențe se observă în legislația din domeniul protecției mediului, în legislația din alte sectoare de activitate relevante pentru managementul speciilor alogene invazive și în derularea diferitelor proceduri relevante. Ordinul de Ministru nr. 979/2009, singurul act legislativ care vizează direct speciile alogene invazive, este un document cu putere juridică mică și cu potențial foarte scăzut de a fi aplicat în condițiile în care există necorelări cu legislație cu putere juridică mai mare. La nivelul legislației primare (lege organică, lege ordinară, ordonanță simplă, ordonanță de urgență) nu există prevederi care să impună speciile alogene invazive ca amenințare reală la adresa biodiversității, economiei și sănătății umane. Doar OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice menționează la art. 53 alin.3 că este contravenție încălcarea prevederilor art.7 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014, care vizează interzicerea introducerii intenționate a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune. În același document există o definiție a speciilor invazive, care este diferită de cea existentă în Regulamentul (UE) nr. 1143/2014. Aceasta induce multe confuzii în ceea ce privește înțelegerea termenului de specii invazive (de exemplu, include și speciile autohtone) și implicit în echivalarea unor sinonimii (alohton, alogen, străin). **Nu există** încă componente cheie necesare managementului speciilor alogene invazive, inclusiv dintre cele solicitate de către Regulamentul (UE) nr. 1143/2014, lipsind: (i) lista de specii alogene invazive de interes național și confirmarea în legislația națională a listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană pentru care se impune interdicția de introducere, deținere și/sau utilizare, cu excepțiile menționate de Regulamentul (UE) nr. 1143/2014; (ii) procedura de autorizare a introducerii, deținerii și/sau utilizării economice a speciilor alogene invazive, care trebuie să acopere inclusiv probleme legate de confiscare/eliminare/eradicare, monitorizarea speciilor alogene invazive și a efectelor acestora, precum și sancțiunile asociate

încălțării legii; (iii) procedura de limitare, control și eradicare a speciilor invazive; (iv) planul național de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România; (v) sistemul de supraveghere și de control oficial al speciilor alogene introduse în România; (vi) procedura de intervenție rapidă în cazul identificării de specii alogene noi din cele care se regăsesc pe Lista speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană sau a altora care au potențial invaziv ridicat; (vii) normele tehnice privind introducerea în mod intenționat sau accidentală, reproducerea, creșterea, transportul, cumpărarea, vânzarea, utilizarea, schimbul, păstrarea și eliberarea de specii alogene, și în special a celor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană și România; (viii) mecanismul de raportare sau/ și a unei linii de supraveghere pentru taxonii sau speciile utilizate ca animale de companie/plante decorative cu potențial invaziv ridicat, pentru semnalizarea pătrunderii accidentale sau deliberate în habitate naturale. Mai mult, legislația primară include denumiri diferite pentru speciile alogene și cele alogene invazive, ceea ce creează dificultăți în aplicarea legii în sensul cerut de Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

1.2. Nivel redus de considerare a aspectelor legate de managementul speciilor alogene invazive în legislația din alte sectoare de activitate relevante. Legislația din alte sectoare de activitate relevante pentru managementul speciilor alogene invazive nu include interdicții/restricții sau alte forme de control pentru speciile alogene invazive, care ar putea să prevină apariția de pierderi. Dimpotrivă, în unele situații menținerea sau introducerea acestor specii este încurajată. Din acest motiv, activitățile de prevenire, control și eradicare a speciilor alogene invazive nu beneficiază de suport legislativ în niciun sector de activitate. Exemple relevante în acest sens sunt legate de:

- *Codul vamal*: nu conține interdicții pentru introducerea în țară de specii alogene invazive (inclusiv pentru cele din lista de interes pentru UE sau cele din viitoarea listă națională);
- *Codul silvic*: nu prevede interdicții/ restricții legate de utilizarea speciilor alogene. Se pot utiliza speciile alogene pentru lucrări de împădurire;
- *Legea vânătorii*: unele specii alogene de interes pentru UE sunt specii de interes cinegetic (de exemplu, câinele enot, bizamul), pentru care se stabilesc cote care trebuie să asigure supraviețuirea populațiilor ca resursă cinegetică și nu eradicarea lor. De asemenea, aceste specii nu pot fi eradicate prin vânătoare în zonele strict protejate de pe teritoriul unor arii protejate;
- *Legea apelor*: face referire la faptul că popularea corpurilor de apă se face doar cu specii indigene, cu acceptul autorității competente în domeniul apelor și al administratorului în cazul ariilor naturale protejate, însă nu sunt prevăzute sancțiuni pentru încălcarea acestor prevederi. De asemenea, nu se indică care sunt speciile indigene;

- *Legea transporturilor maritime* încă nu prevede obligativitatea monitorizării apei de balast și a foulingului pentru navele care debalastează sau care efectuează operațiuni de carenare în porturi, ca și a sedimentelor de pe fundul tancurilor de balast, unde se pot afla specii alogene invazive rezistente;
- *Legislația sectorială din domeniul agricol și piscicol* nu prevede obligații clare de prevenire, monitorizare și control al speciilor alogene introduse pentru și asociat activităților din agricultură, acvacultură și piscicultură și care se pot răspândi și naturaliza în ecosistemele naturale învecinate.
- *Legislația din domeniul urbanismului nu introduce interdicții de utilizare a speciilor alogene invazive în cadrul spațiilor verzi sau a altor spații publice.*

Legat de activitățile socio-economice lipsesc procedurile de evaluare a pagubelor generate de speciile alogene invazive, mai ales pentru agricultură, piscicultură/acvacultură, silvicultură și managementul așezărilor umane.

1.3. Deficiențe în planificarea strategică și în procedurile administrative relevante pentru managementul speciilor alogene invazive. Gestionarea speciilor alogene invazive necesită o abordare planificată, în contextul în care riscul de pătrundere a unor noi specii și/ sau de răspândire a populațiilor speciilor alogene invazive deja stabilite este foarte ridicat. Astfel, trebuie acoperit deficitul de planificare strategică legat de abordarea națională și regională a căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive (planuri de management a căilor de pătrundere cu risc maxim), unde se identifică riscul cel mai ridicat (de exemplu, fluviul Dunărea, portul Constanța, zona de frontieră cu Republica Moldova, activitățile comerciale/ transporturi, activitățile agricole, activitățile de acvacultură și piscicultură). O atenție specială trebuie acordată specificului regional și zonelor de interes pentru conservare (arii naturale protejate), la nivelul cărora trebuie să existe planuri operaționale de intervenție pentru speciile alogene invazive. Probleme sunt identificate și în managementul așezărilor umane, unde spațiile verzi și acvatice publice și private nu integrează, nici în faza de planificare, nici în cele de reglementare, proiectare ori de management efectiv aspecte legate de speciile alogene invazive. Acest deficit există și la nivelul procedurilor SEA, EIA și în autorizarea de mediu, unde aspectele referitoare la managementul speciilor alogene invazive nu sunt suficient luate în considerare.

D2. Întărirea capacității instituționale

Situația actuală: Conform *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național,*

autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor este autoritatea administrativă desemnată pentru aplicarea prevederilor *Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive* (art. 35 1[^]2). Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor coordonează managementul speciilor alogene invazive prin intermediul Direcției Biodiversitate. Nu există încă o distribuție a responsabilităților legate de managementul speciilor alogene invazive la nivelul altor instituții centrale, județene și locale. De asemenea, expertiza instituțiilor implicate în diferite activități de cercetare științifică, ce vizează speciile alogene este insuficient agregată, integrată și utilizată la nivelul proceselor administrative.

Lista problemelor identificate:

- 2.1. *Capacitate instituțională limitată pentru managementul speciilor alogene invazive.*
- 2.2. *Capacitate limitată pentru asigurarea biosecurității.*
- 2.3. *Coordonare limitată dintre sectorul administrativ și cel de cercetare științifică în managementul speciilor alogene invazive.*
- 2.4. *Capacitatea redusă a administrației publice locale și județene de a gestiona problemele asociate speciilor alogene invazive.*

Definirea problemelor: România are o structură instituțională destinată managementului speciilor alogene invazive care este în dezvoltare. Noutatea administrativă a subiectului, precum și cadrul legislativ încă insuficient de dezvoltat, justifică capacitatea instituțională încă limitată pentru asigurarea unui management eficient al speciilor alogene invazive în România. Astfel, nu există atribuții specifice pentru managementul speciilor alogene invazive distribuite la nivelul instituțiilor. În afara cadrului administrativ specific, nu sunt organizate componente de infrastructură destinate asigurării biosecurității, cum ar fi de exemplu spațiile destinate depozitării temporare, stocării ori eliminării efective a speciilor alogene invazive colectate, confiscate sau abandonate.

2.1. *Capacitate instituțională limitată pentru managementul speciilor alogene invazive.* Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are o expertiză în dezvoltare legată de managementul speciilor alogene invazive. Nu există încă atribuții explicite legate de managementul speciilor alogene invazive menționate în Ordinul de Ministru nr. 1057 / 06.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și nici în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Prin urmare, nici structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, nici Garda Națională de Mediu nu au atribuții explicite legate de managementul speciilor alogene invazive. Lipsa acestor mențiuni în documentele de bază ale instituțiilor cu rol cheie în asigurarea managementului speciilor alogene

invazive este dublată de un deficit de personal calificat în prevenirea, controlul, monitorizarea și eradicarea speciilor alogene invazive.

2.2. Capacitate limitată pentru asigurarea biosecurității. La nivelul instituțiilor centrale, județene și locale există o capacitate redusă de control a căilor de intrare a speciilor alogene invazive, inclusiv de detectare timpurie. De altfel, nu există un sistem de monitorizare a căilor prioritare de introducere și nici a populațiilor speciilor alogene invazive de interes pentru Uniunea Europeană, inclusiv pentru detectarea timpurie a speciilor nou apărute. În plus, există o capacitate limitată de gestionare a speciilor alogene invazive confiscate sau colectate, inclusiv prin sterilizarea și/sau distrugerea lor. Acest lucru este determinat nu numai de lipsa unor obligații administrative clare, ci și de lipsa resurselor necesare și a mecanismelor de finanțare a acțiunilor de prevenire, combatere și monitorizare a speciilor alogene invazive.

2.3. Coordonarea limitată dintre sectorul administrativ și cel de cercetare științifică în managementul speciilor alogene invazive. Coordonarea limitată dintre sectorul administrativ și cel de cercetare științifică a speciilor alogene invazive influențează semnificativ eficiența managementului speciilor alogene invazive. Fluxul foarte fragmentat de informații dintre zona cercetării științifice și zona administrativă, precum și lipsa unei strategii pe termen lung a administrației publice, îngreunează considerabil punerea în practică a măsurilor legate de gestionare a speciilor alogene invazive. Capacitatea de integrare a informațiilor generate prin activități de cercetare științifică este încă limitată, fapt ce contribuie la întâzieri sau la neasumarea promovării unor măsuri de prevenire, control și/sau combatere a speciilor alogene invazive.

2.4. Capacitatea redusă a administrației publice locale și județene de a gestiona problemele asociate speciilor alogene invazive. Administrația publică locală și județeană are o capacitate redusă de a se implica în managementul speciilor alogene invazive, având resurse limitate și capacitate operativă dependentă de alte instituții.

D3. Creșterea disponibilului de date

Situația actuală: Cercetarea speciilor alogene invazive reprezintă un subiect de interes pentru cercetătorii diferitelor instituții de cercetare din România. Sunt relevante în acest sens colectivele din cadrul centrelor universitare și institutelor de cercetare din țară, dintre care amintim Universitatea din București, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru-Ioan Cuza din Iași, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Grigore Antipa din Constanța, Institutul de Biologie al Academiei Române sau Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Cercetările realizate au vizat diferite aspecte referitoare la invaziile biologice, fiind

evaluată în special distribuția spațială a speciilor alogene invazive în anumite regiuni geografice și alte caracteristici specifice populațiilor acestora. Prin proiectul *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 au fost realizate progrese semnificative în dezvoltarea unei baze de date la nivel național. Astfel, prin obiectivul specific 1 s-a realizat *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive*, iar prin obiectivul specific 2 au fost identificate *Căile prioritate de introducere și prioritizarea speciilor alogene invazive din România*. Sunt necesare progrese semnificative pentru a asigura aprovizionarea cu date actualizate a procesului de gestionare al speciilor alogene invazive.

Lista problemelor identificate:

- 3.1. *Baza de date deficitară referitoare la distribuția spațială și căile de introducere prioritare a speciilor alogene invazive.*
- 3.2. *Lipsa sistemului de monitorizare permanentă a speciilor alogene invazive și a căilor de introducere a acestora.*
- 3.3. *Deficitul de date referitor la efectele generate de speciile alogene invazive asupra sistemelor ecologice și socio-economice.*
- 3.4. *Lipsa bazei de date privind autorizațiile emise pentru deținerea și utilizarea de specii alogene invazive.*

Definirea problemelor:

3.1. Baza de date deficitară referitoare la distribuția spațială și căile de introducere prioritare a speciilor alogene invazive. Cu toate că s-au realizat progrese notabile prin proiectul *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, există încă un deficit de date semnificativ referitor la distribuția spațială și căile de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România. Cercetările continuă să se realizeze fragmentat, existând numeroși taxoni, regiuni geografice ori căi de introducere care necesită eforturi susținute pe perioade lungi de timp. Din acest motiv, raportările realizate către Comisia Europeană și către alte instituții internaționale sunt incomplete și solicită eforturi semnificative de agregare a datelor.

3.2. Lipsa sistemului de monitorizare permanentă a speciilor alogene invazive și a căilor de introducere a acestora. Deficitul de informație sistematizată referitoare la speciile alogene invazive și

la căile de introducere prioritare a acestora este determinat și de lipsa unui sistem de monitorizare integrată a speciilor alogene invazive. Astfel, lipsa unui sistem de monitorizare a speciilor alogene invazive îngreunează implicit detectarea, respectiv intervenția timpurie, în situația apariției unor noi populații și/sau specii alogene invazive.

3.3. Deficitul de date referitor la efectele generate de speciile alogene invazive asupra sistemelor ecologice și socio-economice. În acest moment nu există decât estimări grosiere ale efectelor ecologice și socio-economice generate de speciile alogene invazive în România. Evaluarea riscurilor asociate introducerii speciilor alogene în diferite domenii economice se fac după proceduri incomplete sau chiar lipsește în anumite cazuri. Astfel, evaluările realizate până în prezent în legătură cu activitățile din sectorul agricol și piscicol sunt departe de a putea fi generalizate. Momentan, date concrete care să prezinte dimensiunea efectelor negative actuale și potențiale ale speciilor alogene invazive asupra speciilor native și ecosistemelor naturale, inclusiv asupra sănătății și bunăstării populației, a așezărilor umane și a diferitelor domenii ale economiei sunt puține în România.

3.4. Lipsa bazei de date privind autorizațiile emise pentru deținerea și utilizarea de specii alogene invazive. În acest moment nu există un sistem de emitere de autorizații pentru deținerea și utilizarea speciilor alogene invazive, conform Regulamentului (UE) nr. 1143/2014. Dezvoltarea acestui sistem de autorizații va trebui corelată cu dezvoltarea unei baze de date care să includă detalii referitoare la persoanele juridice care vor deține și/sau utiliza specii alogene invazive, cu respectarea condițiilor impuse de Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

D4. Gestionarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive și a zonelor de intervenție prioritare.

Situația actuală: Principalele căi de introducere a speciilor alogene invazive identificate în România sunt reprezentate de transportul accidental (de exemplu, ca apă de balast sau ca fuling), inclusiv prin contaminarea anumitor bunuri de consum (63% din totalul speciilor alogene inventariate până în prezent în proiectul POIM 120008). Cele mai multe specii alogene provin din America de Nord și Asia speciilor terestre și dulcicole, și din Oceanele Atlantic și Pacific în cazul speciilor marine. Cea mai mare parte a speciilor alogene invazive inventariate sunt insecte (41,5%) și plante (23,3%). În ansamblu, lipsește o abordare integrată a căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive, care să permită prevenirea introducerii sau combaterea speciilor alogene invazive în etapele incipiente ale procesului de invazie biologică.

Lista problemelor identificate:

4.1. *Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură).*

4.2. *Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități comerciale.*

4.3. *Controlul insuficient al speciilor alogene în managementul așezărilor umane și al rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară.*

4.4. *Controlul insuficient al speciilor alogene în ariile naturale protejate.*

Definirea problemelor:

4.1. Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene invazive prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură). Activitățile economice din sectorul primar se constituie în căi de introducere intenționată și accidentală a speciilor alogene invazive, beneficiari direcți ai utilizării speciilor alogene invazive și/sau un receptor al efectelor negative generate de aceste specii. În România, activitățile economice din sectorul primar receptează un impact negativ din partea populațiilor de specii alogene. Deși nu se realizează un management diferențiat al speciilor alogene, față de cel al dăunătorilor în general, este evident că speciile alogene prezintă un interes din ce în ce mai mare din cauza capacității lor ridicate de a afecta semnificativ productivitatea. La nivelul activităților agricole, speciile alogene necesită un control adaptat contextului național (de exemplu, suprafața redusă a exploatațiilor agricole, ponderea ridicată a terenurilor agricole abandonate sau neîngrijite). În cazul activităților din sectorul silvic, cinegetic și piscicol din România, încă se promovează utilizarea pe scară largă a unor specii alogene, unele dintre acestea încadrate în categoria speciilor alogene invazive. În acest sens, considerăm necesară o politică mai consistentă care să vizeze descurajarea utilizării speciilor alogene/încurajarea utilizării speciilor native în viitor.

4.2. Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități comerciale. Activitățile comerciale (de exemplu comerțul cu animale de companie și plante decorative) reprezintă una dintre căile de introducere prioritare a speciilor alogene. Problemele cele mai importante sunt legate de faptul că este permis importul și, ulterior, comercializarea speciilor alogene, uneori chiar a celor din lista de interes pentru UE.

4.3. Controlul insuficient al speciilor alogene în managementul așezărilor umane și al rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară. Introducerea de specii alogene în spațiile publice (în special pe spațiile verzi), precum și managementul defectuos al unor terenuri (de exemplu abandonul sau întreținerea deficitară a acestora sau stimularea unor procese de succesiune ecologică bazate pe specii alogene) contribuie la amplificarea problemelor asociate speciilor alogene. Neglijarea/abandonul

speciilor alogene din gospodăriile private (utilizate ca plante decorative sau ca animale de companie) poate fi un alt vector semnificativ de introducere în așezările umane și în ecosistemele învecinate.

4.4. Controlul insuficient al speciilor alogene în ariile naturale protejate. Impactul negativ al speciilor alogene invazive asupra speciilor native și habitatelor naturale este insuficient cunoscut în România, deși se recunoaște presiunea și amenințarea exercitată de acestea asupra elementelor protejate. Controlul populațiilor speciilor alogene în ariile naturale protejate necesită considerarea ca prioritate la finanțare, necesitând o abordare mai planificată pentru a atinge eradicarea sau limitarea semnificativă a prezenței acestora, cu mijloace care să nu permită revenirea invaziei. Este necesară reglementarea extragerii prin mijloace care în acest moment sunt imposibil sau greu de aplicat, de exemplu, vânătoarea acestor specii în zone strict protejate, utilizarea de capcane pentru capturare, aplicarea de erbicide aprobate de UE în mod localizat (injectare, pensulare). Legislația ar trebui să permită utilizarea controlată a unor metode agreate la nivel internațional, de exemplu *manualul Humane management of vertebrate IAS* al IUCN.

D5. Informarea publicului și comunicarea informațiilor referitoare la speciile alogene invazive

Situația actuală: Problematika speciilor alogene invazive este relativ nouă în România, fiind mult mediatizată în ultimii ani în special în legătură cu efectele negative asupra sănătății populației asociate ambroziei (*Ambrosia artemisiifolia*). Mai recent au apărut preocupări din ce în ce mai consistente pentru creșterea nivelului de informare a publicului privind speciile alogene invazive în ariile naturale protejate, precum și în legătură cu activitățile agricole și piscicole. Un pas important a fost realizat prin proiectul *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014, referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul căruia au fost realizate acțiuni concrete de conștientizare și informare la nivel național derulate prin intermediul paginii de web al proiectului (<https://invazive.ccmesi.ro>), a conturilor de pe rețelele de socializare, a materialelor informative și publicitare, a campaniei naționale de conștientizare pentru controlul speciilor invazive și potențial invazive din România și a celorlalte evenimente realizate în cadrul proiectului (de exemplu, workshopuri regionale și naționale). Materialele realizate au fost orientate atât către publicul aferent instituțiilor publice relevante pentru managementul speciilor alogene invazive, cât și publicului larg. Dintre materialele de informare disponibile amintim fișele de descriere și cheile de identificare pentru specii alogene invazive, ghidul de bune practici pentru managementul speciilor invazive, toate promovate prin intermediul site-ului și paginilor de social media ale proiectului. Alături de acest

proiect național, există și unele proiecte promovate la scară locală care au contribuit la creșterea gradului de conștientizare și informare a publicului. Cu toate acestea, comunicarea informațiilor referitoare la speciile alogene invazive către publicul larg necesită o abordare mult mai consistentă și adaptată diferitelor categorii sociale. Aceste probleme structurale sunt accentuate de faptul că pregătirea resurselor umane pentru managementul speciilor alogene invazive este destul de limitată. Nu există programe de pregătire profesională legate de speciile alogene invazive, acestea fiind integrate destul de sumar diferitelor programe de studii de licență, master și doctorat din domeniul Biologiei, Științelor agricole, Ingineriei zootehnice ori Horticulturii. Astfel, resursa umană înalt specializată se regăsește în universități și institute de cercetare, aceasta neasigurând o formare profesională predictibilă a resursei umane necesară asigurării managementului speciilor alogene invazive. Aceste deficiențe se corelează și cu nivelul de interes scăzut din partea publicului în a se implica în managementul efectiv al speciilor alogene invazive.

Lista problemelor identificate:

- 5.1. *Conștientizarea și informarea limitată referitor la amenințările reprezentate de speciile alogene.*
- 5.2. *Comunicarea deficitară a informațiilor referitoare la speciile alogene.*
- 5.3. *Capacitatea redusă de formare profesională a resurselor umane pentru managementul speciilor alogene invazive.*
- 5.4. *Implicarea redusă a publicului în managementul speciilor alogene.*

Definirea problemelor:

5.1. Conștientizarea și informarea limitată referitor la amenințările reprezentate de speciile alogene. Nivelul limitat de conștientizare a amenințărilor legate de introducerea speciilor alogene invazive este exemplificat prin utilizarea intenționată a acestora în piscicultură și acvacultură, silvicultură, vânătoare, horticultură, ca plante decorative și/sau animale de companie. Astfel, introducerea intenționată a speciilor alogene invazive, în mare parte nereglementată, este încă la un nivel destul de ridicat.

5.2. Comunicarea deficitară a informațiilor referitoare la speciile alogene invazive. Campaniile de comunicare destinate publicului larg referitoare la speciile alogene invazive sunt insuficiente, cele existente având un public țintă limitat (persoane interesate de problematica speciilor alogene invazive, copii), foarte localizat spațial (de exemplu în arealul de implementare a unor proiecte), limitat din punct de vedere temporal (ex. derulate doar pe perioada de implementare a proiectelor în cadrul cărora se realizează, pe perioada verii când alergiile sunt mai frecvente).

5.3. Capacitatea redusă de formare profesională a resurselor umane pentru managementul speciilor alogene invazive. În prezent nu există programe de educație destinate formării profesionale

relaționate direct cu managementul speciilor alogene invazive, nici la nivelul universităților, nici la alte instituții implicate în formarea profesională. Formarea de resurse umane este destul de fragmentată și este relaționată direct de colaborarea cu experții din domeniu din institutele de cercetare și din universități. Din acest motiv, la nivelul instituțiilor publice și private relevante pentru asigurarea diferitelor nivele de management al speciilor alogene invazive nu există expertiză suficientă pentru susținerea acestor activități.

5.4. Implicarea redusă a publicului în managementul speciilor alogene. Nivelul de implicare al publicului în managementul speciilor alogene este destul de scăzut, chiar dacă se observă o creștere evidentă în ultimii ani. Se remarcă în special creșterea interesului pentru identificarea spațiilor afectate de ambrozie prin cartare participativă (<https://hartaambroziei.ro/>). Cu toate acestea, reacția publicului față de efectele negative ale speciilor alogene invazive (instituții publice, proprietari de terenuri, gestionari de resurse naturale, administratori ai așezărilor umane, administratori ai ariilor naturale protejate etc.) este încă redusă. Voluntariatul pentru asigurarea eradicării speciilor invazive este punctual, fiind legat de sprijinirea implementării obiectivelor unor proiecte specifice promovate de administrații de arii protejate, organizații non-guvernamentale sau de alte instituții.

D6. Promovarea colaborării naționale și internaționale

Situația actuală: Colaborarea națională și internațională pentru asigurarea managementului eficient al speciilor alogene invazive este deficitară. La nivel național, instituțiile publice nu au încă responsabilități legate de managementul speciilor alogene, fapt ce face foarte dificilă colaborarea interinstituțională în această direcție. Mai mult, instituțiile naționale, județene și locale identificate ca fiind relevante pentru managementul speciilor alogene invazive au o experiență de colaborare operațională destul de redusă. La nivel internațional, prezintă o relevanță ridicată colaborarea la nivelul Uniunii Europene, în bazinul hidrografic Dunărea și la Marea Neagră, precum și în cadrul a diferite convenții și tratate internaționale. Chiar dacă managementul speciilor alogene este încă o temă periferică, există un cadru de colaborare care poate fi valorificat în perspectivă.

Lista problemelor identificate:

- 6.1. *Colaborarea interinstituțională națională, județeană și locală insuficientă pentru asigurarea managementului eficient al speciilor alogene.*
- 6.2. *Colaborare insuficientă pe Dunăre și la Marea Neagră pentru prevenirea, controlul, combaterea și monitorizarea eficientă a speciilor alogene invazive.*
- 6.3. *Colaborarea limitată cu statele UE și non-UE pentru managementul speciilor invazive, inclusiv prin schimb de bune practici.*

6.4. *Neasumarea și/sau neîndeplinirea unor obiective internaționale legate de managementul speciilor alogene invazive.*

Definirea problemelor:

6.1. Colaborarea interinstituțională națională, județeană și locală insuficientă pentru asigurarea managementului eficient al speciilor alogene. Întrucât lipsesc procedurile administrative care să clarifice responsabilitățile și acțiunile derulate de către diferite instituții în managementul speciilor alogene invazive, există un blocaj instituțional în asumarea directă a responsabilității derulării diferitelor acțiuni de prevenire, control și eradicare a speciilor alogene invazive. Această problemă vine deja pe fondul unei colaborări limitate între instituțiile naționale, județene și locale cu atribuții din domeniul protecției mediului și între acestea și cele din alte sectoare de activitate relevante.

6.2. Colaborare insuficientă cu statele din bazinul Dunării și vecine Mării Negre. Managementul speciilor alogene este un obiectiv important la nivelul bazinului hidrografic Dunărea și în bazinul Mării Negre, existând cadrul instituțional pentru colaborare reprezentat de *Convenția privind cooperarea pentru protecția și folosirea durabilă a fluviului Dunărea și Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării* (inclusiv protocoale asociate: Protocol privind conservarea diversității biologice și a peisajului Mării Negre, Protocolul privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării din surse de pe uscat; Protocolul privind cooperarea în combaterea poluării cu petrol și alte substanțe nocive, a mediului marin al Mării Negre, în situații de urgență; Protocol privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării prin descărcare). Activitățile din transporturi fluviale și maritime nu integrează în preocupările lor acțiuni suficiente de prevenire, combatere, control și monitorizare a speciilor alogene invazive, chiar dacă ele reprezintă principalii vectori de introducere a acestora. De asemenea, activitățile de colaborare transfrontalieră pentru asigurarea managementului eficient al ariilor naturale protejate maritime și din lungul Dunării se limitează la acțiuni de monitorizare.

6.3. Colaborarea limitată cu statele UE și non-UE pentru managementul speciilor invazive, inclusiv prin schimb de bune practici. Colaborarea în cadrul UE legată de managementul speciilor alogene invazive se realizează prin intermediul Comisiei Europene, existând inițiative regionale din ce în ce mai numeroase. Se remarcă proiectul finanțat de Comisia Europeană „*Identificarea, evaluarea, comunicarea și diseminarea celor mai bune practici pentru gestionarea etică a speciilor străine invazive*”, coordonat de IUCN, care include șase parteneri (APHA, EAZA, Eurogroup for Animals, EARS, Universitatea Newcastle și IUCN SSC ISSG). Acest proiect are ca scop diseminarea informațiilor cu privire la cele mai eficiente și adecvate din punct de vedere etic măsuri de gestionare (i.e. scutirea animalelor de orice durere, disconfort sau suferință ce poate fi evitată) a celor 22 de specii de

vertebrate străine invazive (SSI) de interes pentru Uniune, în vederea consolidării capacității de implementare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014. În cadrul proiectului au fost organizate 8 workshopuri regionale la nivel European, unul dintre acestea dedicat Regiunii (Estice) Pontică, Stepică și Continentală – Bulgaria și România, în martie 2021, cu participanți din diferite sectoare de activitate relevante pentru managementul speciilor alogene. Relevant este și proiectul Interreg Europe cu titlul „*Improving policies to protect biodiversity from invasive alien species – INVALIDIS*”, care a implicat parteneri din 7 state europene și a propus să asigure creșterea capacității administrației publice de a gestiona speciile alogene invazive, îmbunătățirea conștientizării publicului interesat asupra impactului asupra biodiversității, economiei și sănătății populației (inclusiv prin schimb de bune practici), precum și asigurarea unor finanțări destinate creșterii rezilienței ecosistemelor naturale la specii alogene invazive, inclusiv prin acțiuni de eradicare/control a speciilor alogene invazive de îngrijorare.

6.4. Neasumarea și/sau neîndeplinirea unor obiective internaționale. România are întârzieri în punerea în aplicare a obiectivelor *Regulamentului (UE) nr. 1143/2014*, multe dintre acestea fiind planificate a fi îndeplinite în corelare cu proiectul *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. De asemenea, de interes este faptul că România nu a ratificat încă *Convenția privind Managementul Apelor de Balast (BWM)* și dezvoltarea măsurilor ulterioare de implementare, care prezintă o relevanță foarte ridicată pentru managementul speciilor alogene invazive.

8.2. Ierarhizarea și prioritizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive

Ierarhizarea și prioritizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive presupune parcurgerea a trei etape:

1. Ierarhizarea domeniilor principale de încadrare a problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive – DOMENII PRIORITARE
2. Ierarhizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive la nivel general – PROBLEME PRIORITARE
3. Ierarhizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive la nivel instituțional – PROBLEME PRIORITARE DIN PERSPECTIVĂ STRICT INSTITUȚIONALĂ.

8.2.1. Ierarhizarea domeniilor principale de încadrare a problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive.

Prima etapă în procesul de ierarhizare și prioritizare a problemelor constă în ierarhizarea domeniilor principale de încadrare a problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive din perspectiva importanței lor pentru eficientizarea managementului speciilor alogene invazive.

Aceasta presupune ierarhizarea, de către reprezentanții grupurilor de lucru, a celor șase domenii principale din tabelul 7 pe o grilă simplă de la 1-6, unde 1 reprezintă domeniul cel mai important, iar 6 domeniul cel mai puțin important. Condiția principală este ca fiecare reprezentant să acorde o singură dată fiecare valoare.

Scorul agregat este utilizat pentru stabilirea importanței domeniilor.

Tabel 7 – Domeniile principale de încadrare a problemelor asociate speciilor alogene invazive

Domeniu principal	Importanță pentru managementul speciilor alogene invazive
D1. Armonizarea legislației naționale referitoare la speciile alogene invazive cu prevederile acquis-ului UE	
D2. Întărirea capacității instituționale	
D3. Creșterea disponibilului de date	
D4. Gestionarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive și a zonelor de intervenție prioritară.	
D5. Informarea publicului și comunicarea informațiilor referitoare la speciile alogene invazive	
D6. Promovarea colaborării naționale și internaționale	

8.2.2. Ierarhizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive la nivel general

A doua etapă a procesului de ierarhizare și prioritizare constă în delimitarea problemelor care prezintă importanță și urgență mai ridicată pentru rezolvare. Pentru acest proces, lista detaliată de probleme este interogată prin șase întrebări:

1. Care este importanța rezolvării problemei din perspectiva obligațiilor pe care le are România în raport cu Uniunea Europeană?
 - a. Se va acorda scorul 0 – nu este o obligație a României

- b. Se va acorda scorul 1 – este o obligație a României, dar care nu trebuie rezolvată urgent.
 - c. Se va acorda scorul 2 – este o solicitare a Uniunii Europene care trebuie rezolvată urgent.
2. Care este importanța rezolvării problemei pentru reducerea impactului asupra biodiversității asociat speciilor alogene invazive?
 - a. Se va acorda scorul 0 – rezolvarea problemei nu aduce niciun fel de beneficii privind reducerea impactului speciilor alogene invazive asupra biodiversității.
 - b. Se va acorda scorul 1 – rezolvarea problemei aduce mici beneficii privind reducerea impactului speciilor alogene invazive asupra biodiversității.
 - c. Se va acorda scorul 2 – rezolvarea problemei aduce beneficii foarte ridicate privind reducerea impactului speciilor alogene invazive asupra biodiversității.
3. Care este importanța rezolvării problemei pentru reducerea impactului asupra sănătății populației asociat speciilor alogene invazive?
 - a. Se va acorda scorul 0 – rezolvarea problemei nu aduce niciun fel de beneficii privind reducerea impactului speciilor alogene invazive asupra sănătății populației.
 - b. Se va acorda scorul 1 – rezolvarea problemei aduce mici beneficii privind reducerea impactului speciilor alogene invazive asupra sănătății populației.
 - c. Se va acorda scorul 2 – rezolvarea problemei aduce beneficii foarte ridicate privind reducerea impactului speciilor alogene invazive asupra sănătății populației.
4. Care este importanța rezolvării problemei pentru reducerea impactului asupra diferitelor domenii ale economiei asociat speciilor alogene invazive?
 - a. Se va acorda scorul 0 – rezolvarea problemei nu aduce niciun fel de beneficii privind reducerea impactului speciilor alogene invazive asupra diferitelor domenii ale economiei.
 - b. Se va acorda scorul 1 – rezolvarea problemei aduce mici beneficii privind reducerea impactului speciilor alogene invazive asupra diferitelor domenii ale economiei.
 - c. Se va acorda scorul 2 – rezolvarea problemei aduce beneficii foarte ridicate privind reducerea impactului speciilor alogene invazive asupra diferitelor domenii ale economiei.

5. Care este importanța rezolvării problemei pentru a sprijini rezolvarea altor probleme asociate speciilor alogene invazive?
 - a. Se va acorda scorul 0 – rezolvarea problemei nu contribuie deloc la rezolvarea altor probleme legate de managementul speciilor alogene invazive.
 - b. Se va acorda scorul 1 – rezolvarea problemei contribuie în mica măsură la rezolvarea altor probleme legate de managementul speciilor alogene invazive.
 - c. Se va acorda scorul 2 – rezolvarea problemei contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea altor probleme legate de managementul speciilor alogene invazive.
6. Care este dimensiunea costurilor necesare pentru implementarea măsurilor ce pot conduce la rezolvarea problemei?
 - a. Se va acorda scorul 0 – rezolvarea problemei presupune costuri foarte ridicate, peste capacitatea de finanțare publică existentă.
 - b. Se va acorda scorul 1 – rezolvarea problemei presupune costuri medii, apropiate de capacitatea de finanțare publică existentă.
 - c. Se va acorda scorul 2 – rezolvarea problemei presupune costuri ce se încadrează în capacitatea de finanțare publică existentă.

Întrebările sunt adresate listei de probleme din tabelul 8.

Tabel 8 – Lista problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive în România

Probleme existente	UE	biodiversitate	sănătate	economie	sinergie	costuri	Scor agregat
1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului.							
1.2. Nivel redus de considerare a aspectelor legate de managementul speciilor alogene invazive în legislația din alte sectoare de activitate relevante.							
1.3 Deficiențe în planificarea strategică și în procedurile administrative relevante pentru							

Probleme existente	UE	biodiversitate	sănătate	economie	sinergie	costuri	Scor agregat
managementul speciilor alogene invazive.							
2.1 Capacitate instituțională limitată pentru managementul speciilor alogene invazive.							
2.2 Capacitate limitată pentru asigurarea biosecurității.							
2.3 Coordonare limitată dintre sectorul administrativ și cel de cercetare științifică în managementul speciilor alogene invazive.							
2.4 Capacitatea redusă a administrației publice locale și județene de a gestiona problemele asociate speciilor alogene invazive.							
3.1 Baza de date deficitară referitoare la distribuția spațială și căile de introducere prioritară a speciilor alogene invazive.							
3.2 Lipsa sistemului de monitorizare permanentă a speciilor alogene invazive și a căilor de introducere a acestora.							
3.3 Deficitul de date referitor la efectele generate de speciile alogene invazive asupra sistemelor ecologice și socio-economice.							
3.4 Lipsa bazei de date privind autorizațiile emise pentru deținerea și							

Probleme existente	UE	biodiversitate	sănătate	economie	sinergie	costuri	Scor agregat
utilizarea de specii alogene invazive.							
4.1 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură).							
4.2 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități comerciale.							
4.3 Controlul insuficient al speciilor alogene în managementul așezărilor umane și al rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară.							
4.4 Controlul insuficient al speciilor alogene în ariile naturale protejate.							
5.1 Conștientizarea și informarea limitată la nivelul publicului a amenințărilor legate de speciile alogene							
5.2 Comunicarea deficitară a informațiilor referitoare la speciile alogene.							
5.3 Capacitatea redusă de formare profesională a resurselor umane pentru managementul speciilor alogene invazive.							
5.4 Implicarea redusă a publicului în managementul speciilor alogene.							

Probleme existente	UE	biodiversitate	sănătate	economie	sinergie	costuri	Scor agregat
6.1 Colaborarea interinstituțională națională, județeană și locală insuficientă pentru asigurarea managementului eficient al speciilor alogene.							
6.2 Colaborare insuficientă cu statele din bazinul Dunării și vecine Mării Negre.							
6.3 Colaborarea limitată cu statele UE și non-UE pentru managementul speciilor invazive, inclusiv prin schimb de bune practici.							
6.4 Neasumarea și/sau neîndeplinirea unor obiective internaționale legate de managementul speciilor alogene invazive.							

Scorul agregat se obține prin însumarea valorilor scorurilor individuale.

8.2.3. Ierarhizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive la nivel instituțional

A treia etapă a procesului de ierarhizare și prioritizare constă în delimitarea problemelor care prezintă importanță și urgență mai ridicată pentru rezolvare la nivelul fiecărei instituții reprezentată în grupurile de lucru și în comitetul de coordonare. Pentru acest proces, lista detaliată de probleme este interogată prin două întrebări (Tabel 9):

1. Care este interesul pentru rezolvarea problemei pentru instituția Dumneavoastră?
 - a. Se va acorda scorul 0 – nu este niciun fel de interes.
 - b. Se va acorda scorul 1– există un oarecare interes.
 - c. Se va acorda scorul 2 – interesul este foarte ridicat.

2. Care este impactul rezolvării problemei pentru instituția Dumneavoastră?
- Se va acorda scorul 0 – impact negativ.
 - Se va acorda scorul 1– nici negativ, nici pozitiv.
 - Se va acorda scorul 2 – impact pozitiv.

Tabel 9 – Lista problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive în România

Probleme existente	Interes	Impact	Scor agregat
1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului.			
1.2. Nivel redus de considerare a aspectelor legate de managementul speciilor alogene invazive în legislația din alte sectoare de activitate relevante.			
1.3 Deficiențe în planificarea strategică și în procedurile administrative relevante pentru managementul speciilor alogene invazive.			
2.1 Capacitate instituțională limitată pentru managementul speciilor alogene invazive.			
2.2 Capacitate limitată pentru asigurarea biosecurității.			
2.3 Coordonare limitată dintre sectorul administrativ și cel de cercetare științifică în managementul speciilor alogene invazive.			
2.4 Capacitatea redusă a administrației publice locale și județene de a gestiona problemele asociate speciilor alogene invazive.			
3.1 Baza de date deficitară referitoare la distribuția spațială și căile de introducere prioritare a speciilor alogene invazive.			
3.2 Lipsa sistemului de monitorizare permanentă a speciilor alogene invazive și a căilor de introducere a acestora.			
3.3 Deficitul de date referitor la efectele generate de speciile alogene invazive asupra sistemelor ecologice și socio-economice.			
3.4 Lipsa bazei de date privind autorizațiile emise pentru deținerea și utilizarea de specii alogene invazive.			
4.1 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură).			
4.2 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități comerciale.			
4.3 Controlul insuficient al speciilor alogene în managementul așezărilor umane și al rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară.			

Probleme existente	Interes	Impact	Scor agregat
4.4 Controlul insuficient al speciilor alogene în ariile naturale protejate.			
5.1 Conștientizarea și informarea limitată la nivelul publicului a amenințărilor legate de speciile alogene			
5.2 Comunicarea deficitară a informațiilor referitoare la speciile alogene.			
5.3 Capacitatea redusă de formare profesională a resurselor umane pentru managementul speciilor alogene invazive.			
5.4 Implicarea redusă a publicului în managementul speciilor alogene.			
6.1 Colaborarea interinstituțională națională, județeană și locală insuficientă pentru asigurarea managementului eficient al speciilor alogene.			
6.2 Colaborare insuficientă cu statele din bazinul Dunării și vecine Mării Negre.			
6.3 Colaborarea limitată cu statele UE și non-UE pentru managementul speciilor invazive, inclusiv prin schimb de bune practici.			
6.4 Neasumarea și/sau neîndeplinirea unor obiective internaționale legate de managementul speciilor alogene invazive.			

8.3. Ierarhizarea și prioritizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive

Ierarhizarea și prioritizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive s-a realizat în cadrul întâlnirilor grupurilor de lucru realizate pentru elaborarea participativă a Planului Național de Acțiune pentru Identificarea Căilor de Introducere Prioritară a Speciilor Alogene Invazive în România. Întâlnirile celor patru grupuri de lucru au avut loc în perioada 20-23 septembrie 2021, în sala Dispecerat a Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, astfel:

- *Grupul de lucru pentru protecția mediului și amenajarea teritoriului* – 20 septembrie 2021, cu participarea a 21 persoane, din care 2 din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 5 din partea Universității din București și 14 reprezentanți a 10 instituții (Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate, Inspectoratul General al Poliției de

- Frontieră, Direcția Generală a Vămilelor, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul de Dezvoltare Durabilă, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii).
- *Grupul de lucru pentru cercetarea și monitorizarea speciilor alogene invazive* – 21 septembrie 2021, cu participarea a 19 persoane, din care 2 din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 7 din partea Universității din București și 10 reprezentanți a 7 instituții (Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, Institutul Național pentru Sănătate Publică, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, INCD Geocomar, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, Universitatea Ovidius din Constanța).
 - *Grupul de lucru pentru elaborarea participativă a PNAACIP* – 22 septembrie 2021, cu participarea a 10 persoane, din care 2 din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 4 din partea Universității din București și 4 reprezentanți a 4 instituții (Societatea Ornitologică Română, Coaliția Natura 2000, Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Sănătății).
 - *Grupul de lucru pentru gestionarea durabilă a resurselor naturale* – 23 septembrie 2021, cu participarea a 15 persoane, din care 2 din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 4 din partea Universității din București și 9 reprezentanți a 6 instituții (Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Administrația Națională Apele Române, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, Regia Națională a Pădurilor).

Ierarhizarea și prioritizarea rezultate au fost validate în sesiunea Comitetului de Coordonare pentru elaborarea participativă a Planului Național de Acțiune pentru Identificarea Căilor de Introducere Prioritară a Speciilor Alogene Invazive în România.

8.3.1. Ierarhizarea domeniilor principale de încadrare a problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive.

Prima etapă în procesul de ierarhizare și prioritizare a problemelor a constat în ierarhizarea domeniilor principale de încadrare a problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive din perspectiva importanței lor pentru eficientizarea managementului speciilor alogene invazive.

Aceasta a presupus ierarhizarea, de către reprezentanții grupurilor de lucru, a celor șase domenii principale din tabelul 7 pe o grilă simplă de la 1-6, unde 1 reprezintă domeniul cel mai important, iar 6 cel mai puțin important. Condiția principală este ca fiecare reprezentant să acorde o singură dată fiecare valoare (Tabelul. 10).

Prioritatea 1 a fost asociată domeniului principal D1. Armonizarea legislației naționale referitoare la speciile alogene invazive cu prevederile acquis-ului UE (prioritate 1 în trei workshopuri, cu 55% preferință pentru prioritatea 1), urmată de domeniul principal D2. Întărirea capacității instituționale (prioritate 1 într-un workshop, cu 21% preferință pentru prioritatea 1). Nivelul de prioritate cel mai redus a fost asociat domeniilor principale D6. Promovarea colaborării naționale și internaționale (6.24) și D5. Informarea publicului și comunicarea informațiilor referitoare la speciile alogene invazive (6.14) (Tabelul 11).

Tabel 10 – Nivelele de prioritate ale domeniilor principale rezultate în urma întâlnirilor grupurilor de lucru

Domeniu prioritar	% răspunsurilor pe fiecare domeniu principal în parte					
	1	2	3	4	5	6
D1	55	3	7	25	3	7
D2	21	41	10	14	7	7
D3	10	10	22	17	28	14
D4	10	17	45	17	3	10
D5	0	10	10	22	41	17
D6	3	17	10	8	17	45

Această ierarhie evidențiază clar că este necesară abordarea etapizată a problemelor relevante pentru managementul speciilor alogene invazive, însă primele aspecte necesare a fi îmbunătățite semnificativ sunt cele legate de legislație/proceduri și de capacitate tehnică a instituțiilor. De asemenea, preocuparea pentru gestionarea activă a căilor de introducere prioritare a fost mult mai evidentă în cadrul grupului de lucru pentru gestionarea durabilă a resurselor naturale, acolo unde impactul speciilor alogene invazive este actual și necesar a fi controlat.

Tabel 11 – Prioritizarea domeniilor principale de încadrare a problemelor asociate speciilor alogene invazive

Domeniu principal	Importanță pentru managementul speciilor alogene invazive	Nivel de prioritate
D1. Armonizarea legislației naționale referitoare la speciile alogene invazive cu prevederile acquis-ului UE	3.28	Prioritate 1
D2. Întărirea capacității instituționale	3.67	Prioritate 2
D3. Creșterea disponibilului de date	5.28	Prioritate 4
D4. Gestionarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive și a zonelor de intervenție prioritare.	4.52	Prioritate 3
D5. Informarea publicului și comunicarea informațiilor referitoare la speciile alogene invazive	6.14	Prioritate 5
D6. Promovarea colaborării naționale și internaționale	6.24	Prioritate 6

8.3.2. Ierarhizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive la nivel general

A doua etapă a procesului de ierarhizare și prioritizare a constat în delimitarea problemelor care prezintă importanță și urgență mai ridicată pentru rezolvare. Pentru acest proces, lista detaliată de probleme a conținut șase întrebări, prezentate în secțiunea de metodologie.

În această etapă au fost identificate atât problemele asociate managementului speciilor alogene invazive care sunt relevante pentru un anumit domeniu, cât și cele agregate. Astfel, pe fiecare criteriu în parte, problemele prioritare identificate sunt următoarele (Tabelul 12):

- **Relevanța pentru UE** (2.2 Capacitate limitată pentru asigurarea biosecurității și 3.1 Baza de date deficitară referitoare la distribuția spațială și căile de introducere prioritare a speciilor alogene invazive, cu scor 46, urmate de 1.1. Lacune în legislația din domeniul

protecției mediului, 4.1 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură și 4.4 Controlul insuficient al speciilor alogene în ariile naturale protejate cu scor 45).

- **Biodiversitate** (1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului, 4.1 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură – cu scor 53, urmate de 4.4 Controlul insuficient al speciilor alogene în ariile naturale protejate cu scor 52).
- **Sănătatea populației** (5.1 Conștientizarea și informarea limitată la nivelul publicului a amenințărilor legate de speciile alogene cu scor 51).
- **Economie** (4.1 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură) cu scor 51).
- **Sinerjie** (1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului cu scor 50).
- **Costuri** (1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului cu scor 45).

Tabel 12 – Lista problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive în România

Probleme existente	UE	biodiversitate	sănătate	economie	sinerjie	costuri	Scor agregat
1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului.	45	53	44	45	50	45	282
1.2. Nivel redus de considerare a aspectelor legate de managementul speciilor alogene invazive în legislația din alte sectoare de activitate relevante.	36	47	41	44	44	41	253
1.3 Deficiențe în planificarea strategică și în procedurile administrative relevante pentru managementul speciilor alogene invazive.	41	48	47	48	48	38	270
2.1 Capacitate instituțională limitată pentru managementul	41	48	44	38	42	30	243

Probleme existente	UE	biodiversitate	sănătate	economie	sinergie	costuri	Scor agregat
speciilor alogene invazive.							
2.2 Capacitate limitată pentru asigurarea biosecurității.	46	50	45	37	41	28	247
2.3 Coordonare limitată dintre sectorul administrativ și cel de cercetare științifică în managementul speciilor alogene invazive.	34	48	48	38	49	32	249
2.4 Capacitatea redusă a administrației publice locale și județene de a gestiona problemele asociate speciilor alogene invazive.	37	49	47	43	46	23	245
3.1 Baza de date deficitară referitoare la distribuția spațială și căile de introducere prioritare a speciilor alogene invazive.	46	50	42	39	48	31	256
3.2 Lipsa sistemului de monitorizare permanentă a speciilor alogene invazive și a căilor de introducere a acestora.	42	50	48	41	45	27	253
3.3 Deficitul de date referitor la efectele generate de speciile alogene invazive asupra sistemelor ecologice și socio-economice.	43	51	46	44	46	32	262
3.4 Lipsa bazei de date privind autorizațiile emise pentru deținerea și utilizarea de specii alogene invazive.	40	45	37	35	40	35	232
4.1 Controlul insuficient al	45	53	50	51	47	36	282

Probleme existente	UE	biodiversitate	sănătate	economie	sinergie	costuri	Scor agregat
introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură).							
4.2 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități comerciale.	42	49	44	50	42	31	258
4.3 Controlul insuficient al speciilor alogene în managementul așezărilor umane și al rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară.	36	43	49	43	46	26	243
4.4 Controlul insuficient al speciilor alogene în ariile naturale protejate.	45	52	41	33	42	27	240
5.1 Conștientizarea și informarea limitată la nivelul publicului a amenințărilor legate de speciile alogene	37	43	51	30	42	36	239
5.2 Comunicarea deficitară a informațiilor referitoare la speciile alogene.	32	46	46	32	42	36	234
5.3 Capacitatea redusă de formare profesională a resurselor umane pentru managementul speciilor alogene invazive.	39	48	37	40	44	33	241
5.4 Implicarea redusă a publicului în managementul speciilor alogene.	27	38	40	31	36	36	208

Probleme existente	UE	biodiversitate	sănătate	economie	sinergie	costuri	Scor agregat
6.1 Colaborarea interinstituțională națională, județeană și locală insuficientă pentru asigurarea managementului eficient al speciilor alogene.	37	50	47	44	47	36	261
6.2 Colaborare insuficientă cu statele din bazinul Dunării și vecine Mării Negre.	43	49	38	38	44	36	248
6.3 Colaborarea limitată cu statele UE și non-UE pentru managementul speciilor invazive, inclusiv prin schimb de bune practici.	43	48	41	40	48	34	254
6.4 Neasumarea și/sau neîndeplinirea unor obiective internaționale legate de managementul speciilor alogene invazive.	40	42	39	41	42	28	221

Scorul agregat s-a obținut prin însumarea valorilor scorurilor individuale. Se detașează prin importanță problemele: 1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului și 4.1 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură) (Tabelul 13).

Tabel 13 – Ierarhizarea problemelor relevante pentru managementul speciilor alogene invazive în România

Probleme existente	Scor agregat
1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului.	282
4.1 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură).	282

Probleme existente	Scor agregat
1.3 Deficiențe în planificarea strategică și în procedurile administrative relevante pentru managementul speciilor alogene invazive.	270
3.3 Deficitul de date referitor la efectele generate de speciile alogene invazive asupra sistemelor ecologice și socio-economice.	262
6.1 Colaborarea interinstituțională națională, județeană și locală insuficientă pentru asigurarea managementului eficient al speciilor alogene.	261
4.2 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități comerciale.	258
3.1 Baza de date deficitară referitoare la distribuția spațială și căile de introducere prioritare a speciilor alogene invazive.	256
6.3 Colaborarea limitată cu statele UE și non-UE pentru managementul speciilor invazive, inclusiv prin schimb de bune practici.	254
1.2. Nivel redus de considerare a aspectelor legate de managementul speciilor alogene invazive în legislația din alte sectoare de activitate relevante.	253
3.2 Lipsa sistemului de monitorizare permanentă a speciilor alogene invazive și a căilor de introducere a acestora.	253
2.3 Coordonare limitată dintre sectorul administrativ și cel de cercetare științifică în managementul speciilor alogene invazive.	249
6.2 Colaborare insuficientă cu statele din bazinul Dunării și vecine Mării Negre.	248
2.2 Capacitate limitată pentru asigurarea biosecurității.	247
2.4 Capacitatea redusă a administrației publice locale și județene de a gestiona problemele asociate speciilor alogene invazive.	245
2.1 Capacitate instituțională limitată pentru managementul speciilor alogene invazive.	243
4.3 Controlul insuficient al speciilor alogene în managementul așezărilor umane și al rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară.	243
5.3 Capacitatea redusă de formare profesională a resurselor umane pentru managementul speciilor alogene invazive.	241
4.4 Controlul insuficient al speciilor alogene în ariile naturale protejate.	240
5.1 Conștientizarea și informarea limitată la nivelul publicului a amenințărilor legate de speciile alogene	239
5.2 Comunicarea deficitară a informațiilor referitoare la speciile alogene.	234
3.4 Lipsa bazei de date privind autorizațiile emise pentru deținerea și utilizarea de specii alogene invazive.	232
6.4 Neasumarea și/sau neîndeplinirea unor obiective internaționale legate de managementul speciilor alogene invazive.	221
5.4 Implicarea redusă a publicului în managementul speciilor alogene.	208

8.3.3. Ierarhizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive la nivel instituțional

A treia etapă a procesului de ierarhizare și prioritizare a constat în delimitarea problemelor care prezintă importanță și urgență mai ridicată pentru rezolvare la nivelul fiecărei instituții reprezentată în grupurile de lucru și în comitetul de coordonare. Pentru acest proces, lista detaliată de probleme a fost interogată prin două întrebări, prezentate în secțiunea metodologie.

În această etapă au fost identificate problemele asociate managementului speciilor alogene invazive relevante la nivelul fiecărei instituții. Astfel, pe fiecare criteriu în parte, problemele prioritare identificate sunt următoarele (Tabelul 14):

- **Interes pentru instituție pentru rezolvarea problemei** (1.1. *Lacune în legislația din domeniul protecției mediului*, 2.3 *Coordonare limitată dintre sectorul administrativ și cel de cercetare științifică în managementul speciilor alogene invazive*, 4.1 *Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar - agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură - cu scor 46*).
- **Impact în creșterea eficienței instituției în managementul speciilor alogene invazive** (1.1. *Lacune în legislația din domeniul protecției mediului cu scor 53*).

Tabel 14 – Lista problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive în România

Probleme existente	Interes	Impact	Scor agregat
1.1. <i>Lacune în legislația din domeniul protecției mediului.</i>	46	53	99
1.2. <i>Nivel redus de considerare a aspectelor legate de managementul speciilor alogene invazive în legislația din alte sectoare de activitate relevante.</i>	40	45	85
1.3 <i>Deficiențe în planificarea strategică și în procedurile administrative relevante pentru managementul speciilor alogene invazive.</i>	40	46	86
2.1 <i>Capacitate instituțională limitată pentru managementul speciilor alogene invazive.</i>	43	47	90
2.2 <i>Capacitate limitată pentru asigurarea biosecurității.</i>	35	40	75
2.3 <i>Coordonare limitată dintre sectorul administrativ și cel de cercetare științifică în managementul speciilor alogene invazive.</i>	46	48	94
2.4 <i>Capacitatea redusă a administrației publice locale și județene de a gestiona problemele asociate speciilor alogene invazive.</i>	36	39	75

Probleme existente	Interes	Impact	Scor agregat
<i>3.1 Baza de date deficitară referitoare la distribuția spațială și căile de introducere prioritare a speciilor alogene invazive.</i>	43	44	87
<i>3.2 Lipsa sistemului de monitorizare permanentă a speciilor alogene invazive și a căilor de introducere a acestora.</i>	46	48	94
<i>3.3 Deficitul de date referitor la efectele generate de speciile alogene invazive asupra sistemelor ecologice și socio-economice.</i>	44	47	91
<i>3.4 Lipsa bazei de date privind autorizațiile emise pentru deținerea și utilizarea de specii alogene invazive.</i>	34	39	73
<i>4.1 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură).</i>	46	46	92
<i>4.2 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități comerciale.</i>	40	43	83
<i>4.3 Controlul insuficient al speciilor alogene în managementul așezărilor umane și al rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară.</i>	35	39	74
<i>4.4 Controlul insuficient al speciilor alogene în ariile naturale protejate.</i>	42	47	89
<i>5.1 Conștientizarea și informarea limitată la nivelul publicului a amenințărilor legate de speciile alogene</i>	37	42	79
<i>5.2 Comunicarea deficitară a informațiilor referitoare la speciile alogene.</i>	36	41	77
<i>5.3 Capacitatea redusă de formare profesională a resurselor umane pentru managementul speciilor alogene invazive.</i>	33	44	77
<i>5.4 Implicarea redusă a publicului în managementul speciilor alogene.</i>	28	38	66
<i>6.1 Colaborarea interinstituțională națională, județeană și locală insuficientă pentru asigurarea managementului eficient al speciilor alogene.</i>	43	48	91
<i>6.2 Colaborare insuficientă cu statele din bazinul Dunării și vecine Mării Negre.</i>	39	48	87
<i>6.3 Colaborarea limitată cu statele UE și non-UE pentru managementul speciilor invazive, inclusiv prin schimb de bune practici.</i>	44	50	94
<i>6.4 Neasumarea și/sau neîndeplinirea unor obiective internaționale legate de managementul speciilor alogene invazive.</i>	39	48	87

Scorul agregat s-a obținut prin însumarea valorilor scorurilor individuale. Se detașează prin importanță problema 1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului (Tabelul 15).

Tabel 15 – Ierarhizarea problemelor relevante pentru gestionarea speciilor alogene invazive în România relevante la nivel instituțional

Probleme existente	Scor agregat
1.1. Lacune în legislația din domeniul protecției mediului.	99
2.3 Coordonare limitată dintre sectorul administrativ și cel de cercetare științifică în managementul speciilor alogene invazive.	94
3.2 Lipsa sistemului de monitorizare permanentă a speciilor alogene invazive și a căilor de introducere a acestora.	94
6.3 Colaborarea limitată cu statele UE și non-UE pentru managementul speciilor invazive, inclusiv prin schimb de bune practici.	94
4.1 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură).	92
3.3 Deficitul de date referitor la efectele generate de speciile alogene invazive asupra sistemelor ecologice și socio-economice.	91
6.1 Colaborarea interinstituțională națională, județeană și locală insuficientă pentru asigurarea managementului eficient al speciilor alogene.	91
2.1 Capacitate instituțională limitată pentru managementul speciilor alogene invazive.	90
4.4 Controlul insuficient al speciilor alogene în ariile naturale protejate.	89
3.1 Baza de date deficitară referitoare la distribuția spațială și căile de introducere prioritare a speciilor alogene invazive.	87
6.2 Colaborare insuficientă cu statele din bazinul Dunării și vecine Mării Negre.	87
6.4 Neasumarea și/sau neîndeplinirea unor obiective internaționale legate de managementul speciilor alogene invazive.	87
1.3 Deficiențe în planificarea strategică și în procedurile administrative relevante pentru managementul speciilor alogene invazive.	86
1.2. Nivel redus de considerare a aspectelor legate de managementul speciilor alogene invazive în legislația din alte sectoare de activitate relevante.	85
4.2 Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități comerciale.	83
5.1 Conștientizarea și informarea limitată la nivelul publicului a amenințărilor legate de speciile alogene	79
5.2 Comunicarea deficitară a informațiilor referitoare la speciile alogene.	77
5.3 Capacitatea redusă de formare profesională a resurselor umane pentru managementul speciilor alogene invazive.	77
2.2 Capacitate limitată pentru asigurarea biosecurității.	75
2.4 Capacitatea redusă a administrației publice locale și județene de a gestiona problemele asociate speciilor alogene invazive.	75
4.3 Controlul insuficient al speciilor alogene în managementul așezărilor umane și al rețelelor de infrastructură rutieră și feroviară.	74
3.4 Lipsa bazei de date privind autorizațiile emise pentru deținerea și utilizarea de specii alogene invazive.	73

5.4 Implicarea redusă a publicului în managementul speciilor alogene.

66

Prioritizarea și ierarhizarea problemelor relevante pentru gestionarea speciilor alogene invazive în România relevante la nivel instituțional evidențiază necesitatea îmbunătățirii cadrului legislativ și întărirea capacității instituționale, ca fundament esențial pentru activitățile următoare. Aceasta trebuie dublată de îmbunătățirea controlului introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură).

Concluzii

În cadrul studiului de fundamentare al PNAACIP, au fost identificate principiile de acțiune, obiectivele generale și specifice, factorii de influență ai răspândirii speciilor alogene invazive și au fost delimitate, ierarhizate și prioritizate problemele care necesită rezolvare urgentă.

Au fost identificate și detaliate următoarele principii care vor sta la baza elaborării și implementării PNAACIP: (1) *principiul precauției în vederea evitării stabilirii de populații de specii alohtone*; (2) *principiul prevenirii introducerii speciilor alogene invazive*; (3) *principiul intervenției prioritare în cazul existenței riscului sau apariției efectelor negative generate de speciile alogene invazive*; (4) *principiul responsabilității în gestionarea speciilor alogene invazive*; (5) *principiul colaborării în domeniul gestionării speciilor alogene invazive*; (6) *principiul informării și participării publicului în managementul speciilor alogene invazive*.

Obiectivele generale identificate ale PNAACIP sunt: **O1.** Prevenirea stabilirii de noi specii invazive în România prin abordarea căilor de introducere prioritară; **O2.** Detectarea timpurie și eradicarea rapidă a speciilor alogene invazive noi; **O3.** Monitorizarea, controlul și/sau eradicarea speciilor invazive cu populații ridicate în România, cu precădere a celor de îngrijorare pentru Uniunea Europeană și pentru România; **O4.** Conștientizarea publicului, creșterea responsabilității acestuia și creșterea sprijinului acordat de public pentru acțiunile strategice pentru combaterea răspândirii speciilor alogene invazive; **O5.** Întărirea capacității administrative și de management a speciilor alogene invazive; **O6.** Cooperarea națională și internațională pentru îmbunătățirea managementului speciilor alogene invazive. Aceste obiective generale au fost detaliate în cadrul raportului prin obiective specifice.

Factorii care pot contribui la accentuarea problemelor generate de speciile alogene invazive în România au fost grupați în două categorii majore: (a) căi de introducere prioritară și (b) factori care influențează extinderea arealului. În categoria căilor de introducere prioritară au fost considerate eliberarea, evadarea, contaminarea, pătrunderea clandestină, extinderea (inclusiv în lungul unor coridoare antropice). În cazul factorilor care influențează extinderea arealului speciilor alogene invazive au fost considerați factorii naturali (topografie, climă, hidrologie, soluri), dinamica modului de utilizare a terenurilor (conversia terenurilor deschise în spații construite, conversia ecosistemelor naturale, creșterea intensității de utilizare a teritoriului și procesele de renaturare), managementul așezărilor umane (managementul terenurilor virane și al infrastructurilor abandonate, managementul spațiilor verzi, managementul infrastructurilor de transport, managementul mediului interior,

gestionarea deșeurilor), activitățile economice (agricultura, silvicultura, piscicultura, vânătoarea, transporturile, comerțul, industria, turismul) și schimbările climatice globale. Pentru schimbările climatice globale și nivelul de utilizare directă a speciilor alogene invazive în societate au fost realizate scenarii de evoluție.

Au fost identificate principalele efecte negative asociate speciilor alogene invazive, fiind delimitate efecte asupra biodiversității (modificarea comunităților biologice, hibridizarea, creșterea predatorismului și competiției, transmiterea de agenți patogeni și paraziți), asupra sănătății publice și diferitelor domenii ale economiei. Considerând dimensiunea acestor efecte, au fost delimitate specii cu invazivitate ridicată în România, din care au fost selectate speciile alogene invazive prioritate pentru intervenție.

Ca pas premergător realizării planului de măsuri, au fost identificate problemele legate de speciile alogene invazive în România. Au fost selectate probleme legate de: (a) *legislație* (deficiențe în legislația din domeniul protecției mediului și în cea din alte sectoare), (b) *planificare strategică* (insuficienta considerare a speciilor alogene invazive în politicile publice și în managementul ariilor naturale protejate), (c) *capacitate instituțională* (capacitatea limitată de asigurare a biosecurității), (d) *disponibil de date* (baze de date deficitare și foarte fragmentate), (e) *control al impactului generat de speciile alogene invazive* (impact necunoscut sau deficitar estimat al speciilor alogene invazive asupra economiei și așezărilor umane), (f) *informare și comunicare* (conștientizarea limitată a amenințărilor legate de speciile alogene invazive, instruirea deficitară a personalului din instituții, implicarea redusă a societății în managementul speciilor alogene invazive) și (g) *colaborare națională și internațională* (colaborarea insuficientă la nivel național și internațional pentru managementul speciilor alogene invazive).

Ierarhizarea și prioritizarea problemelor asociate managementului speciilor alogene invazive s-a realizat în cadrul întâlnirilor grupurilor de lucru realizate pentru elaborarea participativă a Planului Național de Acțiune pentru Identificarea Căilor de Introducere Prioritară a Speciilor Alogene Invazive în România. Întâlnirile celor patru grupuri de lucru au avut loc în perioada 20-23 septembrie 2021, în sala Dispecerat a Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, astfel:

- *Grupul de lucru pentru protecția mediului și amenajarea teritoriului* – 20 septembrie 2021, cu participarea a 21 persoane.
- *Grupul de lucru pentru cercetarea și monitorizarea speciilor alogene invazive* – 21 septembrie 2021, cu participarea a 19 persoane.

- *Grupul de lucru pentru elaborarea participativă a PNAACIP* – 22 septembrie 2021, cu participarea a 10 persoane.
- *Grupul de lucru pentru gestionarea durabilă a resurselor naturale* – 23 septembrie 2021, cu participarea a 15 persoane.

Ierarhizarea și prioritizarea rezultate au fost validate în ședința din data de 11 noiembrie 2021 a Comitetului de Coordonare pentru elaborarea participativă a Planului Național de Acțiune pentru Identificarea Căilor de Introducere Prioritară a Speciilor Alogene Invazive în România.

Din perspectiva domeniilor majore, prioritatea cea mai ridicată a fost asociată domeniului principal D1. *Armonizarea legislației naționale referitoare la speciile alogene invazive cu prevederile acquis-ului UE*, urmată de domeniul principal D2. *Întărirea capacității instituționale*.

Din perspectiva problemelor prioritare, s-au detașat 1.1. *Lacune în legislația din domeniul protecției mediului* și 4.1 *Controlul insuficient al introducerii speciilor alogene prin activități economice din sectorul primar (agricultură, silvicultură, piscicultură și acvacultură)*.

Rezultatele obținute vor fi parte componentă a Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritară a Speciilor Alogene Invazive din România.

Bibliografie generală

- Administrația Națională de Meteorologie (2014) Cod de bune practici agricole, în contextul schimbărilor climatice actuale și previzibile. București, România.
- Anderson, L. G., S. Roccliffe, N. R. Haddaway, and A. M. Dunn. 2015. The Role of Tourism and Recreation in the Spread of Non-Native Species: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLOS ONE* 10:e0140833.
- Bradley, B. A., D. M. Blumenthal, D. S. Wilcove, and L. H. Ziska. 2010. Predicting plant invasions in an era of global change. *Trends in Ecology & Evolution* 25:310-318.
- Carlesi, S., Bocci, G., Moonen, A. C., Frumento, P., & Bàrberi, P. (2013). Urban sprawl and land abandonment affect the functional response traits of maize weed communities in a heterogeneous landscape. *Agriculture, ecosystems & environment, Agri.Eco.Environ* 166, 76-85.
- CEFAS Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science. www.cefias.co.uk
- CICES Towards a Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) for Integrated Environmental and Economic Accounting, disponibil la <https://cices.eu/>
- Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 2019. 39th meeting of the Standing Committee of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention) (Strasbourg, 3-6 December 2019) - Statements by the EU and its Member States (10526/EU XXVII.GP).
- Council Decision (1993). Council Decision 93/626/EEC of 25 October 1993 concerning the conclusion of the Convention on Biological Diversity. *Official Journal of the European Union*. L309: 13.
- Denis, A., C. Gabrion, and A. Lambert. 1983. Presence in France of two parasites of eastern Asian origin: *Diplozoon nipponicum* Goto, 1891 (Monogenea) and *Bothriocephalus acheilognathi* Yamaguti, 1934 (Cestoda) in *Cyprinus carpio* (Teleostei, Cyprinidae). *Bulletin Français de Pisciculture* 134(289):128–134.
- Department for Environment Food & Rural Affairs (2015). UK The Great Britain Invasive Non-native Species Strategy. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/455526/gb-non-native-species-strategy-pb14324.pdf
- Dukes, J. S., and H. A. Mooney. 1999. Does global change increase the success of biological invaders? *Trends in ecology & evolution* 14:135-139.
- European Commission (2011). European Commission Our life insurance, Our Natural Capital: An EU Biodiversity Strategy to 2020 European Commission, Brussels
- European Commission (2014). Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species. *Official Journal of the European Union* L189:4.
- European Commission (2016). Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1141 of 13 July 2016 adopting a list of invasive alien species of Union concern pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council. *Official Journal of the European Union*. L189: 4.

- European Commission (2016). Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1262 of 12 July 2017 adopting a list of invasive alien species of Union concern pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union. L182: 37.
- European Commission (2017). Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1454 of 10 August 2017 specifying the technical formats for reporting by the Member States pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council C/2017/5533. L208:15
- European Commission (2018). Commission Delegated Regulation (EU) 2018/968 of 30 April 2018 supplementing Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to risk assessments in relation to invasive alien species C/2018/2526. L174:5
- European Commission (2018). Commission Implementing Regulation (EU) 2016/145 of 4 February 2016 adopting the format of the document serving as evidence for the permit issued by the competent authorities of Member States allowing establishments to carry out certain activities concerning invasive alien species of Union concern pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council. L30:1
- Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: Editura Academiei Romane.
- Government of Canada. Canadian Council of Fisheries and Aquaculture Ministers Aquatic Invasive Species Task Group (2004). A Canadian Action Plan to Address the Threat of Aquatic Invasive Species <https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/publications/ais-eae/plan/page01-eng.html>
- Guvernul României Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2014 – 2020.
- Hegyeli, Z., and A. Kecskés. 2014. The occurrence of wild-living American Mink *Neovison vison* in Transylvania, Romania. *Small Carnivore Conservation* 51:23-28.
- IPCC. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1132 pp.
- International Plant Protection Convention - IPPC (2013). Pest Risk Analysis for Quarantine Pests. International Standards for Phytosanitary Measures. n°11: 36. <http://www.fao.org/3/a-j1302e.pdf>
- IUCN. 2009. Guidelines on Biofuels and Invasive Species. IUCN, Gland, Switzerland.
- IUCN. 2021. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-2. Prepared by the IUCN Species Survival Commission.
- Agenția pentru Protecția Mediului Mureș. Layman's Report (2013). Asigurarea stării favorabile de conservare pentru habitatele prioritare din SCI Călimani-Gurghiu. LIFE08 NAT/RO/00050. https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3546
- Nobis, M. P., J. A. G. Jaeger, and N. E. Zimmermann. 2009. Neophyte species richness at the landscape scale under urban sprawl and climate warming. *Diversity and Distributions* 15:928-939.

- McGeoch, M. A., P. Genovesi, P. J. Bellingham, M. J. Costello, C. McGrannachan, and A. Sheppard. 2016. Prioritizing species, pathways, and sites to achieve conservation targets for biological invasion. *Biological Invasions* 18:299-314.
- Ministry of Environment and Food of Danemarca (2017). Action plan against invasive species. Action plan against invasive species https://eng.mst.dk/media/191170/04_uk_handlingsplan_invasive-arter_a4.pdf
- Murariu, D., and G. Chișamera. 2004. *Myocastor coypus* Molina, 1782 (Mammalia: Rodentia: Myocastoridae), a new report along the Danube River in Romania. *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"* 46:281-287.
- National Invasive Species Council - U.S. Department of the Interior - Office of the secretary (2021). National Invasive Species Management Plan <https://www.invasivespeciesinfo.gov/national-invasive-species-management-plan>
- Nistorescu, M., Doba, A., Sîrbu, I., Moț, R., Papp, C.R., Sos, T. și Nagy, A.A., (2016). Ghid de bune practici pentru planificarea și implementarea investițiilor din sectorul Infrastructură Rutieră. Asociația "Grupul Milvus".
- Norwegian Ministry of the Environment (2007). Strategy on Invasive Alien Species, 49 pp. (<http://www.regjeringen.no/en/dep/md/documents-and-publications/reports-and-plans/Plans/2007/Norwegian-Strategy-on-Invasive-Alien-Spe.html?id=469655>).
- Otel, V. 2007. Atlasul pestilor din rezervatia biosferei Delta Dunarii. Page 482. Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării.
- Petrescu, I., Papadopol, N., Nicolaev, S., 2000. O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești, *Callinectes sapidus* Rathbun 1896. . *Ann. Univ. "Ovidius" Constanța Biologie-Ecologie*:222-227.
- Pimentel, D., R. Zuniga, and D. Morrison. 2005. Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States. *Ecological Economics* 52:273-288.
- Popescu I. (2010) Pescuitul în Marea Neagră. Departamentul tematic B: Politici structurale și de coeziune. Parlamentul European
- Richardson, D. M. 1998. Forestry Trees as Invasive Aliens. *Conservation Biology* 12:18-26.

Bibliografie selectivă

- Akhoundi, M., S. Denis, R. Durand, A. Mirzaei, C. Bruel, P. Delaunay, P. Marty, and A. Izri. 2020. Bed Bugs (Hemiptera, Cimicidae): Overview of Classification, Evolution and Dispersion. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17.
- Al-Sabi, M., J. Gad, U. Riber, J. Kurtzhals, and H. Enemark. 2015. New filtration system for efficient recovery of waterborne *Cryptosporidium* oocysts and *Giardia* cysts. *Journal of applied microbiology* 119.
- Back, D.-S., G.-w. Shin, M. Wendt, and G.-J. Heo. 2016. Prevalence of *Salmonella* spp. in pet turtles and their environment. *Laboratory Animal Research* 32:166 - 170.
- Borgsteede, F. H. M., J. Tibben, and J. Giessen. 2003. The musk rat (*Ondatra zibethicus*) as intermediate host of cestodes in the Netherlands. *Veterinary parasitology* 117:29-36.
- Brunel, S., G. Brundu, and G. Fried. 2013. Eradication and control of invasive alien plants in the Mediterranean Basin: Towards better coordination to enhance existing initiatives. *Bulletin OEPP/EPPO Bulletin* 43:290-308.
- Busuioc, A., M. Caian, R. Bojariu, C. Boroneant, M. Baciu, and A. Dumitrescu. 2012. Scenarii de schimbare a regimului climatic in Romania pe perioada 2001-2030. *Administratia Nationala de Meteorologie*:1-25.
- Butchart, S. H. M., M. Walpole, B. Collen, A. van Strien, J. P. W. Scharlemann, R. E. A. Almond, J. E. M. Baillie, B. Bomhard, C. Brown, J. Bruno, K. E. Carpenter, G. M. Carr, J. Chanson, A. M. Chenery, J. Csirke, N. C. Davidson, F. Dentener, M. Foster, A. Galli, J. N. Galloway, P. Genovesi, R. D. Gregory, M. Hockings, V. Kapos, J.-F. Lamarque, F. Leverington, J. Loh, M. A. McGeoch, L. McRae, A. Minasyan, M. H. Morcillo, T. E. E. Oldfield, D. Pauly, S. Quader, C. Revenga, J. R. Sauer, B. Skolnik, D. Spear, D. Stanwell-Smith, S. N. Stuart, A. Symes, M. Tierney, T. D. Tyrrell, J.-C. Vié, and R. Watson. 2010. Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines. *Science* 328:1164.
- CDB. 2014. Pathways of introduction of invasive species, their prioritization and management. Note by the Executive Secretary. 18th Meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA) – Montreal, 23–28 June 2014.
- CE. 1143/2014. Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species. *Official Journal of the European Union* L189:4.
- Chapman, M., and A. Pomés. 2009. Cockroach Allergens, Environmental Exposure, and Asthma. Pages 1131-1145.
- Ciesielczuk, J., A. Czylok, M. J. Fabiańska, and M. Misz-Kennan. 2015. Plant occurrence on burning coal waste – a case study from the Katowice-Wetnowiec dump, Poland. *Environmental & Socio-economic Studies* 3:1-10.
- Davis, M. A., J. P. Grime, and K. Thompson. 2000. Fluctuating resources in plant communities: a general theory of invasibility. *Journal of Ecology* 88:528-534.
- Donovan, G., D. Butry, Y. Michael, J. Prestemon, A. Liebhold, D. Gatzolis, and M. Mao. 2013. The Relationship Between Trees and Human Health. *American journal of preventive medicine* 44:139-145.
- Dutto, M., and M. Bertero. 2013. Dermatitis caused by *Corythuca ciliata* (Say, 1932) (Heteroptera, Tingidae). Diagnostic and clinical aspects of an unrecognized pseudoparasitosis. *Journal of preventive medicine and hygiene* 54:57-59.
- Fălcuță, E., L. F. Prioteasa, C. A.-O. Horváth, I. R. Păstrav, F. Schaffner, and A. D. Mihalca. 2020. The invasive Asian tiger mosquito *Aedes albopictus* in Romania: towards a country-wide colonization?

- Franchi, M., P. Carrer, D. D. Kotzias, E. Rameckers, O. Seppanen, J. e. m. h. van Bronswijk, G. Viegi, J. A. Gilder, and E. Valovirta. 2006. Working towards healthy air in dwellings in Europe. *Allergy* 61:864-868.
- Gavrilidis, A. A., S. R. Grădinaru, M. Onete, J. Breuste, and I. C. Iojă. 2020. The influence of vacant land presence on proliferation of invasive alien plant species: the case of *Ailanthus Altissima* (Mill.) Swingle Var. *Altissima*. Pages 248-261 *Making Green Cities – Concepts, Challenges and Practice*. Springer Verlag.
- Grădinaru, S. R., P. Fan, C. I. Iojă, M. R. Niță, B. Suditu, and A. M. Hersperger. 2020. Impact of national policies on patterns of built-up development: an assessment over three decades. *Land Use Policy* 94:104510.
- Habitats, C. o. t. C. o. E. W. a. N. 2019.
- Hellmann, J., J. Byers, B. Bierwagen, and J. Dukes. 2008. Five Potential Consequences of Climate Change for Invasive Species. *Conservation biology : the journal of the Society for Conservation Biology* 22:534-543.
- Hubbard, J. J., and L. P. James. 2011. Complications and Outcomes of Brown Recluse Spider Bites in Children. *Clinical Pediatrics* 50:252-258.
- Hulme, P. 2014. European Union: New law risks release of invasive species. *Nature* 517:21.
- Hulme, P. E., S. Bacher, M. Kenis, S. Klotz, I. Kühn, D. Minchin, W. Nentwig, S. Olenin, V. Panov, J. Pergl, P. Pyšek, A. Roques, D. Sol, W. Solarz, and M. Vilà. 2008. Grasping at the routes of biological invasions: a framework for integrating pathways into policy. *Journal of Applied Ecology* 45:403-414.
- Ianovici, N., and C. Sîrbu. 2007. Analysis of airborne ragweed (*Ambrosia artemisiifolia* L.) pollen in Timisoara, 2004. *Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie TOM XIV*.
- IUCN. 2021. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-2. Prepared by the IUCN Species Survival Commission.
- Izri, A., V. Andriantsoanirina, O. Chosidow, and R. Durand. 2015. Dermatitis Caused by Blood-Sucking *Corythucha Ciliata*. *JAMA Dermatology* 151:909-910.
- Kenis, M., and A. Roques. 2010. 10.3897/biorisk.v4i0.65. *BioRisk - Biodiversity and Ecosystem Risk Assessment* 4.
- Kettunen, M., P. Genovesi, S. Gollasch, S. Pagad, U. Starfinger, P. ten Brink, and C. Shine. 2009. Technical support to EU strategy on invasive alien species (IAS)-Assessment of the impacts of IAS in Europe and the EU. *Institute for European Environmental Policy (IEEP):44-44*.
- Koya, S., D. Crenshaw, and A. Agarwal. 2007. Rhabdomyolysis and Acute Renal Failure After Fire Ant Bites. *Journal of general internal medicine* 22:145-147.
- Krapal, A. M., M. Ioniță, M. Caplan, and E. Buhaciuc-Ionita. 2019. Wild Pacific oyster *Magallana gigas* (Thunberg, 1793) populations in Romanian Black Sea waters – friend or foe? *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" Antipa* 62:175-183.
- Lazzaro, L., R. Bolpagni, A. Acosta, M. Adorni, M. Aleffi, M. Allegranza, C. Angiolini, S. Assini, S. Bagella, G. Bonari, M. Bovio, F. Bracco, G. Brundu, G. Buffa, M. Caccianiga, L. Carnevali, S. Ceschin, G. Ciaschetti, A. Cogoni, and L. Lastrucci. 2018. An assessment of the impacts of invasive alien plants on habitats in Italy: first results from the ISPRA-SISV convention.
- Lee, Y.-C., J.-S. Wang, J.-C. Shiang, M.-K. Tsai, K.-T. Deng, M.-Y. Chang, H.-H. Wang, L.-c. Ho, Y.-T. Chen, and S.-Y. Hung. 2014. Haemolytic uremic syndrome following fire ant bites. *BMC nephrology* 15:5.
- Mazza, G., E. Tricarico, P. Genovesi, and F. Gherardi. 2014. Biological invaders are threats to human health: an overview. *Ethology Ecology & Evolution* 26:112-129.
- Meerburg, B., G. Singleton, and A. Kijlstra. 2009. Rodent-borne diseases and their risks for public health. *Critical reviews in microbiology* 35:221-270.
- Nentwig, W. 2015. Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe. *Biological Invasions* 17.

- Pacioglu, O., K. Theissinger, A. Alexa, C. Samoilă, O.-I. Sîrbu, A. Schrimpf, J. P. Zubrod, R. Schulz, M. Pîrvu, S.-F. Lele, J. I. Jones, and L. Pârvolescu. 2020. Multifaceted implications of the competition between native and invasive crayfish: a glimmer of hope for the native's long-term survival. *Biological Invasions* 22:827-842.
- Plaza, P., and S. A. Lambertucci. 2017. How are garbage dumps impacting vertebrate demography, health, and conservation? *Global Ecology and Conservation* 12:9-20.
- Plaza, P., K. Speziale, and S. Lambertucci. 2018. Rubbish dumps as invasive plant epicentres. *Biological Invasions* 20:2277-2283.
- Preda, C., R. Iosif, R. Tudoran, and L. Tuta. 2015. Terrestrial Arthropods as a Public Health Issue in South-Eastern Romania. *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" Antipa* 58.
- Randall, J., L. Morse, N. Benton, R. Hiebert, S. Tom, and T. Killeffer. 2009. The Invasive Species Assessment Protocol: A Tool for Creating Regional and National Lists of Invasive Nonnative Plants That Negatively Impact Biodiversity. *Invasive Plant Science and Management* 1:36-49.
- Reid, W., H. Mooney, A. Cropper, D. Capistrano, S. Carpenter, K. Chopra, P. Dasgupta, T. Dietz, A. Duraiappah, R. Hassan, R. Kasperson, R. Leemans, R. May, A. McMichael, P. Pingali, C. Samper, R. Scholes, R. Watson, A. H. Zakri, and M. Zurek. 2005. Millenium Ecosystem Assessment Synthesis Report.
- Rezza, G., L. Nicoletti, R. Angelini, R. Romi, A. C. Finarelli, M. Panning, P. Cordioli, C. Fortuna, S. Boros, F. Magurano, G. Silvi, P. Angelini, M. Dottori, M. G. Ciufolini, G. C. Majori, and A. Cassone. 2007. Infection with chikungunya virus in Italy: an outbreak in a temperate region. *The Lancet* 370:1840-1846.
- Ricciardi, A., T. Blackburn, J. Carlton, J. Dick, P. Hulme, J. Iacarella, J. Jeschke, A. Liebhold, J. Lockwood, H. MacIsaac, P. Pyšek, D. Richardson, G. Ruiz, D. Simberloff, W. Sutherland, D. Wardle, and D. Aldridge. 2017. Invasion Science: Looking Forward Rather Than Revisiting Old Ground - A Reply to Zenni et al. *Trends in Ecology & Evolution* 32.
- Romi, R., D. Boccolini, M. Di Luca, J. Medlock, F. Schaffner, F. Severini, and L. Toma. 2018. The invasive mosquitoes of medical importance. Pages 76-98.
- Roques, A., C. Preda, S. Augustin, and M. A. Auger-Rozenberg. 2018. 5: Bugs, ants, wasps, moths and other insect species. Pages 63-75.
- Roy, H., and C. Hui. 2016. The harlequin ladybird, *Harmonia axyridis*: global perspectives on invasion history and ecology. *Biological Invasions*.
- Ruprecht, E., F. Annamária, and I. Nijs. 2013. Sudden changes in environmental conditions do not increase invasion risk in grassland. *Acta Oecologica* 47:8-15.
- Schaffner, U., S. Steinbach, Y. Sun, C. A. Skjøth, L. A. de Weger, S. T. Lommen, B. A. Augustinus, M. Bonini, G. Karrer, B. Šikoparija, M. Thibaudon, and H. Müller-Schärer. 2020. Biological weed control to relieve millions from Ambrosia allergies in Europe. *Nature Communications* 11:1745.
- Schindler, S., B. Staska, M. Adam, W. Rabitsch, and F. Essl. 2015. Alien species and public health impacts in Europe: A literature review. *NeoBiota* 27:1-23.
- Sekeyová, Z., C. Socolovschi, E. Spitalská, E. Kocianová, V. Boldis, M. Quevedo, L. Minichová Berthová, M. Boháčsová, J. Valáriková, P.-E. Fournier, and D. Raoult. 2013. Update on Rickettsioses in Slovakia. *Acta virologica* 57:180-199.
- Simberloff, D. 2013. Eradication: Pipe Dream or Real Option? Pages 549-559.
- Simoni, S. G., G. 2018. Ticks and dust mites: invasive and health-affecting borderline organisms. Pages 49-62 in G. Mazza, Tricarico, E., editor. *Invasive species and human health*. CABI, Wallingford, Oxfordshire, UK.
- Souty-Grosset, C., and A. Faberi. 2018. Effect of agricultural practices on terrestrial isopods: A review. *ZooKeys* 801:63-96.

- Spear, D., L. C. Foxcroft, H. Bezuidenhout, and M. McGeoch. 2013. Human population density explains alien species richness in protected areas. *Biological Conservation* 157:137-147.
- Stohlgren, T. J., D. T. Barnett, and J. T. Kartesz. 2003. The rich get richer: patterns of plant invasions in the United States. *Frontiers in Ecology and the Environment* 1:11-14.
- Uspensky, I. 2013. Tick Pests and Vectors (Acari: Ixodoidea) in European Towns: Introduction, Persistence and Management. *Ticks and tick-borne diseases* 5.
- Valenta, V., D. Moser, S. Kapeller, and F. Essl. 2017. A new forest pest in Europe: a review of Emerald ash borer (*Agrilus planipennis*) invasion. *Journal of Applied Entomology* 141:507-526.
- Vilà, M., J. L. Espinar, M. Hejda, P. E. Hulme, V. Jarošík, J. L. Maron, J. Pergl, U. Schaffner, Y. Sun, and P. Pyšek. 2011. Ecological impacts of invasive alien plants: a meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems. *Ecology Letters* 14:702-708.
- Xie, C., S. Xu, F. Ding, M. Xie, J. Lv, J. Yao, D. Pan, Q. Sun, C. Liu, T. Chen, S. Li, and W. Wang. 2013. Clinical Features of Severe Wasp Sting Patients with Dominantly Toxic Reaction: Analysis of 1091 Cases. *PLOS ONE* 8:e83164.
- Yamaguti, S. 1934. Studies on the helminth fauna of Japan. Part 2. Trematodes of fishes. I. *Japanese Journal of Zoology* 5:249-541.